

scicom.pt

SciComPt
Madeira 2025

Unir horizontes

9, 10 e 11 de abril

**Livro de Resumos
Alargados ...**

Organização:

 i+arditi

Parceiros:

 CIÊNCIA VIVA

Madeira

Belongs to all

FCCN serviços
digitais
etc

UNIVERSIDADE da MADEIRA

BLANDY'S
MADEIRA

WINE LODGE

SciComPt2025

Unir horizontes

Livro de Resumos Alargados

Editores:

Ana Santos Carvalho

Heloísa Gerardo

Inês Navalhas

Miguel Ferreira

DOI: 10.5281/zenodo.17988538

Como citar: SciComPt - Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal. (2025). SciComPt2025 - Livro de Resumos Alargados. SciComPt2025 - Unir horizontes (SciComPt2025), Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17988538>

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Esta licença permite a redistribuição e reutilização de uma obra licenciada, desde que o criador seja devidamente creditado.

Índice

Comissão Organizadora (CO)	9
Comissão Científica (CC)	11
Comunicações	13
Comunicações 2 – Comunicação e Tecnologia.....	15
Engenharia para Todos – um projeto que liga Ciência, Educação e Sociedade .	17
Escola Molecular: Promover o Interesse pela Química e Desmistificar Percepções	21
Comunicações 3 – Ambiente	25
PolinizAÇÃO: A Conservação dos Polinizadores através da Comunicação de Ciência	27
Oeiras Experimenta: Culturas agrícolas Climaticamente Inteligentes para uma produção alimentar sustentável	31
Comunicações 4 – Instrumentos e Diálogo	37
Usar a ciência para a comunicação institucional - o caso do Instituto Superior Técnico	39
Comunicações 5 – Envolvimento do Público	45
Engenharia e Ciência nas Escolas com o Instituto Superior Técnico	47
Da Descoberta ao Diálogo: como a comunicação complementa a ciência	51
Comunicações 6 – Instrumentos e Diálogo II.....	57
Abordar notícias falsas sobre o clima em sala de aula — a visão dos professores	59
Comunicações 7 – Investigação	65
O Jogo dos Territórios Esquecidos: cocriar e testar o ecossistema SciComPt rumo à sustentabilidade?.....	67
Rumo à Descoberta: Envolver Pessoas com Doença à Investigação Animal	73
Jornalismo em residência: as instituições hospedeiras do projeto FRONTIERS	77
Comunicações 8 – Arte e Ciência	81
CresceRio: crianças, ecologia e teatro juntos na reabilitação de ribeiras urbanas	83
Comunicações breves	89
Comunicações breves 1 – Ciência e Sociedade	91

Noite Europeia dos Investigadores em Armamar: uma história contada a várias vozes	93
Comunicações breves 2 – Arte e Ciência.....	101
O streaming como ator pedagógico na literacia em saúde mental	103
PhD Chain Reaction podcast: propagar a Ciência através de reações em cadeia	109
Plano D – Diálogos Interdisciplinares entre Direito, Ciência e Sociedade	113
Comunicações breves 3 – Estratégias de Comunicação.....	119
Aprender de forma lúdica: um exemplo de estratégias criativas na saúde oral	121
No Fundo Portugal é Mar - 15 anos a divulgar a Extensão da Plataforma Continental	125
O papel dos jogos na comunicação de ciência - das cartas aos jogos de computador	131
Uma análise FOFA à comunicação de ciência do Iscte	137
Projeto para avaliar perceções sobre Escape Rooms na Comunicação de Ciência	143
Comunicações breves 4 – Divulgação e Literacia Científicas	149
Como classificar em natural, sintético ou artificial?	151
Minifloresta urbana “Camillus” Como semear o futuro na Escola?	157
Celebrando o Mundo Invisível: um "macro" evento sobre "micro"organismos	163
Sessões completas	169
Ciência e Experiência: o que não se pode delegar à IA na comunicação da ciência?	171
Demonstrações	177
Música e Jogos: O que isso tem a ver com o seu cérebro?	179
O uso do Genially na criação de jogos digitais	185
Ciência + Cidadã: os projetos MicroMundo@Oeiras e Microbioma Comunidade Portugal	191
Bingo Atómico: Um jogo para transformar a aprendizagem da Tabela Periódica	197
Laboratório vivo 2.0 - Projeto “Água e Biodiversidade da Ribeira do Jamor” ...	201
Mesa Redonda – Comunicação de Ciência na Ilha da Madeira.....	207
Museu de História Natural do Funchal, Contribuição para o conhecimento científico ao longo de 95 anos.....	209

Comunicação de ciência na Ilha da Madeira	213
A (des)Construção do Conhecimento Científico	217
Direção Regional do Ambiente e Mar	223
Oficinas.....	227
Uso do Genially na criação de recursos para a comunicação em ciências	229
Índice de Autores/as	235

Comissão Organizadora (CO)

Ana Matias (SciComPt, CIMA, Universidade do Algarve)

Ana Santos Carvalho (SciComPt, GeneT, CiBB; Universidade de Coimbra)

Beatriz Arraiol (ARDITI, Universidade da Madeira)

Cristina Luís (SciComPt, FCUL, Universidade de Lisboa)

Élia Vieira (ARDITI, Universidade da Madeira)

Elsa Ferreira (ARDITI, Universidade da Madeira)

Heloísa Gerardo (SciComPt, CNC-UC/CiBB, Universidade de Coimbra)

Henrique Pereira (SciComPt, IST, Universidade de Lisboa)

Inês Navalhas (SciComPt, FCT)

Melina Teixeira (ARDITI, Universidade da Madeira)

Miguel Ferreira (SciComPt, CFE, Universidade de Coimbra)

Nuno Miguel Gonçalves (SciComPt, EARA)

Sara Bettencourt (SciComPt, ARDITI/MARE-Madeira)

Vera Novais (SciComPt)

Comissão Científica (CC)

- **Alexandra Nobre** | STOL, Departamento de Biologia, Universidade do Minho
- **Álvaro Pinto** | FCUL, CCV Lousal
- **Ana Lúcia Faria** | Faculdade de Artes e Humanidades, Universidade da Madeira
- **Ana Sanchez** | ITQB NOVA
- **Andreia Pinho** | European Molecular Biology Laboratory, EMBL
- **Anil Vila** | Instituto Superior Politécnico de Humanidades e Tecnologias
- **António Gomes da Costa** | Fundação Calouste Gulbenkian
- **António Gouveia** | Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Coimbra
- **António Granado** | NOVA FCSH, ICNOVA
- **Bárbara Teixeira** | Instituto de Sistemas e Robótica, Instituto Superior Técnico
- **Carlos Fiolhais** | Universidade de Coimbra
- **Catarina Ramos** | Fundação Champalimaud
- **Cristina Veiga-Pires** | CIMA-UAlg/ARNET e CCVAIlg
- **Dora Rolo** | Dep. Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Presidente da ENTROLHARES- Associação
- **Elsa Fernandes** | Universidade da Madeira
- **Fábio da Silva** | Universo Perpendicular
- **Filipe Alves** | MARE-ARDITI, Universidade da Madeira
- **Graciele Almeida de Oliveira** | Presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência (RedeComCiência)
- **Ilídio André Costa** | Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara / Planetário do Porto - Centro Ciência Viva / Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço - Universidade do Porto
- **Ivone Fachada** | Ciência Viva
- **Joana Bordalo** | Native Scientists
- **Joana Lobo Antunes** | Instituto Superior Técnico
- **Joana Magalhães** | Science for Change
- **João Gaspar** | Centro de Química de Coimbra, Universidade de Coimbra
- **Joaquim Pinheiro** | Universidade da Madeira, Faculdade de Artes e Humanidades
- **Júlio Borlido Santos** | i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde
- **Leonel Alegre** | Universidade de Évora
- **Luísa Alvim** | CIDEHUS, Universidade de Évora
- **Manuel Valença** | UC Exploratório - Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra

- **Manuel Vicente** | Efervesciencia/DIVULGACIÓN
- **Maria João Leão** | Programa Ciência + Cidadã (ITQB NOVA/Município de Oeiras)
- **Maria Serrano Correia** | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
- **Maria Vicente** | Plataforma de Ciência Aberta, Município de Figueira de Castelo Rodrigo
- **Mariana RP Alves** | Cartas com Ciência; Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), Universidade de Aveiro
- **Mário Montenegro** | Companhia de Teatro Marionet & CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra
- **Pedro Garcia** | Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento
- **Raquel Branquinho** | Universidade do Porto (FLUP)
- **Ricardo Cardoso Reis** | Planetário do Porto - Centro Ciência Viva & Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço
- **Rita Ponce** | Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação, Setúbal; iNOVA Media Lab - ICNOVA, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
- **Rodrigo Abril de Abreu** | INESC-ID
- **Samuel Mateus** | Universidade da Madeira
- **Sara Amaral** | CNC-UC/CiBB, Universidade de Coimbra
- **Sara Anjos** | NUCLIO e Universidade do Minho
- **Sílvio Mendes** | Instituto Superior Técnico
- **Sonia Neves** | SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves)
- **Teresa Girão** | Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
- **Vasco Trigo** | Jornalista freelancer
- **Vera Sequeira** | FCUL, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, ARNET, Rede de Investigação Aquática (LA)

1. Comunicações

Comunicações 2 – Comunicação e Tecnologia

Comunicações 2

Comunicação e Tecnologia

Engenharia para Todos – um projeto que liga Ciência, Educação e Sociedade

Maria João Verdasca – Instituto Superior Técnico (IST); INESC-ID

Sónia Garrido – Instituto Superior Técnico (IST)

Rui Prada – Instituto Superior Técnico (IST); INESC-ID

O projeto Engenharia para Todos (EpT), do Instituto Superior Técnico e INESC-ID, em parceria com o Município de Oeiras, responde à necessidade de aproximar a engenharia e a ciência das escolas e sociedade, de forma acessível e inclusiva. A falta de práticas de engenharia nas escolas e a distância entre ciência e sociedade dificultam o desenvolvimento de competências STEAM. O EpT responde a este desafio através de quatro eixos principais:

1. Engenharia nas Escolas: sessões práticas conduzidas por cientistas nas escolas e no Instituto Superior Técnico; desenvolvimento de projetos inovadores nos clubes de ciência; formação de docentes; mentoria a alunos do secundário.
2. Engenharia Viva: dinamiza atividades para todas as idades aos fins de semana, férias e eventos abertos à comunidade.
3. Lab in a Box: novas experiências STEAM, kits experimentais e formação acreditada para professores.
4. Ciência Cidadã: fomenta a participação ativa de estudantes e comunidades em iniciativas que envolvem investigação em áreas como tecnologia, inteligência artificial e inovação digital.

No presente ano letivo 2024/2025, o EpT envolveu mais de 5000 participantes em Portugal e na Ilha do Príncipe.

Introdução

O projeto Engenharia para Todos (EpT), promovido pelo Instituto Superior Técnico e o INESC-ID em parceria com o Município de Oeiras, propõe uma resposta estruturada e inovadora ao desafio de aproximar a ciência e a engenharia da sociedade. Numa era marcada por rápidas transformações tecnológicas e complexidade crescente dos problemas globais, torna-se essencial capacitar os cidadãos para compreender, interagir e contribuir para soluções científicas e tecnológicas. O projeto assume como missão central promover a literacia científica e tecnológica de forma acessível, inclusiva, prática e participativa, contribuindo para formar cidadãos críticos, informados e capacitados para enfrentar os desafios do presente e do futuro.

Resultados e discussão

A constatação de que as escolas, sobretudo do ensino básico e secundário, ainda oferecem poucas oportunidades de contacto direto com a engenharia e com a investigação, motivou a criação de um programa multifacetado que atua de forma articulada em diferentes contextos. A estratégia do EpT assenta em quatro eixos principais, cada um com objetivos específicos e públicos-alvo diversos, mas todos orientados para um propósito comum: aproximar ciência, educação e comunidade, tornando a engenharia uma linguagem acessível a todas as idades.

1. Engenharia nas Escolas

Este eixo foca-se na integração da engenharia no quotidiano escolar, criando pontes entre investigadores, professores e alunos. São dinamizadas sessões práticas em sala de aula, visitas a laboratórios e espaços científicos do Técnico. Neste eixo destacam-se os Clubes de Ciência, espaços extracurriculares onde os alunos desenvolvem projetos de base tecnológica, como as Smart Cities com os seus jardins inteligentes, sistemas de iluminação eficientes ou mecanismos de alerta em caso de incêndio ou sismos. Estes projetos são cocriados com os estudantes, partindo de problemas que identificam nas suas comunidades. O eixo inclui ainda formação acreditada para professores, com vista à capacitação para o ensino de conteúdos STEAM de forma prática, e um programa de mentoria científica para alunos do ensino secundário, que os acompanha no desenvolvimento de ideias, projetos e no contacto com investigação de ponta.

2. Engenharia Viva

A ciência e a tecnologia não devem estar confinadas aos muros da escola ou do laboratório. O eixo “Engenharia Viva” propõe levar a engenharia a todos os públicos, promovendo o envolvimento da população em experiências científicas de forma

lúdica, acessível e significativa. São organizadas oficinas e eventos práticos abertos à comunidade, que se destinam a públicos de todas as idades, dos 6 aos 96 anos, e têm como objetivo despertar a curiosidade, estimular o raciocínio lógico, promover o trabalho colaborativo e demonstrar como a engenharia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida. Nas férias escolares, são ainda organizadas semanas temáticas com desafios tecnológicos, integrando crianças e jovens em contextos de exploração ativa. Estas atividades reforçam o papel da engenharia como ferramenta de cidadania e transformação social.

3. Lab in a Box

O projeto Lab in a Box, agora integrado no EpT, nasceu com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino experimental das ciências, particularmente em escolas com poucos recursos. Em 2025, o projeto está a ser relançado com novos conteúdos STEAM, mais integrados e que exploram as intersecções entre as ciências naturais, a física, a engenharia e a tecnologia digital. A abordagem é centrada na formação e capacitação de docentes: são oferecidas ações de formação acreditadas, onde cada participante recebe um kit experimental com todos os materiais necessários para desenvolver um conjunto de atividades, pensadas para se articularem com os programas curriculares. Desta forma, as equipas de docentes adquirem competências para implementar experiências práticas com recurso a materiais acessíveis e reutilizáveis. O Lab in a Box tem também uma dimensão internacional. Após seis anos desde o início do projeto em Oeiras, em 2025 chegou à Ilha do Príncipe, onde está a ser utilizado como ferramenta de apoio ao ensino das ciências. A componente de formação de professores locais é central nesta fase do projeto, assegurando sustentabilidade e apropriação das práticas.

4. Ciência Cidadã

O EpT procura ainda promover o envolvimento direto dos cidadãos na produção e aplicação do conhecimento científico, através de projetos de ciência cidadã. Um dos exemplos a arrancar em 2025 é o Carbon Tree, em que o EpT é parceiro do ITQB NOVA e InovLabs, e que envolve alunos e professores de escolas do concelho de Oeiras na monitorização da qualidade do ar. Nas escolas, os alunos montam as estações e recolhem dados ao longo do ano, analisando padrões, cruzando variáveis e desenvolvendo interpretações locais dos impactos da poluição. Este eixo inclui ainda a criação de uma bolsa de voluntários interessados em colaborar com equipas de investigação na área da robótica, inteligência artificial e jogos sérios digitais. O objetivo é permitir que cidadãos possam participar, de forma orientada, em experiências, testes de protótipos, sessões de cocriação e outros momentos do processo científico, contribuindo com perspetivas diversas e aprendendo com a experiência.

Conclusão

O projeto Engenharia para Todos aposta na aproximação da ciência à sociedade através de atividades participativas baseadas na experimentação. Ao integrar diferentes públicos, contextos e áreas do conhecimento, o EpT promove uma cultura científica ativa, transversal e inclusiva. No presente ano letivo de 2024/2025, o projeto já envolveu mais de 5000 participantes, entre crianças, jovens, professores, investigadores, famílias e seniores, tanto em Portugal como na Ilha do Príncipe. Estes números refletem não só a escala do projeto, mas sobretudo o seu impacto na criação de redes locais e internacionais de aprendizagem, partilha e inovação. O EpT continua a crescer, afirmando-se como um modelo replicável de aproximação entre ciência, educação e comunidade, e reforçando o compromisso com uma ciência verdadeiramente para todos.

Escola Molecular: Promover o Interesse pela Química e Desmistificar Percepções

Pedro Matias – Coimbra Chemistry Center, Department of Chemistry, University of Coimbra

João Santos – Coimbra Chemistry Center, Department of Chemistry, University of Coimbra

Margarida Machado Cordeiro – Coimbra Chemistry Center, Department of Chemistry, University of Coimbra

Química é uma ciência fundamental de grande relevância. No entanto, a sociedade tem uma percepção muito negativa dela, associando-a à poluição, drogas, explosões e a produtos artificiais, tóxicos e/ou perigosos. Esta imagem é alimentada diariamente por marcas e meios de comunicação, diminuindo o reconhecimento da Química, dos seus profissionais e o interesse nesta ciência. Além disso, a Química é uma disciplina complexa e aborda muitos conceitos e fenómenos invisíveis e impercetíveis. A Escola Molecular é um projeto promovido por uma associação juvenil, a Molecular JE. Esta atividade visa aproximar os jovens da Química, transmitir uma visão mais aprofundada e aplicada da Química e assim influenciar a imagem que a sociedade tem desta ciência. Pretende-se demonstrar a investigação científica realizada na área da química e aumentar o interesse dos alunos do ensino secundário.

Contextualização

A Escola Molecular é um evento anual e gratuito, organizado por estudantes no Departamento de Química da Universidade de Coimbra desde 2019. É a primeira escola pré-universitária em Química em Portugal, direcionada a estudantes do 10o ao 12o ano. Esta atividade envolve 5 sessões realizadas em 5 sábados entre fevereiro e maio, cada uma delas com duas componentes, uma teórica e uma prática. Na parte teórica, os alunos assistem a palestras relacionadas com os conteúdos dos seus programas curriculares ou aplicações empreendedoras na área da Química. As palestras são dadas por docentes e investigadores do Departamento de Química da Universidade de Coimbra e gestores de empresas. Após estas sessões os alunos realizam algumas experiências no laboratório sob supervisão de alunos do ensino superior e visitam alguns laboratórios de investigação.

Indicadores de impacto:

O impacto desta atividade é limitado no contexto da problemática identificada: a diabolização e o desinteresse da sociedade na Química, por questões geográficas e por ser destinada a um público muito específico, que tem uma forte componente científica no seu percurso escolar. Mas ainda assim o impacto da Escola Molecular é muito relevante.

- Até ao momento foram realizadas 7 edições, totalizando 507 alunos participantes. O número de participantes tem vindo a aumentar. Em 2019 participaram 36 alunos, enquanto na edição de 2025 registámos a participação de 92 alunos. Nas últimas duas edições as vagas esgotaram, tendo sido necessário usar critérios de seleção.
- O número de reinscrições também se tem mantido elevado, o que demonstra o interesse dos alunos em participar ano após ano na nossa iniciativa.
- Esta atividade tem conseguido captar o interesse de alunos provenientes de vários distritos: Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu. Isto é resultado do interesse dos alunos, mas também da nossa capacidade de divulgação junto de algumas escolas destas regiões. Temos assistido ao aumento muito significativo do número de participantes do distrito de Coimbra, o que demonstra também a credibilidade desta iniciativa junto da sociedade local.
- Nos últimos anos tem-se assistido à diminuição de vagas e candidatos nos cursos de Química, um pouco por todo o país. É, por isso, um facto que os

cursos de Química têm perdido atratividade. Isto pode dever-se à complexidade desta área, mas muito também pela imagem que esta ciência carrega. Na Universidade de Coimbra temos verificado um aumento do número de alunos que se matriculam em Química e que frequentaram a Escola Molecular. Não sendo necessariamente uma consequência da nossa atividade, temos pelo menos a certeza de que esta iniciativa lhes permitiu escolher o curso de Química com maior consciência e ter contacto com o ambiente académico mesmo antes de tomarem a decisão que pode impactar o seu futuro.

- Os estudantes envolvidos na organização são também beneficiados com a experiência de orientação e pelo treino da sua comunicação científica.
- Ano após ano, o projeto tem conquistado o reconhecimento e apoio logístico/financeiro do Departamento de Química, da Direção da Faculdade, da Câmara Municipal e do IPDJ.

Conclusão

Acreditamos que o ponto forte da Escola Molecular é a sua componente prática, porque a Química é uma ciência muito experimental. A replicação desta atividade noutras cidades e também focando outras áreas do conhecimento pode ser bastante benéfica para os jovens.

Comunicações 3

Ambiente

PolinizaÇÃO: A Conservação dos Polinizadores através da Comunicação de Ciência

Carolina Caetano – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

Cândida Ramos – TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal; Center for Functional Ecology (CFE), Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

Hugo Gaspar – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

Eva Monteiro – TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal; Center for Functional Ecology (CFE), Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

Andreia Miraldo – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra; Swedish Museum of Natural History, Sweden; Biodiversity and Sustainability Solutions, Portugal

Catarina Siopa – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

Sílvia Castro – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

João Loureiro – Center for Functional Ecology (CFE); Laboratório Associado TERRA; Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra

O projeto PolinizaÇÃO promove a sustentabilidade e conservação dos polinizadores em Portugal, com foco na criação de um Plano de Ação nacional. A comunicação de ciência é central, com iniciativas de ciência cidadã como o projeto “Interações planta-polinizador” no iNaturalist e a aplicação FITCount. Ambas envolvem cidadãos na recolha de dados científicos e na educação ambiental. O PolinizaÇÃO integra também o projeto europeu more4nature, onde a ciência cidadã surge como via inovadora para a co-produção de conhecimento e apoio a políticas públicas. A comunicação assenta em conteúdos criativos para redes sociais, uso de ferramentas como o Canva, vídeos curtos, simplificação de informação científica e desmistificação de mitos. Além disso, a equipa participou em dezenas

de eventos com o público. Os resultados são expressivos: +80 atividades, +3.300 participantes, 203 notícias, 692.240 € em valor publicitário, 15.715 observações no iNaturalist e 359 contagens no FITCount. O projeto destaca-se como exemplo replicável de comunicação de ciência ao serviço da participação cívica e da proteção da biodiversidade, inspirando outros a adotar estratégias semelhantes.

Introdução

O projeto PolinizAÇÃO tem como objetivo promover a sustentabilidade e a conservação dos insetos polinizadores em Portugal, com foco na criação de um Plano de Ação para a sua proteção (Figura 1). Integra uma forte componente de comunicação de ciência, destacando-se pela implementação de iniciativas de ciência cidadã, como o projeto “Interações planta-polinizador” na plataforma iNaturalist e o lançamento da aplicação FITCount em Portugal. Ambas as iniciativas incentivam o envolvimento dos cidadãos na produção de dados científicos e na educação ambiental. O PolinizAÇÃO está ainda integrado no projeto europeu more4nature, no qual as iniciativas de ciência cidadã representam uma via inovadora para a co-produção de conhecimentos e para informar políticas públicas.

Metodologia

Este trabalho analisa a experiência do PolinizAÇÃO como um modelo de comunicação de ciência que recorre a plataformas digitais e ferramentas de ciência cidadã para aumentar a consciencialização pública sobre a importância dos polinizadores. As metodologias adotadas basearam-se fortemente na criação e partilha de conteúdos criativos para redes sociais, utilizando ferramentas como o Canva, bem como na produção de vídeos curtos, na simplificação de informação científica proveniente de artigos ou fontes relevantes, e na desmistificação de mitos comuns sobre insetos. Para além da comunicação digital, a equipa marcou presença sempre que possível em eventos presenciais com os cidadãos, incluindo escolas, associações, cursos formativos, palestras em congressos e os mais variados eventos públicos.

Resultados

Os resultados do projeto são expressivos: foram realizadas mais de 80 atividades de envolvimento do público, com mais de 3.300 participantes. No campo da comunicação nos media, foram produzidas 203 notícias, alcançando um valor publicitário estimado (AAV) de 692.240,40 €, com uma circulação total de 4.398.075 pessoas. As redes sociais do projeto – Facebook, Instagram e LinkedIn – contam com mais de 1.000 seguidores cada. A aplicação FITCount registou 158 observadores e 359 contagens realizadas. O projeto no iNaturalist somou 15.715 observações, com um número crescente de participantes, totalizando 198

observadores ativos e 797 cidadãos que já contribuíram pelo menos uma vez com observações.

Conclusão

O impacto do PolinizaÇÃO é relevante nacional e internacionalmente, mobilizando uma rede diversificada de cidadãos, cientistas, entidades públicas, ONGs e entidades privadas na proteção dos polinizadores. Ao gerar dados úteis e fomentar a educação ambiental, o projeto posiciona-se como uma referência em comunicação de ciência. Esta apresentação partilha as metodologias adotadas, os resultados alcançados e os desafios enfrentados, com o intuito de inspirar outros comunicadores de ciência a aplicar estas ferramentas e estratégias noutros contextos e temáticas ambientais urgentes.

Figura 1- “Comunicar é conservar”: mensagem do projeto PolinizaÇÃO, acompanhada pela imagem de uma abelha selvagem numa flor

Referências

Bonney et al. (2016). Can citizen science enhance public understanding of science? *Public understanding of science*, 25(1), 2-16.

<https://doi.org/10.1177/0963662515607406>

Potts et al. (2010). Global pollinator declines: trends and drivers. *Trends in ecology & evolution*, 25(6), 345-353. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007>

Nath, Singh & Mukherjee (2023). Insect pollinators decline: an emerging concern of Anthropocene epoch. *Journal of Apicultural Research*, 62(1), 23-38. <https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2088931>

iNaturalist. (n.d.). <https://www.inaturalist.org>

UK Centre for Ecology & Hydrology. (n.d.). FITCount. <https://fitcount.ceh.ac.uk/>

Oeiras Experimenta: Culturas agrícolas Climaticamente Inteligentes para uma produção alimentar sustentável

Inês Sardinha – ITQB NOVA

Giovanna Dellarole – Programa Ciência + Cidadã

João Juliano – Programa Ciência + Cidadã

Celeste Reis – Programa Ciência + Cidadã

Catarina Pereira – ITQB NOVA

Maria José Amândio – Gabinete de Ciência e Inovação, Município de Oeiras

Ana Fortunato – ITQB NOVA

Maria Mina – ITQB NOVA

Carmen Santos – ITQB NOVA

Susana Leitão – ITQB NOVA

Isabel Abreu – ITQB NOVA

Carlota Vaz Patto – ITQB NOVA

João Reis – ITQB NOVA

Omar Vergara – ITQB NOVA

Rubén Vicente – ITQB NOVA

Elisabete Brigadeiro - Gabinete de Ciência e Inovação, Município de Oeiras

Maria João Leão - Programa Ciência + Cidadã, Município de Oeiras

O Oeiras Experimenta é um projeto de ciência cidadã desenvolvido através de um consórcio entre o ITQB NOVA e o Município de Oeiras, no âmbito do Programa Ciência + Cidadã e financiado pela UE através do programa IMPETUS. Este projeto reúne investigadores e comunidades locais no estudo de culturas agrícolas alternativas e subutilizadas, no contexto das alterações climáticas. Com a colaboração de 15 investigadores, estão a ser testadas variedades agrícolas mais nutritivas e tolerantes à seca através do estudo do seu desenvolvimento em diferentes ambientes de stress. Este projeto também impulsiona a restauração da Quinta de Cima do Marquês de Pombal, criando um agroecossistema que envolve

cientistas cidadãos em diferentes etapas dos projetos de investigação científica. Entre junho de 2024 e janeiro de 2025, o Oeiras Experimenta envolveu 135 cientistas cidadãos, gerou 14 outputs científicos, contribuiu para a realização de 10 relatórios de políticas locais, e organizou 18 eventos com mais de 2000 participantes, apresentando-se como um modelo inovador de colaboração entre ciência, decisores políticos e cidadãos, assegurando o envolvimento inclusivo e equitativo da sociedade civil.

Introdução

O Oeiras Experimenta é um projeto de Ciência Cidadã (Haklay et al., 2020) que une investigadores, cidadãos e decisores políticos no estudo de culturas agrícolas alternativas e subutilizadas. O objetivo é desenvolver soluções para uma agricultura mais resiliente e sustentável, especialmente num contexto de alterações climáticas. O projeto resulta de uma parceria entre o ITQB NOVA e o Município de Oeiras, no âmbito do Programa Ciência + Cidadã, e é financiado e reconhecido pela União Europeia através do Programa IMPETUS, envolvendo diversas equipas de investigação (ITQB NOVA, n.d.; Impetus4cs, n.d.).

A agricultura enfrenta desafios crescentes devido à diminuição da disponibilidade de água, ao aumento da temperatura média global e à instabilidade dos ecossistemas agrícolas. Muitas culturas tradicionais revelam vulnerabilidades perante estes fatores, o que exige a procura de alternativas mais tolerantes a estas alterações e, conseqüentemente, mais sustentáveis. O Oeiras Experimenta tenta ajudar a encontrar soluções para estes desafios através de vários projetos científicos, nos quais investigadores e cientistas cidadãos colaboram para estudar mecanismos de resiliência e de adaptação das plantas às alterações climáticas, em especial à seca. Neste contexto, testam-se culturas como o sorgo, entre outros cereais como a aveia, os milhetes, o triticale, e o trigo, bem como o arroz em sequeiro, através do estudo das respostas fisiológicas e da variabilidade morfoanatômica, bioquímica, e de produção agronómica a diferentes ambientes de stress (seca e calor) (Vicente et al, 2024). Adicionalmente, também estão a ser estudadas as características agronómicas e nutricionais de diferentes linhagens de leguminosas como o chícharo e o feijão vulgar, para selecionar as linhagens com melhor desempenho para a produção e o consumo humano.

O Oeiras Experimenta envolve ativamente a sociedade civil, promovendo uma abordagem participativa e interdisciplinar. Cientistas cidadãos de todas as idades e contextos sociais contribuem para a investigação participando nas diferentes fases dos projetos de investigação a decorrer, nomeadamente nas sementeiras e colheitas no terreno experimental, na recolha e análise de dados das plantas, na manutenção e monitorização dos ensaios de investigação, em reuniões e eventos, onde ajudam na disseminação e comunicação do projeto, partilhando ideias e conhecimento com toda a equipa do projeto. Parcerias com associações sem fins lucrativos, organizações de inclusão social e escolas promovem a sensibilização e boas práticas, incluindo a cocriação de receitas usando as culturas agrícolas em estudo, e atividades artísticas que permitem comunicar a ciência que se faz de forma mais eficaz e simples.

Resultados e discussão

O projeto de ciência cidadã Oeiras Experimenta tem tido um impacto significativo ao reunir até à data 15 cientistas de três grupos de investigação do ITQB NOVA e envolver mais de 2.000 participantes. Desses, 135 cientistas cidadãos desempenharam um papel ativo no projeto, enquanto cerca de 2.000 visitantes participaram em visitas e eventos interativos.

1. Contribuição dos Cientistas Cidadãos:

Os cientistas cidadãos têm participado de forma significativa, apoiando os investigadores em tarefas como recolha de dados, manutenção do campo e operação de equipamentos avançados como o LICOR e MultiSpec. Além disso, alguns assumem papéis de liderança, participando em reuniões do projeto e ajudando na organização de eventos, aprimorando tanto as suas competências científicas como organizacionais.

2. Inclusão Social e Integração Comunitária:

O Oeiras Experimenta dá prioridade à inclusão social, estabelecendo parcerias com organizações como a Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores em Oeiras, as associações CAIS e SEMEAR, o Centro Educativo Padre António Oliveira e a Universidade Sénior Oficina de Saberes. Estas colaborações proporcionaram a grupos vulneráveis oportunidades de participação, desenvolvimento de competências e integração comunitária.

3. Reconhecimento e Disseminação

O projeto tem recebido reconhecimento em fóruns científicos e políticos, sendo incluído em policy briefs do Município de Oeiras e mencionado em Assembleia Municipal. O Oeiras Experimenta gerou 14 outputs científicos, contribuiu para a realização de 10 relatórios de políticas locais, e já foi apresentado em eventos científicos prestigiados, nomeadamente no VI Simpósio de Fisiologia e Melhoramento de Cereais, em Salamanca, na ECSA Conference 2024, no Encontro Ciência 2024, no NOVA Science and Innovation Day e no SciCom-PT 2025. O Oeiras Experimenta também foi recentemente vencedor do Prémio ADN – Agir Diferente na NOVA.

4. Divulgação e Envolvimento Público:

O Oeiras Experimenta tem estado representado em diversos eventos, incluindo a Noite Europeia dos Investigadores 2024 e 2025, um Science Café no Município de Oeiras no âmbito de projetos financiados pela União Europeia, dias abertos do ITQB NOVA e em celebrações como o Dia Mundial da Alimentação, onde restaurantes e cantinas serviram menus elaborados com culturas agrícolas resistentes à seca e estudadas no âmbito deste projeto.

A divulgação do Oeiras Experimenta inclui também as redes sociais, com 177 publicações no Instagram, LinkedIn, X (Twitter) e Facebook, alcançando cerca de 129.000 pessoas. Foi ainda criado um canal no WhatsApp – Comunidade Oeiras Experimenta, para manter cientistas e participantes informados e envolvidos.

O projeto foi destaque nos meios de comunicação social, incluindo uma reportagem no programa Falar Global da CMTV, exibida a nível nacional. Além disso, foi amplamente divulgado nos sites do Município de Oeiras, do ITQB NOVA e do programa IMPETUS, na newsletter do programa Ciência + Cidadã, e nas revistas Roteiro 30 Dias Oeiras e NOVA Science.

5. Arte, Design e Inovação Gastronómica:

A arte desempenha um papel essencial na comunicação da visão do projeto. Duas artistas têm criado ilustrações dos eventos e ensaios científicos, tornando a ciência mais acessível ao público. Um arquiteto paisagista colaborou na conceção de maquetes do terreno experimental, ajudando a divulgar o local do projeto na Quinta de Cima do Marquês de Pombal, em Oeiras.

O Oeiras Experimenta também se foca na nutrição e gastronomia para sensibilizar o público para o conhecimento e consumo das culturas agrícolas estudadas no âmbito deste projeto, como o chícharo, o sorgo, e o arroz em sequeiro, através de degustações, piqueniques sustentáveis e refeições colaborativas com restaurantes e cantinas locais. Estas iniciativas não só promovem a sustentabilidade alimentar, como incentivam a inclusão destas culturas resilientes na alimentação diária.

Conclusão

O Oeiras Experimenta é um projeto que demonstra que a colaboração entre diversos intervenientes da sociedade civil é uma ferramenta poderosa para a investigação científica e sensibilização nas áreas da agricultura e alimentação sustentáveis. O envolvimento dos investigadores, comunidade local, organizações de inclusão social e decisores políticos permite uma colaboração ativa e viva nos projetos de investigação científica, fomentando a criação de conhecimento coletivo e promovendo o desenvolvimento de soluções mais eficazes e resilientes para enfrentar os desafios das alterações climáticas e assegurar a segurança alimentar.

Referências

Haklay, ..., Wehn, U. (2020). ECSA's Characteristics of Citizen Science. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.37586682>

Impetus4cs. (n.d.). Oeiras Experimenta: climate-smart crops for sustainable food production - Impetus4cs - Impetus For Citizen Science Project. <https://impetus4cs.eu/oeiras-experimenta-climate-smart-crops-for-sustainable-food-production/>

ITQB NOVA. (n.d.). <https://www.itqb.unl.pt/science-and-society/ciencia-cidada/programa-ciencia-cidada>

Vicente, R., ..., Vergara-Díaz, O. (2024). Citizen Science project Oeiras Experimenta: fostering climate-smart crops for sustainable production in Portugal. <https://sefimec.org/>, Book of abstract with ISBN 978-84-09-65479-6

Comunicações 4

Instrumentos e Diálogo

Usar a ciência para a comunicação institucional - o caso do Instituto Superior Técnico

Joana Lobo Antunes – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Anabela Gonçalves – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Maria Serrano Correia – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Pedro Garvão Pereira – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Sílvio Mendes – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

A Comunicação de Ciência tem sido relevante para alavancar as estratégias de comunicação de institutos de investigação. Garantir uma comunicação eficaz para a disseminação dos resultados científicos tem um impacto direto na continuidade do seu funcionamento, pelo que é essencial valorizar essas iniciativas.

Já as faculdades e universidades têm-se focado na captação de estudantes para o ensino superior, em especial para licenciaturas e mestrados. Tipicamente, essa comunicação tem sido feita voltada para a formação oferecida e as carreiras que esta formação permite perspetivar. O Instituto Superior Técnico, escola de engenharia, ciência e tecnologia, tem vindo a adotar, desde 2020, uma estratégia de comunicação da oferta formativa baseada também na ciência que é produzida. Destacar o trabalho feito por estudantes de mestrado ou doutoramento, e pelos professores e investigadores em cujos laboratórios podem perspetivar vir a pertencer, passou a ser uma das linhas fortes da comunicação do Técnico.

Nesta comunicação, apresentamos as várias vertentes em que a comunicação de ciência passou a estar embebida na comunicação institucional do Técnico.

Introdução

A comunicação das faculdades e universidades têm-se focado na captação de estudantes para o ensino superior, em especial para licenciaturas e mestrados. Tipicamente, essa comunicação tem sido feita voltada para a formação oferecida e as carreiras que esta formação permite perspectivar. De acordo com um estudo recente, em Portugal mais do que os restantes países europeus estudados, os gabinetes de comunicação das Universidades têm-se focado em iniciativas de marketing, sendo a dedicação à comunicação de ciências residual (Entradas, m. 2024).

O Instituto Superior Técnico é a escola de engenharia, ciência e tecnologia de referência em Portugal, sendo considerada a 1^a instituição a nível nacional e top 50 a nível europeu pelo NTU ranking (dados de 2024) (Ranking NTU). De acordo com o estudo RepScore, desenvolvido pela consultora OnStrategy, que avalia anualmente o posicionamento e a reputação de mais de duas mil marcas junto da população portuguesa, o Técnico tem sido consistentemente colocado no topo da lista de instituições de Ensino Superior que os portugueses reconhecem como marca de qualidade (Onstrategy, Brand Reputation, 2025). A comunicação da oferta formativa, distribuída em 17 licenciaturas, 33 mestrados, 1 mestrado integrado e 33 doutoramentos, tem sido uma iniciativa central do Técnico, o que contrasta com a comunicação de ciência que tem sido delegada nas 25 unidades de investigação associadas à Escola e na qual se inserem os investigadores dos 11 departamentos de Ensino. Constatando então a elevada reputação nacional e internacional da Escola, foi lançado o desafio de incorporar a Comunicação de Ciência na estratégia da Escola.

Resultados e discussão

Estabelecemos em 2019 a rede, a que chamamos ComunicaCiência, à qual pertencem os responsáveis de comunicação que sejam interlocutores de cada uma das 25 unidades de investigação, incluindo também pessoas de serviços chave na Escola como a área de transferência de tecnologia e a comunicação dos campi. Esta rede é liderada pela Comunicação do Técnico e organiza reuniões mensais, com duração fixa e ordem de trabalhos, e usa de uma mailing list para contactos entre reuniões e partilha de informação entre todos os membros.

Constituiu-se assim uma nova dinâmica, com uma metodologia cooperativa de trabalho que permite fazer comunicação de ciência de forma sinérgica com as unidades de investigação. Outro dos objetivos foi de divulgar os projetos e

resultados de investigação de estudantes de mestrado e doutoramento para a promoção da oferta formativa.

A partir da dinâmica e confiança criada entre todos os membros, foi possível desenvolver várias ações conjuntas:

1. Campanhas nas redes sociais sobre temas de ciência

Estas campanhas, sobre temas como Dia Internacional das Mulheres na Ciência, Dia Internacional da Água, Dia da Propriedade Intelectual ou Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, permitiram descobrir projetos de investigação e seus protagonistas que não eram conhecidos nem pela comunidade interna, como por públicos que seguem o Técnico nas redes sociais. Estes posts conjuntos, feitos em parceria com as unidades de investigação, tiveram um alcance muito amplo e permitiram uma divulgação que a ciência da Escola ainda não tinha tido. Até então, as postagens com maior alcance nas redes sociais do Técnico eram sempre referentes a ofertas formativas, nomeadamente as notícias sobre as médias de entrada no ensino superior mais elevadas que costumavam ser as que suscitavam mais interesse. Estas campanhas foram galardoadas com o prémio Boas Práticas em Comunicação do Técnico em 2022.

2. Iniciativas conjuntas de Outreach

a) Passamos a organizar presença conjunta em eventos como Noite Europeia dos Investigadores, fazendo a divulgação de todas as bancas e iniciativas de unidades do Técnico, disponibilizando uma camisola da Escola para todos os investigadores presentes, bem como fazendo reportagem (texto e fotografia) para os meios de divulgação da Escola

b) Criámos o programa “Explica-me como se tivesse cinco anos”, em 2020, com investigadores e professores sénior do Técnico a darem palestras e responderem a perguntas com público-alvo crianças do 1º ciclo. Esse programa teve uma primeira temporada online, pelos constrangimentos da pandemia, e em 2025/26 terá uma nova temporada para o mesmo público-alvo, mas dirigido a Escolas. Foi a primeira vez que se teve uma iniciativa de outreach para públicos tão jovens, e foi estratégico envolver os cientistas senior, de modo a criar role models. A nova temporada foi organizada a pedido da comunidade da Escola, em parceria com o ComunicaCiencia identificamos rapidamente cientistas de 9 unidades para a executarem. Este programa foi galardoado com o prémio Boas Práticas em Comunicação do Técnico em 2021, sendo distinguido como a melhor prática desse ano.

c) Criação do Dia Aberto do Técnico, evento anual, em 2022, cujo centro é a divulgação da ciência produzida. Na edição de 2025 ultrapassamos os 3 mil visitantes para as 50 bancas de unidades de investigação, para além das visitas a

laboratórios e palestras de ciência. Esta iniciativa foi galardoada com o prémio Boas Práticas em Comunicação do Técnico em 2023.

d) Criação da iniciativa “Engenharia e Ciência nas Escolas”, para público-alvo do ensino básico, em 2024. Foram mobilizadas 62 pessoas de 15 Unidades de Investigação e três Núcleos de Estudantes, que foram a 30 escolas de Lisboa, Loures e Oeiras. Dinamizaram 60 sessões interativas, envolvendo cerca de 1500 alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade.

e) Inclusão de ciência no merchandising do Técnico. A partir de 2021, conseguimos recolher e usar imagens produzidas no âmbito de projetos de investigação de Química, Física e Robótica em elementos de merchandising, nomeadamente canecas, cadernos e autocolantes.

3. Iniciativas conjuntas de divulgação através dos media

a) Através do ComunicaCiência, foi possível identificar cientistas com projetos com possibilidade de presença mediática, aumentando a sua participação em programas como o 90 Segundos de Ciência e outros meios de comunicação, desde 2019.

b) Organizamos uma presença conjunta no programa CNN inovação, entre 2024 e 2025, programa de televisão que visa divulgar projetos de ciência, tecnologia e inovação. Conseguimos que fossem produzidos programas sobre 9 dos 11 departamentos do Técnico, bem como várias das unidades de investigação com ligação à Escola. Esses vídeos foram disponibilizados para que os possamos usar na comunicação, e tem servido para alavancar o Técnico como produtor de conhecimento em Engenharia Mecânica, Matemática, Gestão, Bioengenharia, Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Engenharia e Ciências Nucleares, Engenharia Informática, Engenharia Química e Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos.

Ainda que seja difícil quantificar o aumento da reputação e notoriedade do Técnico apenas pela vertente de Ciência, de 2019 a 2024 a produção de notícias no site aumentou 24%, os conteúdos no Facebook aumentaram 88,9% e os do Instagram 175%, com aumento de 26% em presenças mediáticas. Em 2025 houve também um aumento de 30% das candidaturas a mestrados, sendo esse aumento de 50% nos candidatos externos ao Técnico. Desde 2023, nos inquiridos aos novos estudantes, o Dia Aberto passou a ser identificado pela larga maioria como a iniciativa do Técnico a que aderiram antes de se candidatarem ao Ensino Superior e que teve maior impacto nas suas escolhas.

Consideramos, portanto, que iniciativas de Comunicação da Ciência em faculdades, à luz do caso do Técnico, podem ser relevantes para o reconhecimento público das instituições de Ensino Superior.

Referências

Entradas, M., Bauer, M.W., Marcinkowski, F. et al. The Communication Function of Universities: Is There a Place for Science Communication?. *Minerva* 62, 25–47 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11024-023-09499-8>

Ranking NTU (National Taiwan University), “Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities” <http://nturanking.csti.tw/ranking/OverallRanking/>

Onstrategy – Brand Value Management, Brand Reputation Score 2025
https://www.onstrategy.com.pt/xms/files/Reports/2025/Brand_Reputation/RepScore_Table_2025.pdf

Comunicações 5

Envolvimento do Público

Engenharia e Ciência nas Escolas com o Instituto Superior Técnico

Maria Serrano Correia – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Andreia Pasadas – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Henrique Pereira – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Pedro Garvão Pereira – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Sílvio Mendes – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

Joana Lobo Antunes – Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa

A atividade “Engenharia e Ciência vão à Escola” integrou a Semana da Ciência e Tecnologia em Portugal, com o objetivo de aproximar as novas gerações da ciência, inovação e tecnologia. Pela primeira vez, o Instituto Superior Técnico mobilizou engenheiros e cientistas de 12 áreas científicas, para realizar mais de 60 sessões em 30 escolas básicas, envolvendo cerca de 1500 alunos, do 1.º ao 9.º ano de escolaridade.

A iniciativa centrou-se em sair do ambiente académico e levar a ciência até à comunidade escolar, proporcionando conversas interativas e demonstrações práticas do trabalho de investigação desenvolvido no Técnico, de forma a promover a literacia científica. Paralelamente, procurou desafiar a comunidade científica, habituada a receber a comunidade leiga nos seus laboratórios, a treinar as suas competências de comunicação para públicos não especializados, num contexto diferente.

Este tipo de ação demonstra como o diálogo e a proximidade podem não só fomentar o interesse pela ciência, mas também promover uma comunidade mais informada e participativa. Estes elementos destacam a iniciativa como um exemplo de boas práticas no envolvimento público com a ciência.

Introdução

A iniciativa “Engenharia e Ciência vão à Escola”, realizada entre 18 e 22 de novembro de 2024 no âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia, representou uma abordagem estratégica de comunicação de ciência promovida pelo Instituto Superior Técnico (Técnico). Com o objetivo de aproximar as novas gerações da ciência, engenharia e tecnologia, 62 investigadores e estudantes, provenientes de 15 Unidades de Investigação e três Núcleos de Estudantes, deslocaram-se a 30 escolas dos concelhos de Lisboa, Loures e Oeiras, os 3 concelhos onde o Técnico está presente. Dinamizaram 60 sessões interativas, envolvendo cerca de 1500 alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade.

Esta foi a primeira vez que o Técnico organizou centralmente uma atividade de outreach desta natureza: dirigida em exclusivo a turmas do ensino básico, apenas divulgando ciência e inovação (sem promoção de oferta formativa) e mobilizando várias áreas científicas da Escola. A iniciativa foi concebida com uma estrutura flexível, adaptada às preferências e contextos de cada turma participante, em articulação direta com os professores responsáveis pelas turmas, e com conteúdos ajustados ao nível etário dos alunos.

Resultados e discussão

O objetivo passou por levar a ciência e engenharia desenvolvidas para fora da faculdade, dos seus laboratórios e oficinas, e demonstrar o trabalho feito de forma dinâmica num ambiente familiar para as crianças e jovens nas suas salas de aula, através de sessões que combinaram conversas interativas, demonstrações práticas e partilhas de experiências académicas e profissionais. A iniciativa foi igualmente pensada com objetivos específicos para os diferentes públicos envolvidos. Para os alunos do ensino básico, pretendeu-se desenvolver competências de conhecimento científico, estimular a curiosidade e a compreensão do método científico, e proporcionar contacto direto com profissionais da ciência e tecnologia. Para os investigadores e estudantes do Técnico, o foco esteve no desenvolvimento de competências de comunicação científica e na valorização do outreach como parte integrante da formação académica e profissional.

Mais do que uma simples atividade de transmissão de conhecimento, “Engenharia e Ciência vão à Escola” reflete o papel da comunicação de ciência, reconhecendo a sua importância como veículo de promoção da literacia científica, na construção de pontes entre academia e sociedade, e na formação de jovens cidadãos informados e com espírito crítico. Para além disso, a ciência e a engenharia

comunicadas de forma acessível, envolvente e adaptada aos públicos mais jovens pode ser transformadora e inspiradora, despertando vocações e consolidando o interesse por percursos académicos e profissionais nas áreas científicas e tecnológicas.

Para as escolas, a iniciativa foi amplamente valorizada pelos professores do ensino básico, destacando-se a relevância e atualidade dos conteúdos, a personalização das sessões, o entusiasmo dos estudantes e cientistas e a utilização de materiais de apoio eficazes, como protótipos e experiências práticas. Esta abordagem interativa revelou-se especialmente importante em contextos escolares com menos recursos, tornando a ciência mais próxima, concreta e participativa. Embora estas ações não substituam as visitas das escolas a universidades ou centros de investigação, complementam-nas ao criar oportunidades de contacto direto com cientistas e estudantes do ensino superior promovendo o contacto com o conhecimento científico, de forma contextualizada e acessível.

Do ponto de vista da comunidade científica envolvida, a atividade constituiu uma oportunidade formativa importante, permitindo aos participantes desenvolver competências de comunicação e interação com públicos não especializados. O desafio de traduzir conteúdos complexos para crianças e jovens obrigou à criatividade e à simplicidade - simples, mas não simplista, promovendo uma reflexão sobre o papel social das faculdades como centros de conhecimento e o impacto da investigação. Muitos dos investigadores e estudantes destacaram a gratificação de ver o entusiasmo genuíno dos alunos e de responder às suas perguntas curiosas, reconhecendo nestes momentos um dos principais benefícios da experiência.

A ação teve ainda um importante impacto interno no Técnico, ao promover uma colaboração estreita entre Unidades de Investigação, Núcleos de Estudantes e a Área de Comunicação, Imagem e Marketing (ACIM), apoiada pela rede ComunicaCiência — um grupo de trabalho formado por responsáveis de comunicação das várias unidades de investigação do Técnico, implementada e coordenada pela ACIM. Esta rede foi determinante na mobilização interna, na divulgação e na estruturação da iniciativa, assegurando a sua execução de forma coordenada, com elevado grau de compromisso e qualidade.

A avaliação de impacto da atividade incluiu duas vertentes: questionários online destinados tanto aos professores responsáveis pelas turmas como aos dinamizadores das atividades (estudantes e investigadores do Técnico), e desenhos ou comentários dos alunos, destinados a alunos do 1.º ao 4.º ano ou do 5º ao 9º ano, respetivamente.

Os resultados revelaram níveis elevados de satisfação, interesse e envolvimento. O sucesso desta primeira edição evidenciou o potencial da iniciativa para crescer e

alcançar um número mais alargado de escolas e alunos. A adesão das escolas e o entusiasmo dos participantes sugerem que uma expansão gradual e sustentada será não só possível como desejável.

Num contexto em que a desinformação científica representa uma ameaça real, torna-se cada vez mais evidente a importância da comunicação de ciência e engenharia como instrumento de cidadania, transparência e construção de confiança pública na ciência e tecnologia. Atividades estruturadas como esta desempenham um papel essencial na promoção da literacia científica e na capacitação das novas gerações para enfrentar os desafios do presente e do futuro.

A iniciativa “Engenharia e Ciência vão à Escola” é, assim, um exemplo concreto de como é possível comunicar ciência de forma eficaz, acessível e inspiradora, reforçando o compromisso do Técnico com a sociedade. Representa uma prática consolidada de outreach que deverá ser continuada, avaliada e expandida, contribuindo para uma cultura científica mais forte, mais próxima e mais inclusiva.

Da Descoberta ao Diálogo: como a comunicação complementa a ciência

Mónica Zuzarte – Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (iCBR-FMUC); Center for Innovative Biomedicine and Biotechnology (CiBB)

Luísa Carvalho-Carreira – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC); Instituto de Investigação Clínica e Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (iCBR-FMUC); Center for Innovative Biomedicine and Biotechnology (CiBB)

A colaboração entre cientistas e profissionais de comunicação é essencial para a eficácia da divulgação científica, nomeadamente quando o público-alvo não é especializado. O/a cientista deve garantir a precisão e o rigor do conteúdo, enquanto o/a comunicador/a deve formatar a informação para torná-la acessível e envolvente. Esta parceria fortalece a democratização do conhecimento e o impacto social da ciência. Este trabalho foca o papel complementar de ambos os perfis – cientista e comunicador/a – na divulgação e comunicação do projeto PLANTS4AGEING, financiado pela Fundação “la Caixa” e pela FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), que investiga o potencial das Plantas Aromáticas e Medicinais no Envelhecimento Cardiovascular. Deste modo, enuncia algumas iniciativas de divulgação e comunicação de ciência desenvolvidas no âmbito do projeto, como a criação de perfumes sólidos aromatizados com óleos essenciais para crianças e a formação especializada em propagação de plantas para adultos. Estas ações demonstram como o trabalho interdisciplinar entre cientistas e comunicadores pode aumentar a visibilidade das descobertas científicas e estreitar a relação entre ciência e sociedade.

Introdução

A comunicação de ciência tem-se assumido enquanto uma necessidade cada vez mais premente no cenário global, especialmente num mundo em que a disseminação de informações e o acesso ao conhecimento se tornaram elementos fundamentais da vida quotidiana. Com efeito, a comunicação de ciência e tecnologia já não é apenas uma responsabilidade das instituições académicas e restrita a esse meio, mas uma prática crucial para a sociedade como um todo, pois permite que os avanços científicos sejam conhecidos, compreendidos, discutidos e aplicados de forma eficaz (Fischhoff, 2013).

Neste âmbito, a colaboração entre cientistas e profissionais de comunicação é um pilar fundamental para garantir que as informações científicas, muitas vezes complexas e técnicas, consigam atingir públicos diversos, nomeadamente aqueles que não possuem formação especializada na área. O conteúdo, fornecido pelos cientistas, deve ser “traduzido” de maneira acessível e envolvente, e a forma, proporcionada pelos comunicadores, deve ser adaptada às necessidades e expectativas dos diferentes públicos (Bucchi & Trench, 2014).

Esta colaboração interdisciplinar não apenas melhora a compreensão das informações científicas, como também fortalece a confiança pública nas descobertas possibilitadas pela ciência, fator essencial para a promoção de uma sociedade mais informada e participativa. Quando bem executada, esta colaboração contribui igualmente para a democratização da ciência e aumenta o seu impacto social, criando um diálogo contínuo entre os cientistas e os cidadãos.

Resultados e discussão

Neste contexto, o papel do profissional de comunicação assume especial relevância, não apenas na mediação entre a linguagem científica e os diferentes públicos, mas também na criação de estratégias eficazes de disseminação de informações científicas (Basile & Gomes, 2023). No caso do projeto PLANTS4AGEING (Figura 12), a comunicação tem sido pensada de forma integrada e multicanal, com a participação ativa em diversos eventos de promoção da ciência, como o Festival Internacional de Ciência 2022 (FIC.A) e os eventos anuais ‘Noite Europeia dos Investigadores’ e ‘Semana da Ciência & Tecnologia’, nos quais o projeto tem vindo a dinamizar atividades que aproximam o público da investigação científica. Todas estas atividades têm sido desenvolvidas através de uma estreita relação entre a investigadora principal do projeto e a profissional responsável pela comunicação do mesmo.

Paralelamente, conteúdos informativos e visuais do projeto (Figura 2) sobre as atividades em curso, os avanços científicos e os “bastidores” do trabalho de investigação são regularmente partilhados numa conta de Instagram (@aosaberdoverde). Esta presença digital permite manter um contacto direto com a comunidade, reforçando o papel da comunicação como elo vital entre ciência e sociedade.

O projeto PLANTS4AGEING é um exemplo concreto de uma colaboração interdisciplinar, envolvendo uma cientista da área da Biologia e uma cientista da área da Comunicação, no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação de iniciativas de comunicação e divulgação científicas. Financiado pela Fundação "la Caixa" e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), este projeto explora o potencial das Plantas Aromáticas e Mediciniais (PAM) no envelhecimento cardiovascular. A complexidade e especificidade do conteúdo científico envolvido exigem que as informações sejam comunicadas de maneira clara e perceptível para públicos diversos.

Deste modo, o modelo de comunicação do projeto visa garantir que a ciência seja compreendida por uma ampla gama de pessoas e faixas etárias, incluindo aquelas sem formação especializada, não se limitando apenas à transmissão de dados, mas tentando sempre assumir-se enquanto ferramenta de conexão e diálogo entre cientistas e sociedade.

As iniciativas de divulgação e comunicação de ciência do projeto PLANTS4AGEING foram desenvolvidas com o objetivo de aproximar a ciência a audiências não especializadas, sendo por isso estratégicas e adaptadas às necessidades dos diferentes públicos-alvo. Uma dessas iniciativas envolveu a criação de perfumes sólidos aromatizados com óleos essenciais extraídos de plantas, direcionada a crianças do 1º ciclo do ensino básico e realizada no Centro Ciência Viva da Floresta (Proença-a-Nova), um dos parceiros do projeto. Este tipo de abordagem sensorial e criativa não só facilita o entendimento dos conceitos científicos, como também proporciona uma experiência lúdica que conecta a teoria científica à prática quotidiana, promovendo o interesse das crianças nas questões ambientais, na biodiversidade e na saúde.

Outra das iniciativas desenvolvidas no âmbito deste projeto envolveu a formação especializada em métodos de propagação de plantas, voltada para um público adulto, que decorreu no Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, também parceiro deste projeto. Esta formação visou transmitir conhecimentos científicos sobre técnicas sustentáveis de cultivo e propagação de PAM, destacando a importância da biodiversidade e da saúde pública.

Entendemos que iniciativas deste tipo são eficazes para aumentar a literacia científica, pois combinam ensino prático com teorias que têm um impacto direto

no dia a dia dos participantes. Ao envolver os cidadãos de maneira ativa e prática, a comunicação científica transcende a simples disseminação de conhecimento, tornando-se uma ferramenta de transformação social e ambiental.

Estas ações destacam como a integração de competências científicas e de comunicação pode não apenas aumentar a visibilidade de descobertas científicas, mas também criar oportunidades para a interação direta com a sociedade. O projeto PLANTS4AGEING serve como um exemplo claro de como uma colaboração bem-sucedida entre cientistas e profissionais de comunicação pode contribuir para uma maior proximidade entre a ciência e o público, reforçando a relevância das descobertas científicas na vida quotidiana de todas as pessoas.

A colaboração entre cientistas e comunicadores tem também um papel central no fortalecimento da confiança pública na ciência. Com efeito, a construção de uma relação de confiança entre os cientistas e o público exige um esforço constante para tornar as mensagens científicas acessíveis e relevantes. Isso pode ser alcançado através de uma comunicação transparente, interativa, criativa e lúdica, que leve a um envolvimento simultaneamente curioso e crítico por parte do público. No caso do PLANTS4AGEING, e tal como anteriormente referido, as iniciativas de comunicação não se limitaram a uma educação ou transmissão de conhecimentos passiva, mas envolveram o público ativamente, criando uma relação de confiança mútua entre os cientistas e os diversos públicos.

Conclusão

Em resumo, entendemos que a comunicação de ciência é mais do que um processo de disseminação de conhecimento: é um meio de estabelecer pontes entre a ciência e a sociedade. A colaboração interdisciplinar entre cientistas e comunicadores, como exemplificado através da enunciação de algumas iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto PLANTS4AGEING, não só facilita a compreensão de descobertas científicas complexas, como também fortalece o vínculo entre ciência e sociedade. Ao utilizar abordagens criativas e práticas para envolver os diferentes públicos, a comunicação científica pode transformar a forma como a sociedade se relaciona com a ciência, criando um diálogo contínuo que promove não apenas a educação e a literacia científicas, mas também a confiança pública na ciência.

Figura 2 – Logótipo do projecto PLANTS4AGEING

Referências

Basile, R., & Gomes, S. H. de A. (2023). A comunicação da ciência como atividade para as Relações Públicas. *Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiática*, 21(47). <https://doi.org/10.5902/2175497772280>

Bucchi, M., & Trench, B. (2014). *Handbook of Public Communication of Science and Technology* (2nd ed.). Routledge.

Fischhoff, B. (2013). The sciences of science communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(Supplement_3), 14033–14039. <https://doi.org/10.1073/pnas.1213273110>

Comunicações 6

Instrumentos e Diálogo II

Abordar notícias falsas sobre o clima em sala de aula — a visão dos professores

Inês Duarte – Arma-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Raquel Branquinho – Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Arma-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Xana Sá Pinto – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro

Evangelia Mavrikaki – Department of Pedagogy and Primary Education, NATIONAL AND Kapodistrian University of Athens, Greece

Apostolia Galani – Department of Pedagogy and Primary Education, NATIONAL AND Kapodistrian University of Athens, Greece

Héloïse Dufour – Le Cercle FSER, Paris, France

Tania Jenkins – Cosie Science Bern, Switzerland

António Granado – Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), Universidade de Lisboa, Portugal

Eugenia García – Department of Didactics of Experimental and Social Sciences and Mathematics, Faculty of Education, University of Complutense of Madrid, Spain

Beatriz Catalina García – Department of Journalism and Corporate Communication, Faculty of Communication Sciences, Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain

Leticia Porto Pedrosa – Department of Educational Sciences, Language, Culture and Arts, Historical-Legal and Humanistic Sciences, Modern Languages, Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain

Pablo Sánchez López – Department of Audiovisual Communication and Advertising, Faculty of Communication Sciences, Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain

Miguel Ferreira * - Centro de Ecologia Funcional, Laboratório Associado TERRA, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Portugal

Rita Ponce* - Instituto Politécnico de Setúbal, Escola de Educação, Setúbal, Portugal; Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), Universidade Nova de Lisboa, Portugal

A desinformação sobre as alterações climáticas é um problema atual que importa abordar em contexto escolar. O SchoolFaN (Schools against Fake News for a Cooler Future) é um projeto ERASMUS+ que visa capacitar docentes para dotarem os seus alunos com as competências necessárias para combater a desinformação climática. Com o objetivo de compreender as perceções e as necessidades dos professores e ajustar as atividades deste projeto à realidade escolar, realizámos grupos focais com professores e formadores nos países parceiros — Portugal, Espanha, França e Grécia. Dinamizámos um grupo focal por país, contando com a participação de um total de 27 professores e formadores das áreas de ciências naturais e humanas. Os resultados apontam para a falta de tempo, de recursos e de conhecimento como sendo as principais barreiras para promover o pensamento crítico nos alunos e implementar um projeto desta natureza na sala de aula. Como soluções, os professores destacam a importância de trabalhar uma abordagem multidisciplinar e colaborativa dentro das escolas, alinhada com os objetivos curriculares.

Introdução

A disseminação de desinformação sobre as mudanças climáticas nas redes sociais constitui um grave problema da atualidade (van der Linden et al., 2017). A desinformação sobre as mudanças climáticas distorce a compreensão do público e compromete a urgência da ação climática. Além disso, pode ter um impacto negativo sobre os jovens que frequentemente se deparam com informações não verificadas nas redes sociais (Vosoughi et al., 2018). Assim, é especialmente importante os sistemas educativos adaptarem-se para promover uma nova geração de indivíduos informados, ambientalmente conscientes, responsáveis e com bons níveis de literacia digital (European Commission, 2021; European Council, 2022).

A ciência cidadã representa uma abordagem promissora para integrar práticas científicas na educação formal. Ao envolver os estudantes em atividades de investigação científica, recolha de dados, análise e interpretação, promove a aprendizagem colaborativa e fomenta o sentido crítico e a cidadania ativa (Roche et al., 2020).

O projeto SchoolFAN é um projeto de ciência cidadã que pretende estudar o panorama de notícias falsas associadas ao clima a que os estudantes estão expostos em quatro países europeus, ao mesmo tempo que capacita professores e estudantes para identificar e desmontar notícias falsas. O projeto conta com a participação de parceiros (quatro universidades e uma organização não governamental) de quatro países europeus — Portugal, Espanha, Grécia e França.

Uma vez que a exequibilidade de atividades nas escolas depende do seu alinhamento com a realidade escolar e com os currículos escolares, realizámos um grupo focal com professores e formadores em cada um dos países parceiros para abordar estes temas.

Os grupos focais tinham como objetivos:

- Identificar como e onde os tópicos de desinformação sobre alterações climáticas são atualmente abordados em contexto escolar;
- Explorar formas de integrar o nosso projeto;
- Identificar o tipo de atividades e de recursos preferidos pelos professores.

Metodologia

Realizámos um grupo focal com professores e formadores em cada um dos países parceiros. As reuniões decorreram entre junho e julho de 2024 em formato online.

Os participantes foram selecionados através de redes de contato das instituições participantes, visando incluir seis professores no ativo e dois formadores de

professores de disciplinas de ciências naturais, biologia, geologia, física, química e geografia, do 9º ao 12º ano de escolaridade. A seleção visou garantir equidade de género e diversidade dos participantes. Os grupos tiveram entre cinco e oito participantes (Portugal n=5, Espanha n=7, França n=8, Grécia n=6) , tendo os participantes dado consentimento informado à sua participação.

Usámos procedimentos uniformizados nas quatro localizações com guiões desenvolvidos para o efeito (um guião para a organização e um guião com perguntas) e traduzidos nas quatro línguas. O guião da reunião continha oito perguntas: uma pergunta de envolvimento (sobre o desenvolvimento do sentido crítico), seis perguntas exploratórias (focando os currículos de cada país, necessidades e oportunidades para desenvolver o projeto) e uma pergunta de conclusão (dedicado às próximas etapas). As reuniões foram gravadas em áudio, transcritas, anonimizadas, traduzidas para inglês e analisadas pelos mesmos investigadores.

Foi aplicada às transcrições uma análise de conteúdo com categorias de análise definidas com base nos referenciais PISA 2025 (OECD, 2023) e DigiComp (Vuorikari et al., 2022) e complementadas com categorias que emergiram dos próprios dados. A análise foi realizada com uso do software MAXQDA. Os métodos, e a recolha, gestão e armazenamento de dados foram aprovados pelas comissões de ética de duas instituições participantes.

Resultados e discussão

Como esperado, a análise encontrou semelhanças entre as realidades educativas, bem como particularidades de cada uma.

Em relação ao contributo dos currículos escolares para o desenvolvimento do pensamento crítico, as respostas divergiram nos quatro países. Os professores de França sentiam que o sentido crítico era promovido nos currículos escolares do seu país, enquanto os professores de Espanha eram da opinião oposta. Os professores de Portugal e Grécia expressaram opiniões diversificadas.

Os principais obstáculos mencionados pelos professores ao desenvolvimento do sentido crítico na educação foram: i) a dimensão dos currículos e volume de trabalho dos docentes e estudantes; ii) a falta de recursos (humanos, educativos, financeiros, entre outros) e falta de formação dos docentes na área; iii) a desatualização dos currículos e dos manuais escolares; e iv) as diferenças socioeconómicas entre os alunos; v) o poder da informação veiculada nas redes sociais; e vi) a valorização da memorização em detrimento do desenvolvimento de sentido crítico. As principais limitações à abordagem das notícias falsas referidas

pelos professores foram a falta de bases científicas e a falta de formação específica nesta área.

A falta de tempo, a elevada carga horária, bem como a falta de recursos e formação sobre a deteção de notícias falsas foram as principais barreiras identificadas para a implementação do projeto SchoolFAN em sala de aula.

Apesar das limitações, os participantes apontaram várias ideias e soluções para o desenvolvimento do projeto SchoolFAN: i) implementar o projeto a nível de escola e não a nível das disciplinas; ii) desenvolver as atividades em disciplinas com maior autonomia (como é o caso de “Cidadania e Desenvolvimento” em Portugal); iii) desenvolver o projeto de um modo multidisciplinar e colaborativo envolvendo docentes de várias disciplinas; iv) criação de plataformas com as notícias analisadas para ser usado pela comunidade, e v) alinhar o projeto com os currículos escolares.

Em relação a este último ponto, os professores indicaram os objetivos de aprendizagem dos currículos das suas disciplinas que consideravam alinhados com a implementação das atividades do projeto. Em Portugal, em particular, os professores salientaram que existe uma maior facilidade em implementar projetos nos anos em que não se realizam exames finais das disciplinas.

É essencial ter em conta a diversidade das realidades para que um projeto seja implementado com sucesso. Os currículos escolares dos vários países europeus apresentam grande variabilidade na abordagem de conceitos científicos, pensamento crítico e questões sociocientíficas (Mavrikaki et al., 2024; Pessoa et al., 2025). Para além disso, a diversidade de contextos curriculares e necessidades evidenciadas pelos professores reforça a importância de desenvolver projetos flexíveis, interdisciplinares e colaborativos. Os resultados deste estudo permitirão ajustar o projeto SchoolFAN às realidades educativas de cada país, potenciando o seu impacto no desenvolvimento do pensamento crítico e literacia digital dos alunos em relação às alterações climáticas.

Agradecimentos

O projeto SchoolFAN é um projeto ERASMUS+ financiado pela União Europeia (2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782). Os autores agradecem aos professores e formadores pela sua participação e interesse e à investigadora Lídia Marôpo pelas sugestões dadas para a análise dos resultados.

Referências

European Commission (2021). Blended learning for high quality and inclusive primary and secondary education : handbook. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/237842>

European Council (2022). Council Recommendation of 16 June 2022 on learning for the green transition and sustainable development 2022/C 243/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2022_243_R_0001

Mavrikaki, E., Realdon, G., Aivelo, T., Bajrami, A., Dilek Bakanay, Ç., Beniermann, A., ... Sá-Pinto, X. (2024). Evolution in European and Israeli school curricula – a comparative analysis. *International Journal of Science Education*, 46(15), 1623–1649. <https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2293090>

OECD (2023) PISA 2025 Science Framework (draft) https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/assets/docs/PISA_2025_Science_Framework.pdf

Pessoa P, de Lima J, Piacentini V, Realdon G, Jeffries A, Ometto L, et al. (2025) A framework to identify opportunities to address socioscientific issues in the elementary school curricula: A case study from England, Italy, and Portugal. *PLoS ONE* 20(3): e0308901. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308901>

Roche, J., Bell, L., Galvão, C., Golumbic, Y. N., Kloetzer, L., Knobon, N., Laakso, M., Lorke, J., Mannion, G., Massetti, L., Mauchline, A., Pata, K., Ruck, A., Taraba, P., & Winter, S. (2020). Citizen Science, Education, and Learning: Challenges and Opportunities. *Frontiers in Sociology*, 5. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.613814>

van der Linden, S., Leiserowitz, A., Rosenthal, S., & Maibach, E. (2017). Inoculating the Public against Misinformation about Climate Change. *Global Challenges*, 1(2), 1600008. <https://doi.org/10.1002/gch2.201600008>

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., (2022). DigComp 2.2, The Digital Competence framework for citizens: with new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/115376>.

Comunicações 7

Investigação

O Jogo dos Territórios Esquecidos: cocriar e testar o ecossistema SciComPt rumo à sustentabilidade?

Maria João Horta Parreira – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas (CICS.NOVA)

O “Jogo dos Territórios Esquecidos: vamos jogar e criar?” é um output desenvolvido no âmbito de uma investigação de doutoramento em Ecologia Humana. Esta ferramenta é proposta à rede SciComPt para testar o seu potencial de fortalecer interações entre ciência, sociedade e política pública. É um jogo de cartas, adaptado do modelo conceptual RuSTIC desenvolvido com base na “Ecologia de Práticas” de Isabelle Stengers, que facilita o planeamento estratégico e prospetivo. Permite a identificação de prioridades locais, a promoção da interdependência entre territórios rurais e urbanos numa lente rural, e a monitorização inclusiva de objetivos e metas da Agenda 2030. Com base numa metodologia mista, a investigação promove práticas científicas e não científicas, reconhecendo a diversidade de atores e setores de atividade na comunicação de ciência, além dos profissionais da área. Testar o jogo permite questionar a funcionalidade do ecossistema SciComPt, face ao desafio de mapeamento das suas comunidades, geografias e interdependências. Também permite coconstruir soluções para uma transformação socioecológica integrada e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Introdução: contexto e proposta

O “Jogo dos Territórios Esquecidos: vamos jogar e criar?” é uma ferramenta de planeamento estratégico e prospetivo desenvolvida no âmbito de uma investigação de doutoramento em Ecologia Humana (Parreira & Pires, 2025). Sendo a investigação em comunicação de ciência na Europa um campo fluido, carecendo de uma integração mais eficaz das suas práticas (Achiam et al., 2024), propomos o teste do jogo à rede SciComPt. Apesar da crescente presença da ciência no quotidiano, persistem desafios complexos de credibilidade e desinformação, exigindo práticas comunicativas mais participativas (Silva et al., 2022). Iniciativas como a ciência cidadã têm-se revelado fundamentais nesse esforço, embora a investigação de comunidades de prática em comunicação de ciência ainda seja limitada (Anjos et al., 2021). O jogo propõe uma metodologia de experimentação coletiva baseada no modelo RuSTIC, com base na “Ecologia de Práticas” de Isabelle Stengers, promovendo o diálogo multiactores e a cocriação de soluções sustentáveis. Esta ferramenta está alinhada à Agenda 2030 e reforça a integração e a valorização da diversidade de práticas locais. Convidamos as comunidades da SciComPt a testar esta ferramenta nos seus territórios, promovendo uma reflexão e ação estratégica coletivas. Esta proposta é convergente à recomendação do projeto europeu COALESCE, de criação de um ODS 18 dedicado à “Comunicação Responsável”, ao contribuir para práticas científicas inclusivas, sustentáveis e territorialmente situadas.

Metodologia e modelo RuSTIC

O modelo RuSTIC foi desenvolvido por metodologia mista (QUAL-QUANT) num design exploratório sequencial. Na fase qualitativa, realizaram-se 46 entrevistas semiestruturadas, abrangendo quatro perfis-chave de todas as regiões NUT II de Portugal continental: 14 jovens empreendedoras/es rurais, 20 académicas/os, 7 representantes de associações e 5 entidades ligadas a iniciativas governamentais nos domínios da inovação social e do desenvolvimento rural. A análise temática das entrevistas, articulada com a fundamentação teórica, deu origem a um sistema socioecológico composto por 6 dimensões-mãe e 30 subdimensões (cinco por dimensão), codificadas no software MAXQDA. Esta estrutura permitiu a conversão dos códigos em variáveis quantitativas para análise estatística exploratória. Os resultados revelam correlações de Spearman positivas, estatisticamente significativas, entre a subdimensão “Experimentação-Criatividade Locais” (dimensão “Sociedade Civil”) e a dimensão “Conhecimento e Competências”, bem como entre “Sociedade Civil” e “Contexto Político e Institucional”. Estes resultados sugerem uma relação relevante entre práticas experimentais e o fortalecimento de

capacidades e competências. Estas correlações não implicam causalidade, mas sugerem interdependências entre as diferentes (sub)dimensões do sistema RuSTIC que importa compreender. Este sistema, com 36 (sub)dimensões, fundamenta a lógica do jogo e as dinâmicas de decisão participativa associadas. Com base em critérios como a partilha de conhecimento, políticas territoriais baseadas em evidência científica e influência das partes interessadas, o modelo permite identificar e avaliar capacidades locais de inovação social. O jogo dinamiza a experimentação de indicadores, sejam eles oficiais (INE, ODS Local, entre outros) ou indicadores emergentes, que reflitam os contextos específicos de jovens empreendedoras/es rurais e partes interessadas da rede SciComPt, contribuindo para o fortalecimento e dinamização de iniciativas locais, numa visão global.

Metodologia e discussão: o jogo na Rede SciComPt

Os dados qualitativos da investigação revelam que as/os jovens empreendedoras/es rurais enfrentam barreiras estruturais significativas. Os resultados evidenciam o autoreconhecimento de jovens rurais sobre as suas práticas de empreendedorismo, como sendo iniciativas de inovação social com impacto soci ecológico, embora reconheçam desafios de um maior reconhecimento e apoio institucional. Também é evidenciada, por todas as pessoas participantes, uma integração pouco eficaz das instituições de ensino superior no apoio direto às iniciativas empreendedoras de jovens, apesar do seu reconhecimento como parceiras estratégicas. Das/os 14 jovens entrevistadas/os, 2 reconheceram as entidades de ensino superior como um parceiro direto. Além disso, as/os jovens evidenciam desafios de reconhecimento institucional e uma desadequação de políticas públicas, pouco adaptadas às suas necessidades e realidades territoriais.

Neste cenário, o “Jogo dos Territórios Esquecidos” surge como uma resposta metodológica orientada à capacitação e facilitação de processos multiautores, intersetoriais e intergeracionais, permitindo identificar prioridades locais, discutir soluções e reforçar alianças. O jogo foi pensado para criar um espaço de escuta, negociação e aprendizagem entre pessoas jovens, não jovens e instituições, como associações, municípios, “policy makers”, centros de ciência e instituições de ensino superior, promovendo uma visão integrada do desenvolvimento sustentável, de coesão territorial e justiça espacial. No caso da rede SciComPt, a aplicação do jogo poderá funcionar como ferramenta de mapeamento da própria rede, tendo por base o Grupo de Trabalho “Formação”, contribuindo para uma visão mais completa das geografias da RedeSciComPt em Portugal, incluindo interações informais que ainda não são reconhecidas no domínio profissional da comunicação de ciência.

Os resultados desta investigação são convergentes aos debates contemporâneos sobre a ciência cidadã e a ciência aberta. O “Jogo dos Territórios Esquecidos” emergiu para fomentar espaços de diálogo e cocriação, reconhecendo as/os cidadãs/ãos como coconstrutores de conhecimento. Procuramos contribuir para uma comunicação de ciência mais inclusiva, plural e comprometida com os desafios da justiça espacial, na promoção de uma capacidade sociopolítica de inovar, de modo coletivo e convergente aos ODS.

Conclusão: convite à experimentação e à cocriação

As análises, teórica e empírica, revelam uma falta de canais eficazes de comunicação, além de lacunas de políticas públicas adaptadas às necessidades das/os jovens para desenvolverem e darem continuidade às suas iniciativas empreendedoras inovadoras. Este desafio motivou a proposta de adaptar o modelo RuSTIC à rede, através do “Jogo dos Territórios Esquecidos”. Esta ferramenta modular estimula o diálogo entre atores de diversos perfis, permite identificar prioridades locais e promover abordagens interativas, articuladas com os ODS, contribuindo para a valorização do impacto transformador da comunicação de ciência. Questionamos a funcionalidade de um ecossistema SciComPt, sem conhecer sistematicamente as suas comunidades, geografias e interações-interdependências. Desse modo, propomos o “Jogo dos Territórios Esquecidos” como uma ferramenta estratégia de planeamento e coconstrução de futuros desejados. Procuramos contribuir para fortalecer as identidades e capacidades locais, com base na justiça espacial, inteligência coletiva e aprendizagem mútua. A nossa abordagem integra práticas científicas e não científicas, reconhecendo múltiplos atores na SciComPt. Muitas práticas relevantes podem não ser oficialmente reconhecidas, limitando o potencial transformador da rede. O “Jogo dos Territórios Esquecidos” é uma ferramenta catalisadora de reflexão, ação e coesão territorial, rumo a práticas de comunicação de ciência plurais, mais justas, territorializadas e sustentáveis.

Agradecimentos

Financiamento FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsa de doutoramento <https://doi.org/10.54499/2021.06974.BD>. A entidade de acolhimento é o CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da FCSH-NOVA. A orientadora deste trabalho é a Professora Doutora Iva Pires da FCSH/NOVA CICS.NOVA e o coorientador é o Professor Doutor Artur Cristovão do CETRAD/UTAD.

Referências

Achiam, M., Jontes, D., & Skapin, A. (Eds.). (2024). The ecosystem of science communication in the post-truth era. Ljubljana Univ. Press; ZRC.

<https://doi.org/10.51746/9789612972417>

Anjos, S., Russo, P., & Carvalho, A. (2021). Communicating astronomy with the public: Perspectives of an international community of practice. JCOM, 20(03), A11.

<https://doi.org/10.22323/2.20030211>

Parreira, M.J., & Pires, I. (2025). Empowering rural communities on Rural Pact implementation. Proceedings, 113(1), 2.

<https://doi.org/10.3390/proceedings2025113002>

Costa e Silva, E., Entradas, M., & Massarani, L. (2022). Novos Domínios do Binómio Ciência-Sociedade: Ciência Aberta, Ciência Cidadã e Contextos Informais de Envolvimento do Público. Revista Lusófona De Estudos Culturais, 9(2), 7–12.

<https://doi.org/10.21814/rlec.4483>

Rumo à Descoberta: Envolver Pessoas com Doença à Investigação Animal

Inês Serrenho – European Animal Research Association, London, United Kingdom; Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal

Nuno M. Gonçalves - European Animal Research Association, London United Kingdom

Monique Havermans – European Animal Research Association, London, United Kingdom; Stichting Informatie Dierproeven, Haarlem, The Netherlands

Ana Isabel Santos – NOVA Medical School, Lisboa, Portugal

Kirk Leech – European Animal Research Association, London United Kingdom

À medida que as instituições da UE fazem progressos significativos na comunicação sobre a experimentação animal, torna-se cada vez mais importante envolver diversos segmentos do público, incluindo as pessoas que vivem com doença, beneficiárias diretas dos avanços biomédicos.

Os investigadores biomédicos raramente estão em contato direto com pessoas com doença e o conhecimento que eles podem fornecer. As pessoas com doença frequentemente destacam sintomas negligenciados ou desafios decorrentes das suas condições crónicas, fornecendo aos investigadores informações valiosas que podem refinar o planeamento experimental e melhorar o alinhamento da investigação com as necessidades dos pacientes.

A EARA criou o projeto Rumo à Descoberta para aproximar os investigadores biomédicos a pessoas com doença, através de visitas guiadas às instalações de animais (biotérios), apresentações e discussões abertas.

Esta sessão demonstrará o crescimento e o impacto da iniciativa Rumo à Descoberta, que agora se expandiu por vários países europeus, com o objetivo de inspirar outras instituições de investigação a abrir suas portas às pessoas que mais precisam da biomedicina e da experimentação animal.

À medida que as instituições europeias avançam significativamente na comunicação sobre o uso de animais na investigação biomédica, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de envolver diferentes segmentos da sociedade. Entre estes, as pessoas com doença destacam-se como um grupo essencial, embora frequentemente excluído, apesar de serem beneficiárias diretas das inovações terapêuticas possibilitadas pela investigação pré-clínica com modelos animais. O seu envolvimento não só contribui para a transparência, como também as capacita para atuarem como defensoras informadas da ciência que salva-vidas - ciência esta que, em muitas áreas, continua inevitavelmente dependente da experimentação animal.

Em 2024, o projeto Patient Discovery/Rumo à Descoberta, criado pela European Animal Research Association (EARA), consolidou-se como uma iniciativa pioneira de aproximação entre investigadores biomédicos e pessoas com doença. O projeto promove encontros estruturados que incluem visitas guiadas a biotérios, apresentações acessíveis sobre o uso de modelos animais e discussões éticas abertas. Ao proporcionar um contacto direto com a realidade da investigação, o projeto cria um espaço de diálogo onde preocupações e expectativas são partilhadas, permitindo que os participantes compreendam de forma clara a importância do bem-estar animal, dos 3Rs (Substituir, Reduzir e Refinar), e da responsabilidade ética assumida por quem conduz esta investigação. Paralelamente, permite aos investigadores recolher contributos valiosos de quem convive com doenças crónicas, muitas vezes relacionados com sintomas negligenciados, dificuldades quotidianas ou prioridades terapêuticas pouco refletidas nos modelos experimentais.

Desde a sua implementação em 2023, o projeto expandiu-se significativamente para vários países europeus, contando com mais de 60 participantes. Os Discovery Days foram implementados com base numa metodologia comum: 1) Sessões preparatórias para investigadores, conduzidas pela EARA, para reforçar competências de comunicação com públicos não especializados; 2) Apresentações sobre a investigação desenvolvida, explicando de que forma modelos animais contribuem para o estudo das doenças e para o desenvolvimento de novas terapias; 3) Visitas guiadas aos biotérios, permitindo que os participantes observem diretamente os cuidados, rotinas e medidas de bem-estar animal; 4) Discussões abertas, dando espaço a perguntas, preocupações e partilha de experiências; 5) Avaliação final, recolhendo perceções, impacto e sugestões.

Os dois Discovery Days organizados em Lisboa, em parceria com a APDP e a NOVA Medical School, envolveram pessoas com diabetes e equipas de investigação dedicadas ao estudo desta doença. Os participantes observaram testes de comportamento em modelos de roedor, medições de glicemia e procedimentos

cirúrgicos, acompanhados de explicações detalhadas sobre a necessidade destes modelos para compreender fisiopatologia e testar novas abordagens terapêuticas.

O impacto foi claro. 92% dos participantes afirmaram ter adquirido novos conhecimentos sobre a investigação com animais, 83% classificaram as apresentações como extremamente relevantes, 92% sentiram-se confortáveis ao observar os animais e os procedimentos e todos reforçaram a importância de pessoas com condições crónicas compreenderem o papel da experimentação animal nas suas áreas.

Os testemunhos recolhidos revelam surpresa positiva quanto ao nível de cuidado prestado aos animais e à complexidade científica envolvida. A continuidade do projeto inclui agora a organização de um workshop de comunicação e defesa pública, desenhado para capacitar os participantes como porta-vozes informados sobre a importância da investigação biomédica.

No Biomedical Primate Research Centre (BPRC), a EARA organizou um Discovery Day dedicado a pessoas com doença de Parkinson. Além de apresentações equilibradas sobre métodos com e sem uso de animais, os participantes visitaram as instalações onde são mantidos cerca de 1.000 primatas não-humanos. Viram as condições de alojamento, rotinas de enriquecimento ambiental e programas de treino que permitem a participação voluntária dos animais em determinados procedimentos. Todos os participantes reportaram ter saído mais informados e confortáveis com o uso de primatas na investigação, destacando o profissionalismo, a transparência e o rigor ético observados. A visita desmistificou um tipo de investigação frequentemente alvo de perceções negativas, reforçando a confiança no processo científico.

A implementação internacional do projeto evidenciou vários desafios, nomeadamente 1) a articulação com associações de pacientes varia entre países, afetando a logística e a participação; 2) diferenças sociopolíticas entre Estados-Membros, como a crescente resistência pública na Alemanha, exigem abordagens adaptadas; 3) acesso a instalações animais, altamente reguladas, requer coordenação rigorosa com equipas de bem-estar animal para garantir segurança e minimizar o impacto nas rotinas; 4) algumas preocupações éticas manifestadas pelos participantes exigiram tempo e espaço para diálogo, revelando a importância de conversas abertas e sustentadas. Apesar disso, as sessões demonstraram que a comunicação transparente, aliada ao contacto direto, transforma perceções e reforça a confiança pública.

O projeto confirma que envolver diretamente as pessoas com doença aumenta significativamente a compreensão pública sobre a necessidade científica e ética da experimentação animal. Com o sucesso alcançado em Portugal e nos Países Baixos, a EARA avançará com a expansão para Alemanha, Espanha, Suíça e Bélgica,

contando com novos parceiros institucionais e associações de doentes. Em paralelo, reforçará a capacitação dos participantes através de formação em comunicação, literacia científica e advocacia.

O projeto Rumo à Descoberta demonstrou em 2024 que a aproximação entre pessoas com doença e investigadores é não só possível, como extremamente valiosa. As ações desenvolvidas reforçaram a confiança no uso responsável de modelos animais, promoveram um entendimento mais profundo das necessidades clínicas e geraram um diálogo que beneficia diretamente a ciência e a sociedade. A expansão prevista para 2025 representa uma oportunidade para ampliar este impacto e consolidar uma cultura europeia de transparência, responsabilidade e colaboração na investigação biomédica.

Jornalismo em residência: as instituições hospedeiras do projeto FRONTIERS

Rita Silva – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa; Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Ana Sanchez – ITQB NOVA

António Granado – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa; Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), Universidade Nova de Lisboa, Portugal

O jornalismo de ciência enfrenta desafios como condições de trabalho precárias, cortes no financiamento e disseminação de desinformação. Torna-se, portanto, necessário implementar iniciativas que promovam a independência jornalística, a qualidade da cobertura científica e a comunicação entre jornalistas e investigadores.

O projeto FRONTIERS, financiado em 2023 pelo Conselho Europeu de Investigação, responde a estes desafios através de residências para jornalistas de ciência, com bolsas de três a cinco meses, focadas em investigação de fronteira em instituições científicas europeias.

Parte do projeto passa por incentivar instituições a acolher jornalistas, e responder a algumas das seguintes questões: Que instituições se disponibilizam para residências? Que projetos propõem? Quem nas instituições promove esta disponibilidade? Que papel têm os gabinetes de comunicação? Esta comunicação analisa as manifestações de interesse e o perfil das instituições hospedeiras, visando compreender como fortalecer a cooperação entre jornalistas e instituições, promovendo investigação de fronteira e jornalismo independente.

O jornalismo de ciência, enquanto ramo do jornalismo especializado em comunicar o processo e as descobertas científicas, desempenha um papel crucial na mediação dos resultados da investigação científica à sociedade. Para além de informar, o jornalismo de ciência contribui também para o fortalecimento dos valores democráticos, ao promover uma reflexão sobre a ciência e o seu impacto social.

No entanto, vários desafios marcam o panorama atual do jornalismo de ciência. Entre estes incluem-se a dificuldade em comunicar a natureza incerta dos resultados científicos, a pressão para cumprir prazos apertados e o agravamento das condições de trabalho dos jornalistas. A estas dificuldades soma-se a escassez de canais de comunicação entre jornalistas e cientistas.

Torna-se, portanto, necessário implementar iniciativas que promovam a independência jornalística, a qualidade da cobertura de temas científicos e o estabelecimento de canais de comunicação entre jornalistas e investigadores. Neste contexto, o projeto FRONTIERS, financiado em 2023 pelo Conselho Europeu de Investigação, foi criado para responder a estes desafios por meio da implementação de um programa de residências para jornalistas de ciência.

As bolsas atribuídas aos jornalistas têm uma duração de três a cinco meses e destinam-se a financiar propostas jornalísticas focadas na cobertura de investigação de fronteira, através de uma abordagem bottom-up, em que os jornalistas selecionam as instituições hospedeiras e os temas a explorar.

Uma parte essencial para o sucesso do projeto é o envolvimento das instituições que acolhem jornalistas em residências. As instituições científicas, grupos de investigação ou projetos interessados em hospedar jornalistas submetem, através do website do projeto, as suas manifestações de interesse, que são posteriormente analisadas pela equipa do projeto e, caso aprovadas, incluídas numa base de dados pública. Esta base de dados serve como ponto de partida para os jornalistas escolherem a sua instituição hospedeira.

Neste contexto, a análise das manifestações de interesse recebidas e das instituições selecionadas para hospedar jornalistas residentes permite responder a um conjunto de questões relacionadas com o envolvimento das instituições científicas no projeto FRONTIERS: que instituições estão disponíveis para acolher jornalistas em residência? Que tipos de projetos são acolhidos pelas instituições? Quem, dentro das instituições, é o promotor dessa disponibilidade? E que papel têm os gabinetes de comunicação, tanto na manifestação de interesse como durante o período de residência?

Com o objetivo de explorar estas questões, foram realizadas duas análises preliminares. A primeira análise teve como foco as manifestações de interesse

submetidas por instituições, grupos de investigação e projetos que expressaram disponibilidade para acolher jornalistas em residência. Até ao momento, foram submetidas 92 manifestações de interesse, das quais 84 foram integradas na base de dados do projeto. A maioria das manifestações foi apresentada por comunicadores de ciência (66), seguidos por cientistas (12) e outros perfis (6).

Quanto às áreas científicas, a maioria das instituições, grupos ou projetos presentes na base de dados pertence às Ciências da Vida e Saúde (30) e a instituições multidisciplinares (24). Também há presença de instituições das Ciências Sociais e Humanidades (17) e Ciências Físicas e Engenharia (13). Em termos geográficos, a maior parte das instituições está em Espanha (19), Alemanha (14) e Portugal (10), com um total de 22 países representados.

Estas análises preliminares permitem traçar um perfil das instituições e projetos disponíveis para acolher jornalistas em residência, destacando-se o papel dos comunicadores de ciência como principal elo entre jornalistas e cientistas nas residências FRONTIERS.

A segunda análise centrou-se nas instituições hospedeiras, ou seja, aquelas que acolheram jornalistas selecionados nas duas primeiras rondas do programa FRONTIERS. Esta análise comparou a presença destas instituições na base de dados e descreveu a sua distribuição geográfica e domínio científico, de modo a compreender que perfis estão mais representados entre as residências.

No total, 17 jornalistas foram selecionados para residências em 17 instituições europeias. Os resultados mostram que 47% das instituições hospedeiras estavam previamente listadas na base de dados, enquanto 53% não constavam. Quanto à distribuição geográfica, as residências das duas primeiras rondas do programa FRONTIERS tiveram lugar em 10 países, com maior concentração em Espanha (4), seguida por Áustria, Itália, Dinamarca e Alemanha (2), e Países Baixos, Finlândia, Reino Unido, Noruega e Croácia (1).

Em termos de domínios científicos, os projetos selecionados para residências em instituições hospedeiras estão distribuídos de forma equilibrada entre áreas, com uma ligeira predominância de projetos multidisciplinares (6), seguidos por projetos nas áreas de Ciências Físicas e Engenharia (5), Ciências da Vida e Saúde (4) e Ciências Sociais e Humanidades (2).

Estas análises permitem tirar algumas conclusões preliminares sobre o funcionamento das residências FRONTIERS e o envolvimento das instituições hospedeiras. As instituições de investigação, e os gabinetes de comunicação em particular, desempenham um papel importante no sucesso destas residências, ao fornecer apoio logístico e científico aos jornalistas. Uma questão relevante para as próximas fases do projeto é analisar a perceção dos profissionais dos gabinetes de

comunicação sobre esta colaboração, nomeadamente quais os desafios que enfrentaram e que oportunidades as residências jornalísticas do projeto proporcionaram aos seus gabinetes.

É também importante, no contexto do projeto, refletir sobre as melhores práticas para manter e garantir a continuidade desta colaboração entre jornalistas, cientistas e instituições hospedeiras, durante e para além do fim do projeto. Esta reflexão deve procurar identificar estratégias que assegurem relações duradouras e fortaleçam o jornalismo independente e a divulgação da investigação de fronteira.

Estas questões servem como orientação para as próximas fases do projeto, ajudando a aprofundar o conhecimento sobre os impactos das residências de jornalistas de ciência nas instituições hospedeiras.

Comunicações 8

Arte e Ciência

CresceRio: crianças, ecologia e teatro juntos na reabilitação de ribeiras urbanas

Mário Montenegro – Companhia de teatro Marionet & CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra

Francisca Moreira – Companhia de teatro Marionet

Ana Raquel Calapez – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Sónia Serra – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Salomé Almeida - GeoBioTec, Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro

Maria João Feio – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

O projeto de educação ambiental CresceRio, atualmente na sua 3ª edição, foi criado em 2018 na cidade de Coimbra a partir da necessidade de promover a preservação e reabilitação das ribeiras urbanas, de reconectar a população citadina com a natureza, e de promover a relevância do papel das crianças enquanto agentes presentes e futuros para a transformação das sociedades.

Neste projeto, uma turma de crianças, durante todo o seu 1º ciclo do ensino básico, participa em saídas de campo e atividades laboratoriais com a finalidade de: 1) conhecerem os ecossistemas das ribeiras urbanas próximos das suas casa e escola, a sua biodiversidade (p.ex. invertebrados bentónicos, algas, anfíbios, aves, vegetação ripária, macrófitas) e os serviços que fornecem; 2) compreenderem os problemas que afetam estas ribeiras que resultam de pressões antropogénicas, e 3) planearem soluções para a resolução ou mitigação desses problemas.

Uma das componentes do projeto é a cocriação de uma peça de teatro sobre os ecossistemas ripários e as principais ameaças que enfrentam com o objetivo de partilharem o conhecimento que adquiriram com as outras crianças da escola, as suas famílias e a sua comunidade.

CresceRio

O projeto CresceRio é uma iniciativa conjunta de investigadores do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, investigadores do centro de investigação GeoBioTec da Universidade de Aveiro, da associação ambiental PROAQUA e da companhia de teatro MARIONET.

Os principais objetivos são:

- Aumentar o conhecimento sobre os ecossistemas das ribeiras urbanas e promover a sua importância na comunidade escolar (crianças, professores, familiares);
- Consciencializar para os impactos negativos das atividades antropogénicas nos sistemas aquáticos e na biodiversidade;
- Promover o contacto das crianças do Ensino Básico com a ciência e a natureza;
- Promover a responsabilidade social entre o público geral e os decisores políticos para a preservação e recuperação das ribeiras urbanas.

Desde o início, o CresceRio foi implementado em três escolas do 1º ciclo do ensino básico de Coimbra: a EB da Solum, a EB da Solum Sul e a EB de São Martinho do Bispo. Em cada escola acompanhou uma turma do 1º ciclo desde o 1º até ao 4º ano, com crianças com idades compreendidas entre os 6/7 anos e os 9/10 anos.

O projeto está estruturado de modo a que as crianças visitem e participem na caracterização e amostragem da fauna e flora de uma ribeira de referência (próxima do seu estado natural, fora de contexto urbano) e em várias ribeiras urbanas com diferentes níveis de impactos causados pela urbanização, e depois, numa aula de laboratório, identifiquem os organismos mais pequenos (invertebrados aquáticos e algas) a partir das amostras recolhidas no campo.

Nestas atividades entram em contacto com a natureza e os ecossistemas ribeirinhos e, ao mesmo tempo, experimentam os procedimentos científicos usados em Ecologia de Rios. A partir destas experiências podem comparar a condição ecológica das ribeiras nas duas situações (rural e urbana), retirar conclusões sobre os impactos ambientais, e propor medidas para os mitigar (Feio et al. 2022).

No quarto ano, as crianças são desafiadas a co-criar e representar uma peça de teatro sobre ecossistemas ribeirinhos, alimentada por tudo o que experienciaram e aprenderam. Os dados seguintes reportam-se às atividades da turma da EB da Solum. O primeiro passo foi criar o guião. Para isso, organizaram-se várias discussões coletivas na sala de aula com os alunos, a professora e um grupo de três dramaturgos. Perguntou-se às crianças sobre os temas que deveriam ser discutidos na peça. Algumas das respostas referiram que se deveria falar dos

habitantes dos rios, como peixes, invertebrados e algas. Também sobre animais e plantas exóticas que ali vivem, e sobre poluição. Referiram também a necessidade da presença de outros elementos naturais como árvores, aves, pedras, sons e água. Quanto a personagens, algumas mencionaram agricultores, pescadores, cientistas e fadas. Também referiram que deveria haver uma cena sobre poluição e reciclagem, uma cena em que as árvores são destruídas, e que a peça deveria ser cômica.

A partir destas discussões e das ideias recolhidas foi criado um guião pelos três dramaturgos, com a preocupação de que cada criança tivesse uma personagem para representar. Como eram 23 crianças, a opção foi estruturar a peça em pequenas histórias com três ou quatro personagens cada. A estrutura final consistiu nas seguintes histórias: “O homem que lixava tudo”, “Uma floresta assim assim e uma fada assim assim”, “O jogo dos rios”, “Um agricultor, uma cientista, um pescador e uma fada encontram-se junto a um rio”, “A fabulosa história do crocodilo que não o era” e “Lágrimas de rio”.

As histórias foram lidas na sala de aula para avaliar as reações das crianças às histórias e recolher as suas opiniões sobre o que podia ser melhorado. Foi também uma oportunidade para as ouvir a ler em voz alta e avaliar qual o papel mais adequado para cada uma.

O próximo passo foram os ensaios, que tiveram lugar na sala de aula e no pátio da escola, durante o horário escolar, orientados pela equipa da Marionet. Foram 10 ensaios ao todo, durante os quais os jovens atores e atrizes desenvolveram as suas personagens, e as marcações, adereços e cenário foram definidos. A professora teve um papel essencial ao trabalhar o texto com os alunos fora dos ensaios, assim como as famílias das crianças, que as ajudaram a decorar as suas falas.

Avaliação de impacto

A peça teve duas apresentações públicas. A primeira, durante a festa de fim de ano da escola, no pátio da escola; a segunda, três meses depois, na sala do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC).

Após as duas apresentações, distribuímos questionários, tanto às crianças participantes como ao público presente, com a finalidade de avaliar o impacto provocado pela peça. Usámos a plataforma Google Forms para colocar as questões e receber as respostas. O link para o questionário das crianças foi enviado aos seus pais através da professora. O link do questionário para o público foi partilhado através de um QR code na folha de sala que foi distribuída antes da apresentação.

A maioria das crianças (65%) nunca tinham atuado anteriormente e quando questionadas sobre o que mais tinham gostado no processo de criação da peça, algumas das respostas foram «de tudo», «de atuar», «da apresentação», «dos ensaios» ou «de que algumas das pessoas do público pareciam felizes».

Quando se perguntou o que pensavam que a peça ensinou ao público, responderam «tomar conta dos rios», «não poluir os rios», «não modificar os rios» ou «sobre a importância dos rios». E, questionadas sobre o que tinham aprendido, acrescentaram «o que são macroinvertebrados», «a respeitar os rios», «a tomar conta da natureza» ou «a ser mais consciente».

Como seria de esperar, 80% das pessoas do público que responderam ao questionário eram familiares das crianças participantes. Todos os respondentes consideraram o tema dos rios interessante e que a peça transmitiu mensagens importantes. A maioria das pessoas, 90%, disseram ter aprendido algo, como por exemplo «que os rios devem ser preservados e que há árvores e outra vegetação que deve ser parte dos rios para manter o equilíbrio ecológico», «que os rios urbanos estão ameaçados e que devemos tomar medidas drásticas para os manter», «sobre macroinvertebrados e a importância dos corredores ripários», «a necessidade de preservar e reabilitar os rios» ou «que é possível falar deste assunto de um modo tão envolvente para os jovens».

Também perguntámos ao público quais as componentes da apresentação (atuação, texto, cenário e figurinos) que tinham captado mais a sua atenção, que os tinham sensibilizado para as alterações dos ecossistemas ribeirinhos, e que mais tinham contribuído para a passagem de informação sobre os rios e os seus ecossistemas. Os respondentes assinalaram a atuação como a componente que mais prendeu a sua atenção (90%). Quanto à sensibilização para os ecossistemas ribeirinhos, tanto a atuação (70%) como o texto (65%) foram assinalados como relevantes. Finalmente, quanto à transmissão de informação, as respostas distribuíram-se pelas quatro componentes (atuação 70%, texto 55%, figurinos 35%, cenário 30%).

Conclusões

O processo de co-criar e apresentar uma peça de teatro com crianças sobre as suas experiências prévias nos rios com as biólogas promoveu um maior envolvimento com os temas dos rios e dos seus ecossistemas (Figura 3).

Este envolvimento, e o que aprenderam durante a parte inicial do projeto, propagou-se às suas famílias, que observaram e as acompanharam no processo, assim como ao público da peça de teatro.

A natureza multicomponente da comunicação teatral contribuiu para a eficácia na transmissão de informação e sensibilização sobre rios e ribeiros.

Finalmente, ficou claro que estes tipos de ações de educação ambiental são eficazes desde os primeiros anos de escola.

Figura 3 – Imagem de uma cena do espetáculo “Histórias do Rio” © Francisca Moreira

Referências

Feio, M. J., Mantas, A. I., Serra, S. R. Q., Calapez, A. R., Almeida, S. F. P., Sales, M. C., Montenegro, M., & Moreira, F. (2022). Effect of environmental education on the knowledge of aquatic ecosystems and reconnection with nature in early childhood. PLoS ONE, 17(4), e0266776. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266776>

2.

Comunicações breves

Comunicações breves 1

Ciência e Sociedade

Noite Europeia dos Investigadores em Armamar: uma história contada a várias vozes

Raquel Branquinho – Faculdade de Letras da Universidade do Porto; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Cândida Sarabando – Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, Portugal; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Inês Duarte – ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Sofia Friães – Universidade de Alcalá, Madrid, Espanha; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Marlene Lúcio – Centro de Física das Universidade do Minho e Porto (CF-UM-UP), Braga, Portugal; Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) e Laboratório de Física para Materiais e Tecnologias Emergentes (LapMET), Braga, Portugal; Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM) Braga, Portugal; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Ana Santos Carvalho – GeneT, Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC-UC), Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia, Universidade de Coimbra, Portugal; Instituto de Investigação Interdisciplinar, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; Rede ScicomPt

Márcio Carochó – Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal; Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha (SusTEC), Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal

Richard Marques – Instituto de Cidadania (IEC), Mamarrosa, Portugal; Association for World Innovation in Science and Health Education (AWISHE), Mamarrosa, Portugal

Daniela Ribeiro – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, Portugal; Instituto de Educação e Cidadania (IEC), Mamarrosa, Portugal; Association for World Innovation in Science and Health Education (AWISHE), Mamarrosa, Portugal; Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, Portugal

Joana Cristina Barbosa – Centro de Biotecnologia e Química Fina & Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal

Mariana Fernandes – Centro de Química de Vila Real e Departamento de Química da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Vila Real, Portugal

Joana Barbosa – Centro de Biotecnologia e Química Fina & Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal

Sara Carrulo – Faculdade de Letras da Universidade do Porto; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

Susana Ambrósio – Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

Cláudia Damião – Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

Joaquim Duarte – Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, Portugal; ARMA-Sci/GOMA (Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar), Armamar, Portugal

A primeira edição da Noite Europeia dos Investigadores em Armamar representou uma iniciativa-piloto de descentralização e democratização da ciência em contexto rural. Integrado no consórcio internacional SCIEVER, o evento envolveu 207 participantes, 29 investigadores e 69 voluntários, através de uma abordagem de cocriação interinstitucional com parceiros locais e nacionais. A iniciativa teve como principais objetivos: i) descentralizar o acesso à ciência, ii) aproximar investigadores da comunidade local e iii) fomentar a literacia científica. Os resultados incluem a publicação de um livro colaborativo (doi.org/10.48528/vh3d-zx88), que documenta esta experiência coletiva, e a criação da ARMA-Sci, uma ONG dedicada à promoção da literacia científica e à dinamização contínua de iniciativas que assumem a ciência como motor de desenvolvimento. Este trabalho sistematiza os principais impactos do evento e propõe recomendações para a replicação deste modelo noutros contextos rurais, sublinhando o papel das narrativas colaborativas na valorização da identidade territorial e na redução das assimetrias no acesso ao conhecimento.

Contexto

A Noite Europeia dos Investigadores (NEI) é um evento anual promovido desde 2005 pela Comissão Europeia, para aproximar a ciência da sociedade, aumentar o interesse público pelo trabalho dos investigadores e inspirar novas gerações a seguir carreiras científicas (European Commission, 2014; Jensen, A., 2021). Embora tenha ampliado formatos e públicos ao longo dos anos, a maioria dos eventos continua a decorrer em ambientes urbanos, frequentemente ligados a instituições académicas, centros de ciência ou museus, o que tende a atrair públicos já familiarizados com a ciência (Jensen, A., 2021). Esta concentração reforça assimetrias geográficas e sociais no acesso à ciência, contrariando os objetivos de inclusão e equidade da própria iniciativa europeia, uma vez que deixa de fora territórios com menor densidade populacional ou mais afastados dos centros urbanos. Portugal não é exceção a esta realidade.

Foi neste contexto que surgiu a primeira edição da NEI em Ambientes Rurais – Armamar (NEI-Armamar). Integrada no consórcio internacional SCIEVER – Science for Everyone: Sustainability and Inclusion, esta iniciativa pioneira assumiu três objetivos centrais: i) democratizar o acesso à ciência num território rural, ii) aproximar os investigadores das comunidades locais, valorizando os seus saberes, contextos e desafios, e iii) promover a literacia científica através de uma abordagem de cocriação com atores institucionais e comunitários locais e nacionais.

Este trabalho reflete sobre a NEI-Armamar a partir da perspetiva de prática inovadora de envolvimento público na ciência em ambientes rurais (Figura 4).

Cocriação como método

A NEI-Armamar assentou numa abordagem de cocriação, que reconhece a importância do envolvimento ativo de uma rede de parceiros locais e nacionais com papéis complementares, como o Município de Armamar, o Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira (AEGT), o GOMA – Academia de Ciência Gomes Teixeira, centros de investigação e universidades (e.g. U.Porto, U.Aveiro, consórcio internacional SCIEVER, entre outros) (Branquinho, R. 2024; Branquinho, R., 2025). A definição dos objetivos, formatos e distribuição de responsabilidades foi realizada em articulação com estes parceiros, através de reuniões preparatórias e do envolvimento progressivo da comunidade, valorizando dinâmicas locais e construindo uma estrutura organizativa horizontal e partilhada. A lógica de cocriação estendeu-se à conceção do programa, logística do evento e comunicação, permitindo a apropriação coletiva do processo, o desenvolvimento de competências locais e de laços de confiança, criando também condições para

um verdadeiro sentimento de pertença em relação à ciência. O evento foi também pensado para ocorrer em lugares ligados à vivência diária da comunidade, como o Centro Interpretativo da Mulher Duriense (Branquinho, R., 2025).

Entre as estratégias desenvolvidas, destaca-se a criação de uma rede de embaixadores locais (Branquinho, R., 2025), composta por quatro perfis complementares:

- a.** investigadores naturais de Armamar, mediadores entre academia e comunidade;
- b.** professores locais, com experiência em clubes e atividades práticas de ciência;
- c.** estudantes do ensino secundário, promotores ativos do evento entre os seus pares e famílias;
- d.** ex-alunos do AEGT, hoje jovens investigadores, com forte potencial de inspiração.

A primeira edição do evento, em 2023, mobilizou 207 participantes, com idades entre os 0 e os 70+. A diversidade disciplinar foi assegurada por 29 investigadores de 14 instituições, abrangendo áreas como as ciências naturais, sociais, saúde, educação, tecnologia e humanidades. Cerca de 33% dos investigadores eram naturais de Armamar, reforçando o vínculo afetivo com a ciência e a sua relevância no contexto local. O evento envolveu também 69 voluntários locais, dos quais 55 estudantes do ensino secundário do AEGT, que assumiram múltiplos papéis na organização e participaram no programa “Adota um Cientista” — iniciativa que promoveu o contacto direto com investigadores, contribuindo para a desconstrução de estereótipos sobre a ciência e para o reforço da identidade científica dos participantes (Branquinho, R. 2024; Branquinho, R., 2025).

Os dados recolhidos através de inquéritos distribuídos aos participantes à saída do evento (European Commission, 2014; Jensen, A., 2021) indicam que: i) 98% dos participantes reportaram um aumento do seu interesse pela ciência; ii) 89% reconheceram a presença de cientistas na sua própria comunidade; iii) 93% reconheceram o papel da ciência como resposta para resolver problemas locais; e iv) 97% expressaram vontade de colaborar futuramente com investigadores. Os comentários deixados nos quadros de feedback coletivo foram também predominantemente positivos, destacando o carácter “incrível”, “excelente” e “necessário” do evento (Branquinho, R. 2024).

Do lado dos investigadores, o inquérito de satisfação aplicado no final do evento revelou que 83% classificaram a experiência como “excelente”, destacando a oportunidade de contribuir para a descentralização da ciência e interagir com um público não especializado. Também referiram o valor formativo da experiência para o seu desenvolvimento comunicacional, apesar de apontarem limitações como o tempo reduzido para interações mais aprofundadas com os seus pares (Branquinho, R., 2025). Quanto aos voluntários, expressaram um forte sentimento de pertença e orgulho, identificando o evento como impulsionador de ideias para

futuras iniciativas de comunicação de ciência no território. Entre as sugestões, destacaram-se a inclusão de mais temas relacionados com as ciências sociais e formatos como cafés de ciência (Branquinho, R., 2024).

Legado e Sustentabilidade

Um dos aspetos mais significativos da NEI-Armamar foi o seu potencial para gerar efeitos para além do evento em si, funcionando como ponto de partida para a criação de infraestruturas sociais e institucionais de promoção da ciência em contexto rural. Esta característica, frequentemente ausente em iniciativas de comunicação de ciência, concretizou-se através de diferentes formas:

a. Livro colaborativo de acesso aberto - publicação coletiva que reúne 62 testemunhos de investigadores, professores, estudantes, decisores políticos e membros da comunidade, funcionando como memória social do evento, recurso pedagógico e ferramenta de disseminação (Branquinho, R., 2024).

b. Criação da ARMA-Sci – Rede de Promoção do Capital Científico de Armamar – associação criada na sequência direta do evento, com a missão de democratizar o acesso ao conhecimento científico em ambientes rurais. Desde então, tem dinamizado dezenas de ações com escolas, investigadores e comunidade, evidenciando o potencial de institucionalização e escalabilidade da iniciativa.

c. Atribuição de bolsa de doutoramento pela FCT que permitirá estudar o tema das escolas abertas à comunidade em territórios rurais.

d. Consolidação da NEI-Armamar como evento anual - a realização de uma segunda edição em 2024 e a preparação da edição de 2025 confirmam a continuidade do evento e a sua integração nos calendários culturais e educativos locais.

e. Estabelecimento de parcerias estruturais e duradouras entre instituições de ensino superior, autarquias, ONGs e escolas, com a geração de novos projetos, bem como impactos diretos nas práticas pedagógicas e na agenda educativa do território.

Conclusões

A experiência da NEI-Armamar mostrou que, quando as iniciativas de ciência são construídas com as comunidades e enraizadas nos seus territórios, podem gerar verdadeiras dinâmicas de diálogo, pertença e transformação social. O evento reforçou a identidade científica enquanto relação afetiva e social com o

conhecimento, visível no envolvimento dos jovens, na mobilização da comunidade e na valorização dos investigadores locais. As narrativas colaborativas criadas — tanto no próprio evento como no livro que dele resultou — deixaram marcas da participação ativa da comunidade e do potencial de continuidade da iniciativa. Esta iniciativa afirma uma ciência mais inclusiva, situada e comprometida com os desafios concretos dos territórios, contribuindo para integrar comunidades frequentemente afastadas da agenda científica nacional.

Figura 4 - Pilares Estratégicos da NEI-Armamar

Referências

European Commission. (2014). Horizon 2020 work programme 2014–2015 (Marie Skłodowska-Curie Actions Revised). Retrieved in June, 2024, from <http://bit.ly/3ZltbMC>

Jensen, A. et al. (2021). Investigating diversity in European audiences for public engagement with research: Who attends European Researchers' Night in Ireland, the UK and Malta? PLoS ONE, 16(7), e0252854

Branquinho, R. et al. (2024). Noite Europeia dos Investigadores em Armamar – Palco da Ciência em Ambientes Rurais. UA Editora – Aveiro University. <https://doi.org/10.48528/vh3d-zx88>

Branquinho, R. et al. (2025). Seedling Science Communication in Rural Areas through European Researchers' Night. JCOM (in press).

Comunicações breves 2

Arte e Ciência

O streaming como ator pedagógico na literacia em saúde mental

Filipa Barrocas Lima – Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), Universidade Nova de Lisboa, Portugal

As plataformas de streaming, como a Netflix, propuseram um novo modo de consumo audiovisual (Nielsen, 2022), assumindo um papel relevante na mediação de certos temas sociais, como a saúde mental (Miller, 2021). A sua lógica de curadoria algorítmica contribui para moldar perceções públicas (Atanasova et al., 2019). Num contexto de crescente prevalência das perturbações mentais (Lusa, 2023), as representações ficcionais são frequentemente o primeiro contacto, por parte dos cidadãos, com o tema. Analisamos duas séries contrastantes da Netflix: *Unbreakable Kimmy Schmidt* (Fey & Carlock, 2015-2019), cujo humor simplifica a perturbação de stress pós-traumático e *13 Reasons Why* (Yu et al., 2017-2020), que adota um drama controverso na representação do suicídio juvenil. Ambas exigem uma reflexão sobre o equilíbrio entre entretenimento e ciência. Problemáticas levantadas pela academia – como uma potencial relação entre a estreia de uma série com o aumento do número de suicídios – colocam em evidência uma necessidade de ponderar sobre mecanismos regulatórios que assegurem uma comunicação de ciência sobre a doença mental informada e responsável, capaz de contribuir para uma verdadeira literacia em saúde mental.

As plataformas de streaming e o seu impacto cultural

O crescimento exponencial das plataformas de streaming na última década propôs aos espetadores um novo modo de consumo audiovisual, promovendo uma lógica de acesso contínuo e personalizado a conteúdos (Cardoso & Baldi, 2022; Nielsen, 2022). Serviços como a Netflix, Prime Video, Disney+ ou HBO Max, ao disponibilizarem vastos catálogos de produções originais e exclusivas, tornaram-se centrais na cultura mediática contemporânea. Esta centralidade confere-lhes um poder significativo na mediação de temas sociais relevantes, entre os quais podemos destacar a saúde mental. Estes serviços acompanham as tendências de interesse público (numa lógica comercial que encontra pontos de contacto entre o número de visualizações da plataforma com as audiências no mercado televisivo tradicional), bem como moldam discursos e práticas socioculturais (Miller, 2021) através de uma curadoria dos seus conteúdos personalizada a cada um dos elementos que compõem o seu público-alvo.

A saúde mental como objeto de representação mediática

A crescente visibilidade das perturbações mentais nos media (Morris, 2006; Wang et al., 2023) resulta, em parte, da sua acentuada prevalência a nível global (Lusa, 2023). As representações ficcionais desempenham um papel ambivalente: podem promover a sensibilização e a literacia em saúde mental, mas também contribuir para a estigmatização ou desinformação. As séries e filmes disponibilizados nas plataformas de streaming tornam-se, muitas vezes, o primeiro contacto que os públicos têm com as ciências, onde se incluem as ciências psiquiátricas. Neste contexto, importa analisar como a saúde mental é representada nesses conteúdos, e até que ponto tais representações favorecem uma compreensão esclarecida das perturbações mentais.

Entre o humor e o drama numa tentativa de comunicar as ciências psiquiátricas

Concentremo-nos em duas produções originais da Netflix – “Unbreakable Kimmy Schmidt” (2015) e “13 Reasons Why” (2017) – com um olhar particularmente atento à forma como ambas abordam a perturbação de stress pós-traumático. Apesar de tratarem de experiências traumáticas profundas, as duas séries adotam estilos e estratégias narrativas distintos.

“Unbreakable Kimmy Schmidt” recorre a uma abordagem humorística para retratar uma personagem que sobreviveu a situações extremas que envolveram um rapto, cativo prolongado e abuso sexual. Kimmy emprega o humor e otimismo como mecanismos adaptativos para gerir o seu trauma. Embora o tom humorístico da série possibilite uma discussão acessível sobre trauma e resiliência, esta abordagem simplifica frequentemente a perturbação retratada. Kimmy apresenta uma recuperação e integração social aparentemente fáceis e rápidas, que podem transmitir uma ideia falsa sobre a natureza real e persistente destas perturbações. Enquanto objeto capaz de comunicar ciência, a série não explora adequadamente os efeitos de longo prazo associados ao trauma, como a ansiedade generalizada, dificuldades nas relações interpessoais e reações fisiológicas persistentes – considerações sobre as quais deixaremos para a psiquiatria. Tal representação, embora em âmbito ficcional, pode inadvertidamente reforçar o mito de que a recuperação de situações traumáticas graves é possível sem acompanhamento especializado, promovendo, assim, uma compreensão superficial e potencialmente prejudicial sobre a saúde mental.

Por outro lado, “13 Reasons Why” apresenta uma abordagem narrativa mais séria e realista, explorando de forma profunda as razões do suicídio juvenil daquela personagem. Esta série detalha explicitamente os efeitos psicológicos traumáticos, incluindo a representação clara e emocionalmente intensa de uma perturbação de stress pós-traumático. Contudo, esta representação, embora detalhada e impactante, levantou importantes questões éticas. Diversos estudos (e.g., Bridge et al., 2020; Griggs, 2019) apontaram um aumento dos comportamentos suicidas entre jovens após a estreia da série, refletindo sobre um possível efeito de mimetização. A série gerou uma discussão significativa sobre a responsabilidade social dos criadores de conteúdo, particularmente sobre o impacto potencialmente negativo de representações explícitas e detalhadas do suicídio.

Considerações finais: ética, regulação e responsabilidade mediática

A análise destas duas séries expõe um dilema fundamental associado à criação de ficção (científica) em termos de literacia em saúde mental: enquanto oferecem oportunidades pedagógicas substanciais através de contextos narrativos que favorecem a compreensão das perturbações mentais, também apresentam desafios éticos e sociais críticos, particularmente relativos à necessidade de representações precisas e responsáveis do ponto de vista clínico e ético.

Neste contexto, a discussão sobre a definição de orientações éticas rigorosas e mecanismos regulatórios específicos para conteúdos audiovisuais relativos à saúde mental assume especial relevância. Tal regulamentação deve procurar um equilíbrio criterioso, evitando tanto a censura quanto abordagens paternalistas, garantindo a promoção responsável de entretenimento (com potencial educativo).

Em Portugal, desde 2022, a obrigatoriedade do registo das plataformas de streaming junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social constitui um passo significativo para uma supervisão mais rigorosa dos conteúdos disponibilizados – do qual esperamos poder contar com representações mais responsáveis e éticas em temas sensíveis como a saúde mental.

Agradecimentos

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/5021/2025.

Referências

Atanasova, D., Koteyko, N., Brown, B., & Crawford, P. (2019). Mental health and the media: From illness to wellbeing. *Sociology Compass*, 13(5). Crossref. <https://doi.org/10.1111/soc4.12678~>

Bridge, J. A., Greenhouse, J. B., Ruch, D., Stevens, J., Ackerman, J., Sheftall, A. H., Horowitz, L. M., Kelleher, K. J., & Campo, J. V. (2020). Association Between the Release of Netflix's 13 Reasons Why and Suicide Rates in the United States: An Interrupted Time Series Analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 59(2), 236–243. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.04.020>

Cardoso, G., & Baldi, V. (2022). Audiovisual 2022. Paradigmas de consumo e de evolução da indústria em Portugal e na Europa (Obercom). https://obercom.pt/wp-content/uploads/2022/03/Audiovisual_2022_Final_15Mar.pdf

Fey, T., & Carlock, R. (Produtores). (2015, 2019). *Unbreakable Kimmy Schmidt* [TV Series]. Netflix.

Griggs, M. B. (2019, maio 29). Another study finds teen suicide rates rose just after 13 Reasons Why debut. *The Verge*. <https://www.theverge.com/2019/5/29/18644448/netflix-13-reasons-why-teen-suicide-rates-rise>

Lusa. (2023, maio 10). Três em cada 10 portugueses têm ou já tiveram depressão. SIC Notícias. <https://sicnoticias.pt/especiais/saude-mental/2023-05-10-Tres-em-cada-10-portugueses-ja-foram-diagnosticados-com-depressao-dae2f1ed>

Miller, B. (2021). An Inclination for Intimacy: Depictions of Mental Health and Interpersonal Interaction in Popular Film. *International Journal of Communication*, 15(2021).

Nielsen. (2022). State of Play: The video streaming industry has reached a tipping point (The Nielsen Company (US), LLC.). <https://static.poder360.com.br/2023/09/Nielsen-State-of-Play-Apr-2022.pdf>

Wang, H., Yue, Z., & S, D. (2023). Challenges with using popular entertainment to address mental health: A content analysis of Netflix series 13 Reasons Why controversy in mainstream news coverage. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1214822. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1214822>

Yu, J., Alvarez, K. P., Araki, G., Morris, M., Dowling, K., Franklin, C., McCarthy, T., Shaver, H., Candler, K., Hittman, E., Moncrieff, K., Guerrero, A., Hughes, B., Gonera, S., Mulcahy, R., Strong, B., Sucsy, M., Kretchmer, J. T., Lohmann, T., & Yorkey, B. (Diretores). (2017, 2020). 13 Reasons Why [TV Series]. Netflix.

PhD Chain Reaction podcast: propagar a Ciência através de reações em cadeia

Carlos E. Costa – LABBELS – Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal

O PhD Chain Reaction é um podcast dedicado à divulgação dos projetos de doutoramento dos alunos, promovendo a comunicação de ciência e aproximando a investigação da sociedade. A dinâmica do podcast baseia-se numa “reação em cadeia”: o doutorando entrevistado em cada episódio assume o papel de entrevistador no episódio seguinte. Esta abordagem única cria uma rede de partilha entre pares, permitindo a troca de experiências, metodologias e resultados, enquanto fortalece as competências de comunicação dos participantes. O impacto é avaliado através de métricas de audiência e feedback qualitativo, destacando o aumento da visibilidade dos projetos de doutoramento e a valorização da experiência pelos alunos. Este formato fomenta também um debate sobre o papel dos doutorandos na comunicação de ciência, mostrando como iniciativas colaborativas podem contribuir para a literacia científica.

Enquadramento

O PhD Chain Reaction é um podcast do LABBELS Laboratório Associado, dedicado à divulgação dos projetos de doutoramento de alunos em investigação, promovendo a comunicação de ciência entre pares e aproximando a investigação da sociedade. A sua dinâmica assenta numa “reação em cadeia”: o aluno entrevistado em cada episódio assume o papel de entrevistador no episódio seguinte. Este formato cria uma rede horizontal de partilha, baseada na confiança e empatia entre alunos em fases diferentes do seu percurso. Ao mesmo tempo, desenvolve competências de comunicação científica de forma prática, informal e colaborativa.

Num contexto em que a literacia científica continua a ser um desafio, e em que os programas doutorais nem sempre oferecem formação em comunicação de ciência, o PhD Chain Reaction propõe-se colmatar essa lacuna. Fá-lo através de um formato atrativo e acessível, que dá palco aos próprios alunos para explicarem, em primeira mão, o que fazem, porquê, e como isso se liga ao mundo. Através da troca de papéis entre entrevistador e entrevistado, os participantes ganham confiança e aprendem a comunicar não só os resultados do seu trabalho, mas também os seus processos, dúvidas, rotinas e conquistas.

Objetivos

Os principais objetivos do projeto são criar um espaço seguro e acessível para que alunos de doutoramento comuniquem o seu trabalho a um público não especializado; desenvolver competências de comunicação científica em formato audiovisual; promover a valorização dos projetos de doutoramento dentro e fora da comunidade científica; estimular o diálogo horizontal entre alunos de diferentes áreas de investigação, promovendo a interação entre os dois centros de investigação que constituem o LABBELS (CEB – Centro de Engenharia Biológica e CMEMS – Centro de Microssistemas Eletromecânicos); contribuir para uma cultura de comunicação de ciência feita “de dentro para fora”, com os próprios investigadores a assumir a liderança na partilha do seu trabalho.

Estrutura e implementação

A participação no podcast é voluntária e aberta em permanência. Os participantes podem responder a uma chamada aberta, promovida nos canais institucionais do LABBELS ou ser convidados diretamente pela organização. Cada aluno, ao participar, sugere outro elemento da comunidade para continuar a cadeia,

preferencialmente colegas em fases mais avançadas do doutoramento, de forma a garantir maior maturidade na reflexão sobre o percurso.

Cada episódio tem entre 7 a 12 minutos e inclui rubricas fixas como o Research Rundown (resumo do doutoramento em 45 segundos), Lab MVP (objeto favorito no laboratório), e “o teu doutoramento numa palavra”, que são intercalados com as questões preparadas pelo entrevistador de cada episódio. O objetivo é manter um ritmo leve, envolvente e com margem para a criatividade de quem participa.

O Gabinete de Comunicação do LABBELS dá apoio a toda a logística de produção, planeamento e preparação. Ajuda também os alunos a prepararem perguntas acessíveis, a estruturarem os conteúdos de forma clara e a sentirem-se confortáveis em frente às câmaras. Cada episódio é gravado em vídeo e som, editado internamente, e complementado com um excerto de aproximadamente 1 minuto usado para divulgação nas redes sociais.

Observações e impacto

O podcast está atualmente na sua primeira temporada que terá a duração de 10 episódios, com uma nova temporada em preparação. Os primeiros 5 episódios somam mais de 600 reproduções completas, com mais de 20 mil visualizações totais dos vídeos curtos partilhados nas redes sociais do LABBELS. Os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify.

A participação no podcast implica alguns desafios, sobretudo relacionados com a gestão de tempo dos alunos, em particular daqueles que se encontram na reta final do doutoramento, e com a resistência inicial à exposição pública. Apesar de o ambiente ser informal e seguro, a quebra do gelo e a construção de uma relação de confiança entre entrevistador e entrevistado requerem uma preparação cuidada.

Ainda assim, o formato revela um forte potencial formativo. A preparação dos episódios, a necessidade de síntese e a exposição a um público não especializado contribuem para o desenvolvimento de competências de comunicação científica, como a clareza na expressão oral, a organização do discurso e a capacidade de contextualizar a investigação. Além disso, o exercício de falar sobre o próprio percurso promove uma reflexão mais consciente sobre os objetivos, métodos e impacto do trabalho desenvolvido.

Adicionalmente, o ambiente informal e horizontal do podcast tem contribuído para reforçar o sentido de comunidade entre alunos de diferentes áreas científicas, promovendo uma oportunidade de discutir abertamente os seus projetos. Essa troca de experiências tem fortalecido o reconhecimento mútuo e o potencial para futuras colaborações interdisciplinares.

O formato distingue-se de outros podcasts científicos pela sua lógica em cadeia, com alunos a assumirem dois papéis, entrevistador e entrevistado, e por ser concebido inteiramente para e por alunos de doutoramento. Essa horizontalidade confere-lhe autenticidade e permite que os episódios sejam tão variados quanto os percursos de quem os protagoniza.

Perspetivas futuras

O PhD Chain Reaction pretende continuar a crescer, mantendo a sua estrutura base e ampliando o alcance da iniciativa, estando já previstas novas temporadas. O objetivo é transformar este projeto numa referência nacional de boas práticas em comunicação de ciência feita por alunos de doutoramento. O podcast poderá também servir de modelo replicável para outras universidades ou institutos, criando uma verdadeira comunidade de prática centrada na comunicação científica entre pares.

Agradecimentos

Financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através do LABBELS Laboratório Associado (LA/P/0029/2020)

Plano D – Diálogos Interdisciplinares entre Direito, Ciência e Sociedade

Marta Graça – Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

A comunicação de ciência no Direito encontra-se em desenvolvimento e existe pouco conhecimento sobre a conexão existente entre esta disciplina, outras áreas do saber e a sociedade. O projeto Plano D – Diálogos com o Direito, desenvolvido pelo Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em parceria com o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), promoveu oito conversas interdisciplinares com investigadores/as e representantes da sociedade civil sobre temas atuais como ação climática, saúde mental, moedas virtuais, género ou inteligência artificial. Os vídeos, com linguagem acessível, foram gravados em locais da Universidade de Coimbra e da comunidade, e estão disponíveis no YouTube. A parceria com o ISMT, com forte competência audiovisual, foi essencial para a qualidade técnica das gravações. A divulgação on-line permite alcançar públicos periféricos e diversos. A avaliação baseia-se em dados quantitativos e comentários, e encontra-se a decorrer. Com esta partilha, pretendemos mostrar a importância de desvendar as conexões existentes entre as várias áreas de saber, que juntas podem contribuir para a resolução de problemas atuais complexos.

Introdução

A comunicação de ciência no domínio da investigação jurídica encontra-se em desenvolvimento, com práticas ainda incipientes e pouco sistematizadas, tanto a nível académico como na interação com públicos não especializados. A natureza complexa, normativa e frequentemente tecnicista da linguagem jurídica tem dificultado a sua aproximação a outras disciplinas e à sociedade em geral (Martínez et al., 2024; Osiejewicz, 2020). Com base na identificação desta dificuldade e na constatação que o direito está inevitavelmente presente no nosso quotidiano, surgiu o Plano D – Diálogos com o Direito, um projeto interdisciplinar de comunicação de ciência pensado para potenciar a visibilidade do Direito enquanto campo transversal do saber e promover o diálogo entre este, outras áreas científicas e os diversos segmentos da sociedade.

A iniciativa: Plano D – Diálogos com o direito

O Plano D foi desenvolvido no âmbito do Instituto Jurídico (IJ) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em parceria com a licenciatura em Multimédia do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT). Esta colaboração foi essencial para a concretização do projeto, uma vez que o ISMT contribuiu com conhecimento técnico e criativo na área do audiovisual, que foi determinante na produção e edição dos vídeos, garantindo não apenas a qualidade estética e técnica, mas também a eficácia comunicativa dos conteúdos.

O projeto consiste na produção e difusão de uma série de oito vídeos temáticos, com cerca de 30 minutos cada, que documentam conversas entre investigadores/as da Universidade de Coimbra (UC) e do ISMT, provenientes de diversas áreas do conhecimento, juntamente com representantes da sociedade civil. As temáticas abordadas nas conversas — ação climática, moedas virtuais, saúde mental, desafios da habitação, conflitos armados, políticas de drogas, identidade de género e inteligência artificial — foram selecionadas com base na sua atualidade, impacto social e potencial para promover debate interdisciplinar.

As gravações ocorreram em espaços significativos da UC e em locais da comunidade externa, respeitando a ligação simbólica e prática entre o tema tratado e o ambiente envolvente. A utilização de uma linguagem clara, acessível e livre de jargão técnico foi uma premissa metodológica fundamental, garantindo a inteligibilidade do conteúdo junto de públicos não especializados, sem prejuízo do rigor científico, tal como recomendado pela atual norma da linguagem clara (Instituto Português da Qualidade, 2024). A difusão dos vídeos é realizada através do canal de YouTube do IJ (<https://www.youtube.com/@institutojuridicofduc>),

sendo reforçada por campanhas de disseminação nas redes sociais. A opção por filmar e disponibilizar on-line, teve como principal foco a inclusão de públicos geograficamente periféricos e com menor acesso a eventos acadêmicos presenciais, sendo que é cada vez mais premente a inclusão e envolvimento de audiências usualmente marginalizadas/excluídas do acesso ao conhecimento (Judd & McKinnon, 2021).

Metodologia e abordagem interdisciplinar

A base metodológica do projeto assenta na interdisciplinaridade e na comunicação acessível através do recurso a uma linguagem clara e da disponibilização on-line, aumentando a probabilidade de maior alcance junto de públicos geograficamente periféricos. A seleção dos temas resultou de um processo colaborativo entre investigadores e investigadoras das áreas do Direito, de outras Ciências Sociais e Humanas, das Ciências Exatas, da Vida, da Saúde e da Comunicação, e baseou-se tanto na sua relevância científica como na sua repercussão social. A produção audiovisual, com apoio técnico e criativo dos/as estudantes e docentes do ISMT, foi um exemplo prático de cocriação de conhecimento e de complementaridade entre áreas, integrando competências em design, edição, narrativa visual e estratégias de envolvimento digital com conteúdos científicos.

Avaliação de resultados e de impacto

A avaliação do projeto pretende-se que seja realizada de forma contínua, com recurso a dois tipos de indicadores: quantitativos e qualitativos. A análise quantitativa baseia-se nas métricas fornecidas pelas plataformas digitais utilizadas (visualizações, tempo médio de visualização, partilhas, gostos, comentários e alcance geográfico dos vídeos). Até ao momento, observa-se uma taxa de visualização crescente em todos os episódios disponíveis, no entanto é ainda prematuro retirar conclusões, uma vez que, à data deste resumo, apenas foram divulgados três dos oito episódios. Está previsto elaborar um questionário para avaliação dirigido aos/às oradores/as e entrevistas breves à audiência, através da constituição de uma amostra de conveniência.

Implicações futuras

O Plano D apresenta um forte potencial de expansão e consolidação como modelo de comunicação de ciência interdisciplinar centrado no Direito. A médio prazo,

prevê-se o desenvolvimento de uma segunda temporada de vídeos, alargando os temas tratados e aprofundando a colaboração com áreas ainda sub-representadas, como as artes, as engenharias e as ciências naturais. Outra dimensão de crescimento será a internacionalização, com legendagem multilíngue dos vídeos e a inclusão de convidados de outras universidades, aproveitando a rede nacional e internacional da Universidade de Coimbra.

Conclusão

A experiência do Plano D demonstra que é possível, desejável e necessário tornar o Direito mais visível e comunicável fora dos seus círculos tradicionais. Ao construir pontes entre áreas científicas e com a sociedade, o projeto contribui para uma visão integrada da ciência como prática social partilhada. A clareza do discurso, a participação ativa de diversos agentes e a utilização de suportes multimédia acessíveis mostram que a comunicação de ciência no Direito pode ser um instrumento real de transformação social, consciencialização crítica e democratização do conhecimento.

Agradecimentos

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Projeto Estratégico UID 04643 - Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do CEEC Institucional

CEECINST/00126/2021/CP2782/CT0001(<https://doi.org/10.54499/CEECINST/00126/2021/CP2782/CT0001>)

Este projeto foi uma das 10 atividades apoiadas pela iniciativa Promoção da Cultura Científica 2024, promovido pela Universidade de Coimbra, através do Instituto de Investigação Interdisciplinar.

Referências

Instituto Português da Qualidade. (2024). Linguagem clara Parte 1: Princípios de base e orientações (NP ISO 24495-1).

Judd, K., & McKinnon, M. (2021). A Systematic Map of Inclusion, Equity and Diversity in Science Communication Research: Do We Practice What We Preach? *Frontiers in Communication*, 6. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.744365>

Martínez, E., Mollica, F., & Gibson, E. (2024). Even laypeople use legalese. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(35). <https://doi.org/10.1073/pnas.2405564121>

Osiejewicz, J. (2020). Transnational Legal Communication: Towards Comprehensible and Consistent Law. *Foundations of Science*, 25(2), 441–475. <https://doi.org/10.1007/s10699-020-09655-3>

Comunicações breves 3

Estratégias de Comunicação

Aprender de forma lúdica: um exemplo de estratégias criativas na saúde oral

Patrícia Correia – Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, RISE-Health e I3ID-UFP, Porto; Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, Viseu

Ricardo Braguês – Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Medicina Dentária, Viseu

Ana Sofia Duarte – Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Medicina Dentária, Viseu; Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, Viseu

Raquel M. Silva – Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Medicina Dentária, Viseu; Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, Viseu

As crianças sujeitas a tratamento contra o cancro apresentam frequentemente efeitos secundários debilitantes. Uma das condições mais prevalentes é a mucosite oral, definida como a inflamação da mucosa oral, que pode limitar não só a capacidade de comer, beber ou falar, como também ter impacto na saúde geral e protocolo de tratamento. Este projeto, desenvolvido em parceria com a Fundação Rui Osório de Castro, tem como objetivo explicar o que é esta condição, recorrendo a folhetos informativos elaborados com uma linguagem adequada e design apelativo para três grupos definidos: crianças, adolescentes e seus cuidadores. Estes folhetos abordam os sintomas da mucosite oral, os cuidados a ter para aliviar o desconforto e evitar infeções.

Com este trabalho, espera-se informar acerca da mucosite oral e transmitir instruções de saúde oral, de forma divertida e descomplicada, para uma melhor compreensão deste problema por parte dos pacientes e famílias. Espera-se também facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes pediátricos oncológicos, na esperança de contribuir para uma redução das formas mais graves de mucosite oral e de melhorar a sua qualidade de vida.

Introdução

Uma comunicação eficaz, na área da saúde, é fundamental para os cuidados centrados no paciente e na família, sendo essencial, tanto para a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, como para a melhoria dos próprios resultados clínicos. A comunicação assume uma relevância ainda maior em áreas complexas, como a oncologia, em particular quando se trata de crianças e adolescentes com cancro, uma população heterogénea, que enfrenta necessidades epidemiológicas, clínicas e psicossociais bastante particulares. Apesar das suas necessidades distintas, este grupo etário tem dificuldade em encontrar informação adequada e específica, de acordo com a sua idade. Nesta faixa etária, o fardo global do cancro é substancial, tanto a nível mundial, como nacional, sendo uma das principais causas de morte e de DALYs (Disability-Adjusted Life Years, Anos de Vida Ajustados por Incapacidade). Este cenário sublinha a importância da literacia em saúde, um conceito emergente e um recurso crítico para a vida quotidiana, essencial para gerir os desafios complexos durante e após o tratamento, assim como a prevenção e o controlo de efeitos secundários.

A literacia em saúde é, assim, fundamental para a capacidade de cada indivíduo assumir um papel ativo e esclarecido na gestão da sua própria saúde, contribuindo para a melhoria das condições de vida, para a redução de custos nos sistemas de saúde e para uma sociedade mais equitativa no acesso aos cuidados de saúde. No contexto da oncologia pediátrica, o empoderamento dos pacientes e respetivas famílias é uma prioridade central na comunicação clínica. Tanto os pais, como as crianças e jovens, devem ser envolvidos no processo clínico, participando nas decisões e na comunicação sobre a sua doença. Nas crianças, uma das condições mais prevalentes é a mucosite oral, definida como a inflamação da mucosa oral. Esta pode limitar não só a capacidade de comer, beber ou falar, como também ocasionar infeções graves e condicionar o próprio tratamento oncológico.

Resultados e discussão

O projeto desenvolvido por esta equipa de trabalho foi executado em parceria com a Fundação Rui Osório de Castro. Tem, como objetivo principal, explicar o que é a mucosite oral, os seus sintomas e cuidados a ter para aliviar o desconforto e evitar as infeções, através de folhetos informativos com linguagem adequada às crianças, adolescentes e seus cuidadores. No folheto para crianças, os cuidados a ter em caso de mucosite oral são apresentados de forma lúdica, como “Jogo da Glória”, estimulando a aprendizagem de instruções simples, mas fundamentais, na promoção de saúde oral. No folheto para adolescentes, usou-se uma linguagem mais assertiva e direcionada, juntamente com um grafismo mais arrojado e

apelativo para esta faixa etária. No caso dos adolescentes, muitas vezes negligenciados na literacia para a saúde, a proposta de um folheto específico espera prover as respostas para as perguntas que levantam. Estimula-se o diálogo com os profissionais de saúde e a responsabilização do jovem, na gestão de opções e hábitos de higiene oral.

Estes folhetos, em formato de papel, estão a ser distribuídos nos Centros de Referência nacionais na área de Oncologia Pediátrica e a sua versão digital pode ser consultada online (<https://fmd.viseu.ucp.pt/pt-pt/noticias/parceria-entre-faculdade-de-medicina-dentaria-e-fundacao-rui-osorio-de-castro-leva-saude-oral-13501>). A informação será, desta forma, transmitida, não só à criança/jovem em tratamento e aos seus pais/cuidadores, mas também aos irmãos e outros familiares próximos (avós, tios, primos). Os folhetos podem ser igualmente divulgados pelos amigos, colegas da escola e professores. Esta estratégia, alargada aos públicos satélite, pode servir de inspiração para outras áreas da saúde, e proporcionar uma comunicação mais eficaz na promoção do cuidado e bem-estar.

A comunicação em saúde tem assistido a uma evolução notável impulsionada pelos avanços tecnológicos. Neste contexto, a relevância dos folhetos informativos, como os que foram desenvolvidos para prevenção e controlo da mucosite oral, reside no seu papel como complemento essencial à comunicação verbal. No entanto, é necessário auscultar o público-alvo, para que estes folhetos continuem apelativos, e adaptados às necessidades emocionais e de compreensão de pacientes e cuidadores. A inclusão de linguagem simples, representações visuais relevantes e a disponibilidade em múltiplos formatos, inclusive digitais, pode potenciar o seu impacto e alcance. No caso da mucosite oral em crianças e jovens com cancro, onde as necessidades de informação são contínuas e complexas, abrangendo desde o diagnóstico até os efeitos a longo prazo e o risco de recidiva, há que considerar também ferramentas digitais como a inteligência artificial. Neste campo, há que educar na pesquisa adequada pelos cuidadores e adolescentes, através da sugestão de prompts específicos e plataformas de referência. Esta opção pode ser útil, nomeadamente, na obtenção de informação personalizada sobre gestão da dor, dieta, higiene oral e sinais de alerta, complementados por materiais visuais para demonstrar técnicas de cuidados.

Os folhetos criados neste projeto irão certamente evoluir, num modelo de co-criação com os utentes para os quais se destinam, para que a comunicação que veiculam permaneça clara, adaptada e atual. Desta forma, garantimos que a informação sobre mucosite oral e outros aspetos do tratamento do cancro cheguem de forma eficaz e acessível a crianças, jovens e suas famílias, para gestão da sua condição e melhoria da sua qualidade de vida.

Agradecimentos

Este trabalho teve o apoio da Fundação Rui Osório de Castro, no âmbito do projeto “Perceber para prevenir a mucosite oral em crianças com doença oncológica” e foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/04279/2025 com o identificador DOI <https://doi.org/10.54499/UID/04279/2025> - Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde. Agradecemos à FCT e à UCP pelo financiamento institucional de RMS(CEECINST/00137/2018/CP1520/CT0012)&ASD(CEECINST/00137/2018/CP1520/CT0013).

Referências

Folhetos "O que é a Mucosite Oral". <https://fmd.viseu.ucp.pt/pt-pt/noticias/parceria-entre-faculdade-de-medicina-dentaria-e-fundacao-rui-osorio-de-castro-leva-saude-oral-13501>

Braguês, R., et al (2024). Oral mucositis management in children under cancer treatment: A systematic review. *Cancers*, 16, 1548. <https://doi.org/10.3390/cancers16041548>

Srinivas, M., et al (2023). Advice to Clinicians on Communication from Adolescents and Young Adults with Cancer and Parents of Children with Cancer. *Children*, 10, Article 7. <https://doi.org/10.3390/children10010007>

Uddin, J., et al (2024). Health Communication on the Internet: Promoting Public Health and Exploring Disparities in the GenAI Era. *JMIR Preprints*. <https://doi.org/10.2196/preprints.66032>

No Fundo Portugal é Mar - 15 anos a divulgar a Extensão da Plataforma Continental

Mónica Albuquerque – Extensão da Plataforma Continental (EMEPC)

A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) foi criada em 2005, com a missão de preparar, submeter e defender a Proposta portuguesa de extensão da plataforma continental junto das Nações Unidas. A proposta foi submetida em 2009 e em 2017, após ter sido revista. Ciente do desígnio nacional e da importância estratégica, pela vertente científica, social, política e principalmente económica, um dos principais objetivos da EMEPC é "Divulgar a importância da extensão da plataforma continental". A EMEPC desde 2009 desenvolveu esforços para a ampla divulgação do Projeto e da importância do crescimento do seu território. Embora seja um projeto de grande importância estratégica, o conhecimento sobre o mesmo parece ser ainda limitado.

Pretende-se estudar a Perceção pública do Projeto de Extensão da Plataforma Continental de Portugal, focando no impacto das práticas de divulgação e como o conhecimento do Projeto influencia o apoio público e político. Pretende-se analisar as estratégias usadas e avaliar o seu impacto e averiguar as melhores práticas e estratégias a utilizar no futuro, a fim de melhorar a comunicação do Projeto.

Portugal ratificou em 1997 a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). A Convenção prevê que os países podem estender a sua zona marítima para além das 200 milhas náuticas de acordo com a Convenção, num processo designado de Extensão da Plataforma Continental, ao abrigo do artigo 76º. (EMEPC, 2019) A proposta portuguesa foi submetida em 2009 e em 2017 (Figura 5), após ter sido revista e atualmente a EMEPC tem como missão prosseguir os trabalhos de reforço da fundamentação e da defesa da proposta de Portugal, junto das Nações Unidas, para a determinação do limite exterior da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas das linhas de base do território emerso, até à conclusão do referido processo, permitindo alargar o nosso território e redefinir fronteiras. (Abreu et. al., 2012 e Website EMEPC, consultado em Junho 2025)

Compreender a nova dimensão do território de Portugal e o que se esconde no fundo do mar que é nosso, representa um desafio para todos. Ciente deste desígnio nacional e da importância estratégica, pela vertente científica, social, política e principalmente económica, um dos principais objetivos é "Divulgar a importância da extensão da plataforma continental".

Na Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) das Nações Unidas e desde 1999 foram submetidos 95 projetos de extensão dos vários estados parte da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Apesar do grande volume de projetos, poucos países, a nível mundial, têm apostado na sua divulgação. (Website Nações Unidas, consultado em Junho 2025)

Em contraste, desde 2009, que a Portugal desenvolveu esforços para a sua ampla divulgação. Foram realizadas inúmeras exposições, feiras, campanhas científicas, visitas de estudo ao robot de operação remota ROV LUSO (tecnologia de ponta), programas de literacia, milhares de palestras, conferências, bem como foram produzidos materiais para várias idades.

Divulgar e comunicar a importância da extensão da plataforma continental de Portugal para a sociedade, é crucial para o cumprimento da missão no seu todo. Compreender a nova dimensão do território de Portugal e o que se esconde no fundo do mar que é nosso, representa um desafio para todos, em especial os jovens que serão, no futuro, as gerações responsáveis por este enorme território submarino. Não é possível que um povo usufrua e disfrute de um território que desconhece e que na sua maioria se estende por zonas profundas até aos 5500m de profundidade. É assim vital que se dê a conhecer a toda a sociedade civil a dimensão deste novo território bem como as suas potencialidades.

Ao longo dos anos a comunicação foi sendo tratada como menos prioritária, face aos desafios enfrentados. De forma geral também assim é para outros assuntos do Mar em Portugal. Portugal possui desde 2006 várias versões da Estratégia Nacional para o Mar mas cujos resultados sempre estiveram aquém do esperado por não ter

sido acompanhado por um plano de comunicação estratégico sobre o Mar de Portugal, como apontado em artigo de opinião “Comunicar o Mar” de Álvaro Sardinha em 2020. (Ministério da Defesa Nacional 2006, Ministério da Agricultura e do Mar, 2014, Sardinha, 2020 e DGPM, 2021)

Embora o projeto de Extensão seja de grande importância estratégica para o país, a perceção pública sobre o mesmo parece ser ainda limitada, pois é um assunto pouco divulgado e de conhecimento bastante restrito entre o público geral, que recebe menos atenção mediática que outros temas mais tradicionais ligados ao mar como pesca, áreas protegidas, portos e turismo, o que sugere a necessidade de investigação para implementação de melhor divulgação e debate nacional.

Em Portugal tem sido realizados, nos últimos anos, alguns estudos de Perceção Pública de temas relacionados com o Mar, nomeadamente por Filipa Caldas: Literacia para o Oceano em Portugal: Estado atual e perspetivas futuras (Caldas, 2021), Maria Apolónia: Abordagem metodológica de avaliação da perceção pública em relação às energias renováveis marinhas (Apolónia, 2015) e Carolina Duarte: Quantificação e Perceção Pública de Geoindicadores Costeiros em Nove Praias do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Duarte, 2023) e pela a Fundação Calouste de Gulbenkian de 2013 a 2018 teve um papel importante com o seu programa Iniciativa Gulbenkian Oceanos. (Website da Iniciativa Gulbenkian Oceanos consultado em Junho 2025)

Identificada a lacuna de desconhecimento do Projeto de Extensão da Plataforma Continental, da sua utilidade para o país por parte da População Portuguesa e agravado até pela lacuna de estudos de perceção deste tema a nível mundial, o desafio será o de avaliar a Perceção pública do Projeto de Extensão da Plataforma Continental de Portugal, o impacto das práticas de divulgação na perceção pública do Projeto de Extensão da Plataforma Continental e como o conhecimento do Projeto influência o apoio público e político. O trabalho de investigação permitirá medir o impacto das atividades de comunicação o que ajuda os coordenadores do projeto e as partes interessadas a compreender o que precisa de ser melhorado. Fornece informações valiosas sobre a eficácia das estratégias de comunicação, permitindo a tomada de decisões informadas e a otimização de futuros esforços de comunicação. O objetivo é também avaliar como contribuíram as práticas comunicativas utilizadas de 2009 a 2024 na perceção pública do Projeto e como esta influência o apoio público e político. Pretende-se ainda avaliar o impacto de várias práticas de comunicação utilizadas de forma a permitir a tomada de decisão de quais as melhores estratégias e produtos de comunicação a utilizar no futuro, com vista a melhorar a perceção pública.

A investigação incidirá em três estudos:

Estudo 1: Analisar as estratégias usadas até 2024 numa perspetiva história e de memória coletiva e avaliar o impacto que estas várias formas de comunicar o Projeto tiveram em vários stakeholders envolvidos.

Estudo 2: Avaliar a Cobertura Mediática do Projeto de Extensão da Plataforma Continental e avaliar a perceção dos stakeholders jornalistas sobre o PEPC, respondendo à questão de investigação: ao longo dos anos como reportam os media o Projeto de Extensão da Plataforma Continental?

Estudo 3: Avaliação da relevância e o impacto de várias práticas e estratégias de comunicação que permita a tomada de decisões informadas de quais as melhores estratégias a utilizar no futuro, respondendo às questões: 1) Que práticas propostas contribuem para o conhecimento do Projeto de Extensão da Plataforma e da sua importância para o país junto dos stakeholders (políticos, jornalistas, professores, público escolar)? e 2) Como podem as estratégias de comunicação e disseminação do projeto ser melhoradas para aumentar a compreensão e o apoio do público?

Figura 5 - Proposta de Portugal para estender a sua plataforma continental além das 200 milhas náuticas

Referências

Abreu, M & Restante Equipa EMEPC. (2012). Extensão da Plataforma Continental, Um Projecto de Portugal - Seis anos de missão (2004-2010). 227pp.

EMEPC. (2019). Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar | United Nations Convention on the law of the Sea. 417 pp.

DGPM. (2021). Estratégia Nacional para o Mar, 2021-2030. DGPM. 116 pp. Lisboa.

Ministério da Defesa Nacional (2006). Estratégia Nacional para o Mar, 2006-2016.

Ministério da Defesa Nacional - Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar. Lisboa. 2016. 40 pp.

Ministério da Agricultura e do Mar (2014). Estratégia Nacional para o Mar, 2013-2020. National Ocean Strategy, 2013-2020 (2014). Lisboa. Uzina Books, 2014. 112pp.

O papel dos jogos na comunicação de ciência - das cartas aos jogos de computador

Maria Antónia Forjaz – Departamento de Matemática/ Centro de Matemática, Universidade do Minho

Maria Judite Almeida – Departamento de Biologia/ Centre for Molecular and Environmental Biology (CBMA), Universidade do Minho

Cristina Almeida-Aguiar – Departamento de Biologia/ Centre for Molecular and Environmental Biology (CBMA), Universidade do Minho

A comunicação científica é frequentemente entendida como uma oportunidade para os cientistas partilharem competências e conhecimentos para que públicos leigos possam compreender melhor um domínio específico. Na procura desta acessibilidade e de uma comunicação bidirecional podem usar-se jogos de mesa como meios de comunicação para envolver não-cientistas num diálogo significativo. Os jogos oferecem uma experiência sensorial tátil e um espaço social imediatamente acessível. A combinação destes dois aspetos torna-os um meio ideal para gerar diálogo entre cientistas e outros públicos. Em busca de abordagens inovadoras o Scientia aproveitou o potencial dos jogos para fazer avançar a sua comunicação em tópicos como geodiversidade/recursos naturais, reciclagem ou construção de algoritmos. Os jogos (criados por estudantes de licenciatura ou mestrado, bem como a utilização de outros (online), foram incorporados em atividades de diferentes contextos (escolas, festivais de ciência, dias abertos). O processo de criação dos jogos, a sua implementação e a avaliação do seu impacto são o alvo da comunicação. A análise sugere que os jogos são auxiliares valiosos na promoção da literacia científica.

Introdução

A comunicação científica é frequentemente entendida como uma oportunidade para os cientistas transmitirem as suas competências e conhecimentos ao público em geral, para que este público possa compreender melhor esse assunto. No entanto, para que a ciência seja mais acessível, as iniciativas de comunicação científica têm de se afastar de um discurso unidirecional dirigido a um público irrealisticamente homogêneo. Os divulgadores de ciência têm assim de envolver múltiplos públicos numa comunicação bidirecional que possa informar e conduzir à aquisição de novos conhecimentos.

Os jogos proporcionam meios de comunicação através dos quais os cientistas podem envolver não-cientistas num diálogo significativo, ajudando-os a assumir esta responsabilidade social e a diversificar a ciência (Illingworth, 2020). Os jogos de mesa (ou jogo de cartas) proporcionam uma experiência sensorial tátil e um espaço social imediatamente acessível. A combinação destes dois aspetos pode proporcionar um meio ideal para gerar um diálogo entre cientistas e outros públicos. Adicionalmente, a facilidade com que os jogos podem ser modificados/repensados torna-os adaptáveis e acessíveis às iniciativas de comunicação científica. Sabe-se também que os jogos digitais podem ser uma forma interessante de estudar assuntos complexos que os alunos normalmente não preferem, servindo assim como uma ferramenta educativa que permite aprender e compreender assuntos complexos sem stresse excessivo (Gomes, 2009). Os jogos de mesa também criam um ambiente em que os jogadores podem adotar comportamentos e experiências que normalmente não ocorreriam. Ao encorajar os jogadores a negociar limites e comportamentos que normalmente não adotam, os jogos, em particular os de mesa, colocam os jogadores numa posição que lhes permite ter conversas que não teriam facilmente fora deste ambiente de jogo. Além disso, ao negociar e aderir a estes limites, tende-se a esquecer os que existem fora da mesa. Por outras palavras, jogar jogos de mesa pode ajudar a nivelar as hierarquias intelectuais que são frequentemente perturbadoras para um diálogo eficaz.

Em busca de abordagens inovadoras capazes de ligar questões das ciências a públicos diversos, o Scientia.com.pt pensou em aproveitar o potencial dos jogos e explorá-los em contextos de comunicação de ciência sobre aspetos relacionados com a relevância da preservação dos recursos, da reciclagem e da reutilização, da economia verde, da bio e da geodiversidade, com o intuito de contribuir para construir um futuro mais equilibrado e sustentável.

Projeto Scientia e o desafio de criação de jogos

O projeto de divulgação e comunicação de ciência Scientia.com.pt integra docentes/investigadoras da Escola de Ciências da UM (ECUM) e assenta na premissa de que a ciência é o motor central do desenvolvimento social. Consciente da importância da comunicação científica, promove junto dos alunos dos cursos de 1º e 2º ciclo da ECUM a sua formação na área da divulgação/comunicação de ciência cativando-os para seus colaboradores-monitores em diversas atividades. No âmbito da sua formação académica, alguns destes alunos têm vindo a desenvolver o seu projeto final de licenciatura em temas diversificados em áreas da Biologia e/ou Matemática, passando o seu contributo pela idealização e realização de ações concretas de comunicação e divulgação de ciência, para o público-alvo, alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e do ensino secundário. Nesse sentido os objetivos globais dos projetos desenvolvidos incluem: i) desenhar, planear e implementar dinâmicas que despertem o gosto e o interesse pela ciência; ii) dar a conhecer diferentes áreas da ciência iii) conhecer, desenvolver e aplicar novas competências de comunicação de ciência. Com uma forte componente prática/experimental, têm vindo a ser desenvolvidos e testados vários recursos educativos, em particular (e mais recentemente) os jogos científicos (Figura 6).

“Perder? Ganhar?... Importante é reutilizar e reciclar!”, “GeoMaster”, “Mito ou Verdade”, “Alerta Vermelho! – A Biodiversidade está em perigo!”, “Batalha Naval da Tabela Periódica” são exemplos dos cinco novos jogos que foram concebidos, implementados e testados em diferentes contextos (escolas – integrados em atividades letivas ou não -, Noite Europeia dos Investigadores, Bibliotecas) (Figura 6).

O jogo “Perder? Ganhar?... Importante é reutilizar e reciclar!” é constituído por 54 cartas e comporta 3 a 9 jogadores, com idade igual ou superior a 5 anos. Cada carta contém, no centro, uma imagem de um objeto do dia-a-dia o qual e que deverá ser colocado no ecoponto adequado consoante a cor: vermelho, azul, verde, amarelo e cinzento.

O jogo “GeoMaster”, idealizado para assinalar o Dia Internacional da Geodiversidade, é um jogo de tabuleiro e cartas que procura sensibilizar para questões atuais e pertinentes da geodiversidade, em particular para os desafios da extração de recursos, prevenção e redução de desastres naturais, mitigação das mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Cada carta perguntas divididas em quatro categorias: rochas e minerais, relevo e agentes, geodiversidade no dia a dia, evolução da terra, água e combustíveis fósseis.

“Mito ou Verdade” é um jogo de cartas onde através de frases que abordam temas como vacinas, antibióticos, microrganismos, etc se procuram desmistificar e esclarecer alguns aspetos por vezes erradamente aceites.

“Alerta Vermelho! – A Biodiversidade está em perigo!” é um jogo que tem por base a Lista Vermelha das espécies ameaçadas. Recorrendo à régua da Lista vermelha com diferentes níveis de conservação (de "pouco preocupante" a "extinto") e cartas de diferentes animais o objetivo é associar as cartas ao estado de conservação. Subjacente ao jogo está a preservação da biodiversidade e um alerta para a importância de não negligenciar nenhum ser vivo, protegendo a todos de forma igual. O acesso, por código QR, ao site oficial da Red List - IUCN, permite outras explorações do jogo como obter informações sobre o animal preferido de cada participante.

“Batalha Naval da Tabela Periódica” é um jogo ao estilo da Batalha Naval em que a diferentes objetos colocados em “campo” são associados os elementos químicos. Este jogo, para dois jogadores, foi desenvolvido no âmbito das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica para assinalar os 150 anos da sua criação.

Implementação e discussão

A implementação dos jogos desenvolvidos foi realizada de diferentes modos e em diversos locais. Podem constituir por si só um desafio único ou estar incluídos em atividades organizadas com várias estações que funcionam em simultâneo, e através das quais os participantes circulam e usufruem das diferentes possibilidades de jogar. Até à data foram dinamizadas em 4 escolas, 2 sessões em bibliotecas, 1 num edifício de uma estação rodoviária e envolveram cerca de 190 alunos e 36 monitores. Quatro alunos desenvolveram o seu projeto de licenciatura sob este mote, bem como um aluno no âmbito do Mestrado em Comunicação de Ciências e 5 novos jogos foram criados.

No final das atividades é geralmente proposto aos participantes a respetiva avaliação quer através de um questionário e/ou através de frases em post-it. De um modo geral podemos afirmar que os participantes ficam muito satisfeitos com as atividades, uma vez que 79% a avaliam em nível 5 e 21% em nível 4 (escala 1-5). É ainda possível constatar um interesse geral por futuras participações em atividades semelhantes sendo as principais razões apontadas "aprender melhor com atividades práticas" e porque "é divertido". Apostar em iniciativas de comunicação e divulgação de ciência que estimulem a literacia científica e desenvolvam o espírito crítico é investir num futuro onde todos tenham as ferramentas para compreender o mundo, questionar o que os rodeia e construir soluções para os desafios que enfrentamos.

Figura 6 – Jogos científicos desenvolvidos para diferentes públicos-alvo, alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e do ensino secundário

Agradecimentos

UID/00013: Centro de Matemática da Universidade do Minho (CMAT/UM)

Referências

Camargo, Renan Pinton De et al. (2021). Contributos dos jogos para o ensino de ciências da terra: uma revisão da literatura. *Ciência se faz com pesquisa!...Realize Editora*, p. 385-399.

Crews, A. (2011). Getting Teachers on "Board". *Knowledge Quest*, 40(1), 10

Ecologic2011. (2016, Dezembro 21). Introduction of board games in formal and non-formal teaching and learning activities.

Gomes, T., & Carvalho, A. A. A. (2009). Jogos como ferramenta educativa: De que forma os jogos online podem trazer importantes contribuições para a aprendizagem. *Academia.edu*.

Illingworth S. Creative communication – using poetry and games to generate dialogue between scientists and nonscientists. *FEBS Letters*. 2020

Uma análise FOFA à comunicação de ciência do Iscte

Pedro Simão Mendes – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte)

Carmo Laginha – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre (ISTAR-Iscte)

Rita Alves – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte)

Andreia Garcia – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Business Research Unit (BRU-Iscte)

Sofia Rocha – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte)

Sara Oliveira – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Centro de Estudos Internacionais (CEI-Iscte)

Nesta comunicação, partilhamos os desafios do COM'Investigar, grupo informal e multidisciplinar dedicado à comunicação de ciência no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. O nosso objetivo é aproximar a investigação académica do público, promovendo o diálogo entre ciência e sociedade.

Com base numa análise SWOT/FOFA, identificámos forças como a diversidade de competências e áreas científicas do grupo, e oportunidades como o novo Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia do Iscte, o laboratório SocioDigital Lab for Public Policy (SDLab), o reforço de recursos para comunicação de ciência e a elevada produção científica do Iscte.

Entre as fraquezas, destacamos a escassez de recursos humanos e financeiros dedicados exclusivamente à comunicação científica e a dificuldade em medir impacto. As ameaças incluem a confusão entre comunicação institucional e científica, e alguma resistência da academia.

Destacamos conquistas como a participação na Noite Europeia dos Investigadores e o plano de comunicação do SDLab e da sua conferência. Pretendemos partilhar estas experiências e desafios, promovendo a reflexão e colaboração entre comunicadores/as de ciência.

Contexto e objetivos

O Iscte-Instituto Universitário de Lisboa tem oito unidades de investigação (UI) nas principais áreas: Gestão e Economia; Sociologia e Políticas Públicas; Relações Internacionais; Psicologia; Antropologia; Tecnologias de Informação e Comunicação, e Arquitetura. Neste contexto, as pessoas responsáveis pela comunicação de cada uma dessas UI, compõem um grupo informal e multidisciplinar: o COM'Investigar. Este grupo, desenvolve atividades de disseminação e promoção da cultura científica, bem como conteúdo informativo sobre a investigação realizada no Iscte.

O COM'Investigar organiza diversas iniciativas com o compromisso de comunicar ciência em formatos acessíveis e interativos, contribuindo para desmistificar o papel do cientista social e fortalecer um diálogo mais consistente entre ciência e sociedade. A atividade do grupo é organizada em sessões de trabalho conjunto que têm como objetivo dar resposta às necessidades de comunicação do Laboratório Associado do Iscte – o SocioDigital Lab for Public Policy (SDLab) –, que agrega seis das oito UI da instituição. A atividade do grupo é desenvolvida no Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (CVTT), a infraestrutura que alberga as oito UI e o SDLab.

No âmbito da nossa atividade, e de forma a orientar estrategicamente a nossa ação, realizámos uma análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). O objetivo foi identificar as atuais forças do grupo, para fazer uso das oportunidades ao nosso dispor; e ao mesmo tempo apontar fraquezas e ameaças à nossa atividade que possam ser trabalhadas. Esta análise permitiu sistematizar perceções partilhadas entre os membros do grupo e identificar um conjunto de ações, de forma crítica e construtiva, para melhorar o nosso desempenho.

Análise SWOT

Forças

Como principais forças destacamos a diversidade de competências e perfis profissionais dos membros do grupo, que reflete uma interdisciplinaridade real, com representação de múltiplas áreas científicas. Especificamente, existem membros com competências em design e conteúdo multimédia, outros com altas competências de escrita, que se dedicam ao copywriting, bem como pessoas com dedicação a redes sociais e apoio eventos. Ao mesmo tempo, cada membro traz ao grupo a visão da UI onde trabalha, representando uma área científica distinta (e.g., Psicologia, Sociologia, Relações Internacionais, Gestão e Economia, e Tecnologias

e Arquitetura). Esta composição multidisciplinar permite uma abordagem integrada e criativa na comunicação de ciência.

Outro aspeto positivo a destacar é o investimento institucional em recursos técnicos, nomeadamente a disponibilização de uma sala dedicada à comunicação de ciência, equipada com materiais audiovisuais e ferramentas digitais, que tem facilitado a realização de conteúdos e a aposta em diversos formatos (e.g., podcast, vídeos) diferenciados. Estes recursos contribuem para elevar a qualidade das iniciativas e reforçar a atividade do grupo.

Oportunidades

O contexto institucional do Iscte oferece oportunidades significativas. Em primeiro lugar, destaca-se a elevada produção científica dos seus investigadores e investigadoras, que amplia o potencial da comunicação de ciência. Paralelamente, a orientação estratégica da universidade para as políticas públicas valoriza o impacto social da investigação, criando espaço para iniciativas de comunicação de ciência com efeitos reais. A credibilidade da marca Iscte, especialmente nas ciências sociais, é outro fator que pode ser explorado para reforçar a visibilidade e a legitimidade das ações do grupo.

A reflexão permitiu ao COM'Investigar reconhecer o seu potencial de inovação, que traduz a criatividade e a versatilidade dos seus membros, refletido num conjunto de ideais diferenciadoras no contexto da comunicação do Iscte.

Num contexto macro, a expansão das plataformas digitais representa outra oportunidade importante, uma vez que, oferecendo novas ferramentas para diversificar formatos e públicos, permitem aumentar o alcance da comunicação.

Fraquezas

Entre as fraquezas, o grupo identificou a ausência de dedicação exclusiva à comunicação de ciência: dos oito membros do grupo, apenas dois se dedicam a tempo integral a esta área, o que condiciona a capacidade de resposta, planeamento e execução das atividades. Verificamos ainda uma orientação maioritariamente voltada para o contexto interno, com grandes dificuldades em alcançar públicos externos. A dificuldade em avaliar o impacto das iniciativas é outra fragilidade importante, refletindo um problema já amplamente identificado na literatura (e.g., Ziegler et al., 2021). Finalmente, a estrutura organizacional do grupo também carece de clareza, com ausência de coordenação formal, falta de mapeamento de procedimentos e confusão entre o papel do COM'Investigar e a sua relação com o SDLab, que apenas abrange parte das unidades de investigação do Iscte.

Ameaças

Nas ameaças, destacamos o desafio de a) distinguir o que constitui comunicação institucional de comunicação de ciência; e, b) a aposta efetiva na comunicação científica, devolvendo à sociedade os resultados e impactos da investigação. Esta reflexão alinha-se com a tendência de diversas universidades europeias em privilegiar a comunicação institucional, muitas vezes em detrimento da comunicação de ciência (Entradas et al., 2023). Para além disso, a baixa participação da comunidade académica nas iniciativas promovidas reflete barreiras culturais e estruturais ao envolvimento dos investigadores, muitas vezes relacionados com a falta de formação sobre o que implica comunicar ciência, tanto em termos técnicos como de investimento de tempo. Esta realidade já fora identificada na dissertação de mestrado de um dos membros do COM'Investigar, que analisou as perceções de investigadores e investigadoras do Iscte, revelando uma clara necessidade de formação e capacitação nesta área (Garcia, 2018).

A um nível macro, salienta-se ainda o contexto de desinformação generalizada, que constitui um dos principais desafios atuais para a comunicação de ciência. A grande quantidade de informação disponível gera um ruído constante que enfraquece a autoridade da informação baseada em evidência, afetando a confiança na ciência e nas instituições. Na nossa perspetiva, este panorama é agravado pela concorrência desigual entre conteúdos científicos e formatos altamente atrativos, como vídeos virais, memes ou narrativas simplificadas e sensacionalistas, que circulam com grande eficácia nas redes sociais.

Impacto e ações

Esta reflexão levou ao reconhecimento das iniciativas e práticas regulares do COM'Investigar, nomeadamente a organização de uma agenda semanal centrada nos eventos da investigação (para a comunidade Iscte), a participação concertada das UI em iniciativas como a Noite Europeia dos Investigadores ou a Ciência Viva no Laboratório, e o apoio direto ao SDLab, visível na conceção de eventos, press releases, policy briefs e outros formatos de disseminação científica, sobretudo aquando da sua conferência anual.

Este processo também levantou questões estratégicas fundamentais para orientar a nossa atividade futura: Como inovar em formatos de comunicação para captar a atenção num contexto saturado de informação? Como comunicar mais eficazmente para fora da academia? Como levar o conhecimento científico à sociedade de forma relevante e acessível? Acreditamos que parte da resposta poderá estar em reforçar parcerias com a sociedade, nomeadamente com

organizações da sociedade civil, órgãos de comunicação social, escolas e outras entidades que possam servir de ponte entre a ciência e os cidadãos.

De uma forma geral, para fazer uso das nossas forças e aproveitar as oportunidades que surgiram desta análise FOFA, é necessário formalizar e profissionalizar o grupo, clarificando funções, hierarquias e procedimentos. Só assim consideramos ser possível obter o reconhecimento institucional que permita enfrentar também os desafios identificados.

Referências

Garcia,A.(2018). Comunicação de Ciência interdisciplinar:Um plano de comunicação para as Unidades de Investigação do ISCTE-IUL [Master's thesis, Univ. NOVA de Lisboa]. FCSH: DCC-Dissertações de Mestrado. <https://hdl.handle.net/10362/46415>

Entradas,M. ,Marcinkowski, F., Bauer,M.W., & Pellegrini,G.(2023). University central offices are moving away from doing towards facilitating science communication:A European cross-comparison. PLoS ONE,18(10): e0290504. <https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0290504>

Ziegler,R., Hedder,I.R. & Fischer,L.(2021). Evaluation of Science Communication: Current Practices, Challenges, and Future Implications. Front. Commun, 6:669744. <https://dx.doi.org/10.3389/fcomm.2021.669744>

Projeto para avaliar percepções sobre Escape Rooms na Comunicação de Ciência

Pedro Simão Mendes – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte)

No atual contexto infodémico, jovens adultos dependem das redes sociais como fontes de informação, pelo que envolvê-los no discurso científico exige formatos interativos e dinâmicos com recurso a estratégias de gamificação e a tecnologias.

Esta comunicação baseia-se numa candidatura a financiamento de um projeto com abordagem interdisciplinar que pretende avaliar a receptividade ao uso de escape rooms para comunicar ciência. Através de estudos quantitativos e qualitativos para avaliar a perceção de estudantes universitários e profissionais da academia acerca deste formato, o projeto propõe explorar o potencial das escape rooms para comunicar o papel das ciências sociais na adaptação e combate à crise climática, tema de interesse para jovens adultos. O objetivo final é desenvolver um guia para criar escape rooms que privilegiem o entretenimento e a aprendizagem acidental no contexto do ensino superior.

Esta comunicação breve pretende apresentar o projeto, promovendo a troca de ideias e o debate sobre o potencial de escape rooms como ferramenta inovadora de comunicação de ciência para jovens adultos, os desafios da sua implementação e as metodologias para avaliar a sua eficácia.

Introdução e contexto

O mundo atual é marcado por uma rápida propagação da informação, particularmente através de canais digitais. Neste contexto, os jovens adultos, nativos digitais, dependem de plataformas online para obter informação, estando muitas vezes expostos a mensagens contraditórias sobre temas científicos, o que cria desafios à comunicação de ciência (SciComm) eficaz com este grupo demográfico.

Paralelamente, os esforços de comunicação das universidades parecem ser frequentemente direcionados para a comunicação institucional, em detrimento da promoção do discurso científico. Esta realidade exige métodos de comunicação inovadores que aproveitem novas tecnologias para atrair e manter o interesse de jovens adultos. Entre estas abordagens, a gamificação tem emergido como uma estratégia promissora, demonstrando algum sucesso em ambientes escolares e educativos, havendo evidência de que a incorporação de elementos lúdicos nas experiências de aprendizagem melhora a motivação, o envolvimento e a retenção de informação (Fotaris & Mastoras, 2019).

Atualmente, uma forma específica de gamificação que tem ganho destaque é o conceito de escape rooms educativos (EER – educational escape rooms; Fotaris & Mastoras, 2019; Veldkamp et al., 2020). As escape rooms são jogos colaborativos, físicos ou digitais, com um objetivo específico (frequentemente escapar de uma sala dentro de um limite de tempo), que envolvem a resolução de enigmas e desafios, tendo sido amplamente utilizados na última década para ensinar temas das áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) incluindo abordagens relacionadas com as alterações climáticas, por exemplo. Estas parecem ser eficazes na promoção da aprendizagem de vários temas científicos e em diferentes níveis de ensino. No entanto, muitos EER existentes não conseguem proporcionar experiências verdadeiramente imersivas. Restrições orçamentais e objetivos de aprendizagem demasiado rígidos podem comprometer os componentes lúdicos e o fator diversão que tornam as escape rooms atrativas (Veldkamp et al., 2020). Considerando que as EER tendem a promover interesse e motivação (Fotaris & Mastoras, 2019), é importante capitalizar a sua natureza colaborativa e as oportunidades de aprendizagem accidental que oferecem, indo além do seu foco em resultados de aprendizagem. Este formato permite que os participantes descubram de forma orgânica factos relacionados com a investigação científica, ao contrário dos métodos instrutivos diretos, como acontece frequentemente em ambientes escolares (Veldkamp et al., 2020).

As recomendações para o desenvolvimento e aplicação de EER no ensino superior existentes continuam centradas nos resultados de aprendizagem, embora reconheçam a necessidade de interdisciplinaridade. Como a maioria dos EER se

foca no ensino de temas STEM (Fotaris & Mastoras, 2019), existe uma oportunidade única para explorar a comunicação das ciências sociais através deste formato. Temas como as alterações climáticas, uma preocupação de grande relevância para os jovens, podem ser adaptados para transmitir de forma eficaz o reconhecimento crescente das origens sociais da crise climática. Esta abordagem interdisciplinar permitiria colmatar esta lacuna na comunicação das ciências sociais. Adicionalmente, o formato pode ser complementado com tecnologias imersivas como a Realidade Virtual (VR) ou a Realidade Aumentada (AR), de modo a maximizar o interesse entre jovens adultos, promovendo simultaneamente a inovação na educação e na SciComm.

Dados publicados em 2025 pelo Eurobarómetro sobre o tema “Conhecimento e Atitudes dos Cidadãos Europeus face à Ciência e Tecnologia” revelam uma preocupante diminuição do conhecimento científico entre os inquiridos portugueses, com uma quebra de 27 pontos percentuais nas respostas corretas sobre as causas das alterações climáticas, situando-se agora apenas nos 57%. Esta queda, a par de uma diminuição das atitudes positivas em relação à ciência e à tecnologia, sublinha a necessidade de estratégias eficazes de comunicação científica que envolvam os jovens adultos. Promover uma cidadania informada através de iniciativas de SciComm direcionadas pode capacitar as pessoas com o conhecimento essencial para navegar questões complexas como as alterações climáticas, permitindo-lhes tomar decisões informadas e participar ativamente nos debates sociais.

Objetivos do projeto

Este projeto tem como objetivo ser um primeiro passo na agregação de dados empíricos que informem o design e a implementação de escape rooms como ferramentas de SciComm, dividindo-se em três fases. Numa primeira fase, propõe-se rever sistematicamente a literatura sobre o uso de escape rooms para comunicar ciência. Esta etapa, permitirá mapear o que tem sido feito, identificando lacunas na literatura, de forma a guiar o futuro da investigação. Numa segunda etapa, pretende-se avaliar a assunção de que as ciências sociais são desconsideradas por jovens adultos quando se pensa em ação climática e outras formas de combater as alterações climáticas. Avaliar empiricamente se as áreas STEM são consideradas em detrimento das ciências sociais é importante para adaptar a temática a ser utilizada numa potencial escape room. A terceira e última etapa deste projeto pretende avaliar as atitudes e perceções de diferentes partes interessadas (jovens adultos, investigadores/as e outros profissionais da academia, profissionais da indústria das escape rooms) relativamente à utilização de escape rooms como ferramenta de comunicação científica em Portugal. Isto permitirá mapear os

aspectos cognitivos e emocionais associados a este formato, informando a viabilidade de apostar no seu desenvolvimento.

Compreender estas perspetivas permitirá criar um enquadramento teórico baseado em evidência para desenvolver escape rooms que não só transmitam eficazmente o conhecimento científico, como também envolvam os jovens adultos numa experiência de aprendizagem colaborativa e divertida. O objetivo último é desenvolver um modelo para a criação de um escape room imersivo que utilize tecnologias emergentes para a comunicação da ciência. Este projeto propõe, assim, abordar a importante questão da desinformação na era digital, com foco na comunicação científica em contextos educativos, de uma forma lúdica que privilegie o entretenimento.

Impacto potencial

Embora a gamificação e as escape rooms tenham vindo a ser ferramentas educativas inovadoras (Veldkamp et al., 2020), continua a existir uma lacuna no desenvolvimento e avaliação de iniciativas de SciComm baseadas em evidência. Uma escape room tem o potencial de ser um formato estandardizado que permite a avaliação controlada da sua eficácia através de, por exemplo, pré-teste/pós-teste. Saliente-se, contudo, que privilegiando o entretenimento através da aprendizagem acidental (e.g., uma das pistas para um puzzle é um dado científico), as escape rooms propostas não ambicionam promover o conhecimento específico (i.e., circunscrito a objetivos de aprendizagem), mas antes estimular a mudança de atitudes face a certos temas (e.g., importância das ciências sociais para o combate às alterações climáticas) ou a promoção do interesse e da confiança na ciência. Para além disso, o formato tem o potencial de promover a colaboração para lá da academia (e.g., indústria), permitindo a adaptação do formato de escape room a diversos projetos, temáticas e instituições de ensino superior. Em última análise, a investigação proposta procura estabelecer um modelo versátil, adaptável a diferentes contextos educativos, contribuindo para o reforço da comunicação científica e da educação.

Referências

Fotaris, P. & Mastoras, T. (2019). Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. In L. Elbaek, G. Majgaard, A. Valente and S. Khalid (Eds.), *The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning* (pp. 235-243). Academic Conferences and Publishing International.

Veldkamp, A., van de Grint, L., Knippels, M.P.J. & van Joolingen, W.R. (2020). Escape education: A systematic review on escape rooms in education. *Educational Research Review*, 31, 100364. DOI:10.1016/j.Edurev.2020.100364

European Commission: Directorate-General for Communication. (2025). European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology. [Report]. Publications Office of the European Union. DOI:10.2777/6040908

Comunicações breves 4

Divulgação e Literacia Científicas

Como classificar em natural, sintético ou artificial?

Sérgio P. J. Rodrigues – Universidade de Coimbra, CQC-IMS, Departamento de Química da FCTUC, Portugal

Parece simples, afinal aprende-se nos primeiros anos da escola. Além disso, somos bombardeados com estas palavras todos os dias. Mas será? Pensemos numa laranja e no seu sumo. Na perspetiva da origem, não temos dúvidas de que são “naturais”. Mas, na perspetiva do processamento? Vários autores dirão que o sumo, ao ser obtido por ação humana, será “artificial”. Mas, a laranja será “natural”? Os seres humanos criaram ao longo dos anos híbridos, então, na perspetiva da ação humana, as laranjas poderão também ser consideradas “artificiais”. Entretanto, se a vitamina C for obtida através de biotecnologia, poderá ser considerada de origem “natural” de acordo com as normas em vigor. Mas, se esta molécula for obtida por métodos químicos a partir da glicose que, por sua vez, pode ser obtida de uma origem “natural”, é considerada de origem “sintética”, embora seja semelhante quimicamente à molécula de origem “natural”. O presente trabalho faz uma revisão da complexidade desta classificação e procura contribuir para a clarificação deste assunto na Sociedade, Meios de Comunicação Social e Escola, chamando a atenção para a classificação com base na separação entre “origem” e “processamento”.

Introdução

O amor dos humanos pelos produtos naturais muitas vezes não é correspondido (Burdock & Wang, 2017). Basta pensar na enorme quantidade de plantas, animais e microrganismos que podem ser venenosos e lembrar que a molécula mais tóxica é uma proteína natural: a toxina da botulina. Por outro lado, um estudo (Royal Chemical Society, 2015) mostrou que o público não rejeita os compostos “artificiais”, tendo um comportamento indiferente perante a “química”. No entanto, o estudo tende a mostrar também que racionalmente o público pode aceitar a Química, mas emocionalmente poderá rejeitar (Rodrigues, 2016). Neste contexto, é importante termos definições claras de “natural”, “sintético” e “artificial”. Diferenciar entre “processamento” e “origem” pode ajudar a clarificar estas definições.

No ponto de vista do processamento, materiais naturais são os que não são tocados pelo ser humano. Mas do ponto de vista da origem (e esse é o ponto de vista mais usado na sociedade - embora por vezes haja alguma confusão entre os dois), “natural” é o que existe no mundo natural. A legislação europeia (uma das mais restritivas do mundo) refere (UE, 2008) que, para uma substância ser considerada natural (de origem natural) tem de ser (a) produzida a partir de plantas, animais ou microrganismos, (b) usando métodos tradicionais, e c) existir previamente no mundo natural. Esta legislação foi escrita no contexto dos aditivos alimentares, mas pode ser generalizada para a presente discussão.

Enquanto que os especialistas conseguem, com maior ou menor dificuldade, balizar razoavelmente o que é “natural”, “artificial” ou “sintético” (embora por vezes, mesmo na literatura especializada, se note haver confusão entre “sintético” e “artificial”), ou o que é perigoso, ou não, o público tem mais dificuldades e em geral não se apercebe das subtilezas envolvidas nestas questões.

Desenvolvimento

Na figura 7 apresentamos alguns exemplos de classificações problemáticas de “natural”, “artificial” e “sintético”. No painel A, vê-se a imagem de uma planta venenosa comum em Portugal. Esta planta é “natural” tanto na perspetiva da origem (surgiu de outras plantas da mesma espécie) como do processamento (o ser humano não teve intervenção na sua existência).

No painel B da figura 7 apresentamos a imagem de uma laranjeira. Temos tendência a usar o adjetivo “natural” para as laranjas, mas pensemos na questão. Na perspetiva do processamento são artificiais pois as laranjeiras foram cultivadas pelo ser humano. E foram criadas através de processos de cruzamento tendo sido

obtidos híbridos. E na perspetiva da origem? Não temos dúvidas de que sejam naturais pois são produzidas pela árvore e mesmo o seu sumo é obtido por métodos naturais. Mesmo assim, são poucos os produtores que usam atualmente a palavra “natural” nos rótulos (veja-se o painel E). E surge aqui uma questão em relação à origem natural: antes de se criarem híbridos não existiam laranjas no mundo natural! Há um paradoxo devido à definição restritiva. Mas sosseguemos: há consenso alargado de que os híbridos fazem parte do mundo natural. Mas, no entanto, ao abrir a porta para essa possibilidade estamos a tornar as fronteiras menos rígidas e a abrir portas noutros lados, nomeadamente as relacionadas com a biotecnologia.

No painel C, temos a imagem de um sumo de maçã com água de coco e lima, colorido de azul, usando uma alga natural, a espirulina azul. A nossa primeira reação é de que este corante é “artificial”. Trata-se, no entanto, de um corante “natural”, embora o fabricante não arrisque escrevê-lo no rótulo. Como já referimos, há atualmente bastante cuidado com o uso da palavra “natural” pois a legislação, criada para ajudar a que o consumidor não seja enganado, é bastante restritiva, como já referimos.

Voltando à planta venenosa do Painel A da figura 7. Esta não tem nenhuma aplicação medicinal conhecida. Mas, muitas plantas, mesmo venenosas, têm aplicações medicinais, sendo muitas vezes referidas como “remédios naturais” entre outras expressões mal definidas que remetem, mais uma vez, para a provável preferência dos seres humanos por “produtos naturais” (no painel F da figura 7 mostram-se comprimidos de espirulina). Mas se a origem pode ser “natural”, o processamento dá origem a um produto “artificial”, ou seja, tocado pelo ser humano. Acresce que o uso de palavras como “remédio”, “medicamento”, entre outras, pode também ser problemático, pois os “medicamentos” devem ser aprovados pelas autoridades competentes. Nos últimos anos, os fabricantes destes produtos têm optado por designações como “suplemento alimentar” entre outras.

Entretanto, os medicamentos (painel D) são em geral de origem “artificial” pois não existiam (antes de serem produzidos) na natureza, e cada vez menos têm origem “natural” ou mesmo são inspirados pelo mundo natural. A pesquisa de novos medicamentos envolve grandes bases de dados de moléculas e a reação destas com alvos terapêuticos adequados. São assim, claramente “artificiais” tanto na perspetiva do processamento como da origem. No entanto, embora o mundo natural seja muito imaginativo e vasto (e a probabilidade de encontrar novos medicamentos no mundo natural ainda seja significativa), as plantas e animais, não “têm” especial interesse na cura das nossas doenças. Por outro lado, há muitas situações em que os medicamentos de origem natural têm restrições à sua

produção quer sejam de natureza ecológica (escassez e possibilidade de extinção), económica (ser dispendioso obtê-los), ou prática (ser mais fácil obtê-los num laboratório), estes são ditos de “origem sintética”, pois embora existam na natureza, são feitos em laboratório ou fábrica. No entanto, há uma questão que não foi imediatamente percebida na legislação europeia. Um dos métodos tradicionais referido na definição de “produto natural” envolve o uso de microrganismos e, nas últimas décadas, foram desenvolvidos processos que verificam todos os pontos requeridos para ser “natural” (nomeadamente, ser obtidos a partir de materiais que existem no mundo natural e serem produzidos usando microrganismos por biotecnologia).

Não é objetivo deste trabalho a defesa dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) mas estes são cada vez mais usados para obter aditivos alimentares naturais através de processos classificados como tradicionais na legislação europeia, mas usando bactérias geneticamente modificadas. Deve notar-se que, há cerca de 15 anos atrás, num relatório da União Europeia (Directorate-General for Research and Innovation, 2010) se dizia que “a principal conclusão que se podia tirar de mais de 130 projetos, cobrindo um período de mais de 25 anos, envolvendo mais 500 grupos de investigação independentes é que a a biotecnologia, e em particular os OGM, não são por si mais perigosos que as técnicas tradicionais”. Em qualquer dos casos, há bastante discussão de que os produtos assim obtidos devam ser classificados como “naturais”.

Em resumo, na perspetiva do processamento, “natural” é não tocado pelo ser humano, sendo “artificial” o que foi, e “sintético” é o que é produzido em laboratório ou fábrica. Na perspetiva da origem, “natural” é o que existe no mundo natural e “artificial” é o que não existia antes na natureza. Finalmente, “sintético” é o que existia antes no mundo natural, mas foi produzido em laboratório ou fábrica.

Conclusões

Neste trabalho fez-se uma revisão e problematizou-se as definições de “natural”, “artificial” e “sintético”, tendo-se proposto que, apesar das dificuldades em ter definições rigorosas, as perspetivas do “processamento” e da “origem” contribuem para clarificar o assunto.

Figura 7 - Exemplos de classificações problemáticas de “natural”, “artificial” e “sintético”

Agradecimentos

O Centro de Química de Coimbra - Institute of Molecular Sciences (CQC-IMS) é apoiado pela FCT (projetos UIDB/00313/2025 e UIDP/00313/2025)

Referências

Burdock, G. A., & Wang, W. (2017). Our unrequited love for natural ingredients. *Food and Chemical Toxicology*, 107, 37–46.

Directorate-General for Research and Innovation. (2010). A decade of EU-funded GMO research (2001-2010).

Rodrigues, S. P. J. (2016). Mal-entendidos, preconceitos e mitos sobre química na sociedade contemporânea. *Atas do II Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento*, Leiria.

Royal Chemical Society. (2015). Public attitudes to chemistry. Royal Society of Chemistry. <https://www.rsc.org/policy-evidence-campaigns/outreach/public-attitudes-chemistry/>

UE. (2008). Regulamento (CE) n.o 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Minifloresta urbana “Camillus” Como semear o futuro na Escola?

Diogo Sabino - Aluno do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Inês Moreira - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Leonor Dinis - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Lourenço Monteiro - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Natália Franco - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Tomás Monteiro - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Brigite Mendes - Docente do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Olavo Dinis - Docente do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

As miniflorestas urbanas são espaços de biodiversidade autóctone em áreas urbanas, disseminadas globalmente e introduzidas em Portugal pela FCULresta da Universidade de Lisboa. Baseadas no método Miyawaki, criado pelo botânico japonês Akira Miyawaki, promovem crescimento rápido e sustentável, com alta taxa de sobrevivência devido a solos ricos, plantio denso e diversidade de espécies, além da participação comunitária. Contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como Educação, Cidades sustentáveis e Ação climática. Na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, o projeto começou em 2022 com apoio do investigador António Alexandre. Envolveu workshops, parcerias e plantação em janeiro de 2024, com 113 espécies autóctones plantadas por alunos e professores do Clube C4. Após um ano, registou-se 94% de sobrevivência, mantendo toda a biodiversidade. A minifloresta integra o Laboratório Vivo 2.0 e foi apresentada em eventos científicos. Serve de modelo replicável, promovendo biodiversidade e educação sustentável em escolas.

Introdução

As miniflorestas urbanas são pequenos espaços de biodiversidade autóctone em contexto urbano que se destacam pela elevada taxa de sobrevivência e crescimento e que se estão a espalhar por Portugal e por todo o mundo.

As miniflorestas como locais de ensino e aprendizagem têm imenso potencial se plantadas nas escolas, permitindo aliar a componente de biodiversidade e envolvimento comunitário à educação e sensibilização ambiental.

As miniflorestas urbanas têm como base o método criado pelo professor e botânico japonês Akira Miyawaki, tendo como objetivo criar zonas de floresta autóctone biodiversas que se desenvolvam mais rápido quando comparadas com as técnicas de reflorestação tradicional.

Destaca-se pela anormal elevada taxa de sobrevivência e crescimento da floresta devido ao solo abundante em nutrientes e água, à densidade e diversidade de plantaçoão e ao envolvimento comunitário.

As miniflorestas urbanas são um contributo direto para todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030 da ONU.

Finalidade

- Plantar diversas espécies de árvores e arbustos autóctones
- Melhorar as condições do charco existente
- Contribuir para a ação contra as alterações climáticas (ODS 13 Ação climática)
- Fomentar a sustentabilidade no espaço escolar (ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis)
- Proporcionar habitat a diversos seres vivos e aumentar a biodiversidade existente no espaço escolar (ODS 15 Proteger a vida terrestre)
- Criar um LABORATÓRIO VIVO que permita a realização de trabalho de campo/investigativo para os alunos dos diferentes níveis de ensino do nosso Agrupamento (ODS 4 Educação de qualidade e 17. Parcerias para o desenvolvimento sustentável.)

Material

- Cartão (de embalagens, de encomendas, entre outros que iriam para o ecoponto);
- Troncos de árvores
- Material de jardinagem (enxadas, pá, picareta, carrinho de mão, luvas, balde, sacholas,...)
- Estrume de cavalo
- Composto orgânico
- Substrato orgânico
- Diversas espécies autóctones:
 - Zelha (“*Acer monspessulanum*”)
 - Medronheiro (“*Arbutus unedo*”)
 - Palmeira anã (“*Chamaerops humilis*”)
 - Roselha-grande (“*Cistus albidus*”)
 - Esteva (“*Cistus ladanifer*”)
 - Sargaço (“*Cistus monspeliensis*”)
 - Pilriteiro (“*Crataegus monogyna*”)
 - Trovisco (“*Daphne gnidium*”)
 - Morango silvestre (“*Fragaria vesca*”)
 - Freixo comum (“*Fraxinus angustifolia*”)
 - Azevinho (“*Ilex aquifolium*”)
 - Loureiro (“*Laurus nobilis*”)
 - Rosmaninho (“*Lavandula stoechas*”)
 - Lonicera (“*Lonicera sempervirens*”)
 - Madressilva (“*Lonicera periclymenum*”)
 - Murta (“*Myrtus communis*”)
 - Zambujeiro (“*Olea europaea sylvestris*”)
 - Aderno-de-folhas-estreitas (“*Phillyrea angustifolia*”)

- Prancheta
- Folha de registo de campo
- Fita-métrica
- Termómetro de solo
- Máquina fotográfica
- Drone

Método

Este projeto surgiu no âmbito do subprojeto “Crescer com ciência...lá fora” do Clube C4 e tem como inspiração a FCULresta, iniciativa desenvolvida na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nas várias etapas deste projeto podemos contar com o apoio do biólogo e cofundador da FCULresta, António Alexandre.

Iniciamos o projeto com a participação num workshop sobre “Florestas urbanas” que teve lugar na nossa Escola em novembro de 2022.

Coordenação/comissão científica: Com a orientação do investigador António Alexandre seguiu-se a fase de design, com a definição das zonas de plantação, caminhos de circulação e instalação de pontos de rega provisória/pontual assim como a definição da lista de espécies autóctones a plantar.

Preparação: Limpeza do terreno, delimitação das áreas de plantação e dos caminhos de circulação com troncos de árvore abandonados no recinto escolar; reutilizamos cartão proveniente das encomendas recebidas na escola e das respetivas casas dos alunos e para forrar o solo das zonas de plantação de modo a limitar o desenvolvimento de espécies não desejadas.

Parcerias: Entre janeiro e abril de 2023 foram estabelecidos contactos com o ICNF e com a Divisão de Gestão de Estrutura Verde da Câmara Municipal de Oeiras para a cedência/aquisição das espécies pretendidas e foi solicitado apoio para a instalação do sistema de rega de uso temporário/pontual aquando de longos períodos sem precipitação.

A empresa “Nãm Urban Mushroom Farm” gentilmente cedeu-nos substrato orgânico (palha).

Em dezembro de 2023 recebemos finalmente as primeiras espécies cedidas pela CMO e algumas que adquirimos em viveiros locais.

Plantação: Entre o final de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, procedemos à plantação de 113 exemplares das diferentes espécies no espaço da Minifloresta, resultado do empenho, da dedicação e do trabalho colaborativo entre alunos e professores do Clube e do investigador António Alexandre.

Circulação: Com a manta geotêxtil e casca de árvore cedidos pela CMO, alunos e professores lançaram mãos à obra e definiram os caminhos de circulação na floresta.

Monitorização: Mensalmente os alunos do Clube procedem à monitorização do crescimento/sobrevivência das espécies plantadas, realizando trabalho de campo.

Manutenção: Todo o espaço da Minifloresta tem sido mantido pelos alunos e professores do Clube C4, onde a par dos registos efetuam também pequenos trabalhos de limpeza de espécies infestantes, de modo a potenciar o crescimento das espécies plantadas.

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos, de acordo com o método de Miyawaki, permitiram a plantação de uma minifloresta urbana, tendo sido introduzidas neste ecossistema 35 novas espécies que incluem árvores e arbustos nativos de Portugal e da região mediterrânica.

Um ano após a plantação, verifica-se uma taxa de sobrevivência de 94% entre os 113 exemplares plantados, garantindo a manutenção a 100% da biodiversidade autóctone plantada. Deste modo verificamos que a nossa minifloresta é uma floresta densa, diversa e com um desenvolvimento rápido, tal como é preconizado pelo método de Miyawaki.

Este novo espaço criado no recinto escolar da nossa Escola, já está a ser utilizado como recurso pedagógico pelos docentes do agrupamento, permitindo a realização de diversas atividades de articulação curricular.

O nosso projeto encontra-se registado na Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável disponível através do link: <https://odslocal.pt/projetos/minifloresta-urbana-camillus-1779>.

Conclusão

A plantação da minifloresta urbana “Camillus” na escola é uma semente que encerra em si um enorme potencial pedagógico e ambiental. Além de enriquecer a

biodiversidade local e proteger as espécies autóctones, promove a melhoria da qualidade do ar e reforça o compromisso com a sustentabilidade. Este projeto oferece aos alunos a oportunidade de interagir diretamente com a natureza, fortalecendo a sua consciência ecológica e incentivando-os a desempenhar um papel ativo na preservação dos ecossistemas.

A plantação da minifloresta urbana no interior da Escola Secundária Camilo de Castelo Branco, permitiu criar um novo espaço que integra o LABORATÓRIO VIVO 2.0 para estar ao serviço de todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, desde o pré-escolar até ao ensino secundário e futuramente receber também a visita de alunos de outras escolas do Concelho de Oeiras. Constitui um espaço privilegiado para que os alunos possam realizar atividades práticas e/ou experimentais, não se limitando o seu potencial de utilização apenas às disciplinas da área das Ciências e Estudo do Meio, podendo abarcar as mais diversas áreas do conhecimento, como as Artes, a Música, Filosofia ou Português.

A plantação da minifloresta “Camillus” é uma semente que se pretende que permita cultivar o conhecimento, consciência ambiental e um ambiente mais saudável para as gerações vindouras, podendo constituir-se num modelo para replicação em outras escolas do País, ajustando-se a diferentes contextos locais e multiplicando o seu impacto positivo junto das comunidades educativas.

Figura 8 – A,B, C – Fase de preparação; D, F, G, H – Fase de Plantação; E – Equipa de alunos e professores do C4 com o investigador António Alexandre

Referências

Alexandre, A. e Avelar, D. (Editores) (2023). Miniflorestas para MegaAprendizagens - Um guia para a integração da biodiversidade urbana no ensino. https://miniflorestas.2adapt.pt/guia_pt_high.pdf (consultado em 20/02/2025).

Celebrando o Mundo Invisível: um "macro" evento sobre "micro"organismos

Joana Bastos Barbosa – Universidade Católica Portuguesa, Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Porto, Portugal

Joana Cristina Barbosa – Universidade Católica Portuguesa, Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Porto, Portugal

O Dia Internacional do Microrganismo (IMD) nasceu em 2017 como uma iniciativa inovadora para destacar o papel essencial dos microrganismos. Criado pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia, o evento rapidamente ultrapassou fronteiras, conquistando cidades em Portugal e no mundo. Na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (ESB-UCP), no Porto, o IMD foi celebrado pela primeira vez em 2022.

Este evento ao ar livre, em formato de feira de ciência, cativa alunos do ensino básico e secundário com atividades práticas e interativas, explorando áreas como saúde, ambiente, alimentação e cosmética. Desde a sua estreia, tem sido um sucesso crescente, tanto considerando o número de participantes, como o de atividades desenvolvidas nas diferentes áreas, e, conseqüentemente, o número de investigadores envolvidos.

As avaliações são consistentemente positivas e os comentários dos participantes reforçam o potencial do IMD para inspirar gerações futuras.

Mais do que um evento, o IMD na ESB-UCP prova que a ciência é divertida, inclusiva e capaz de transformar curiosidade em conhecimento.

Introdução

A data é 17 de setembro e a razão não podia ser mais válida: a 17 de setembro de 1683, Antonie van Leeuwenhoek envia uma Carta à Royal Society of London, descrevendo, pela primeira vez, um organismo unicelular. Este comerciante holandês, sem fortuna ou grau académico, estaria, com certeza, longe de imaginar o impacto desta sua observação e ainda menos, que este dia seria lembrado agora, tantos anos mais tarde, para celebrar o papel dos microrganismos nas nossas vidas. Considerado por muitos o “pai da Microbiologia”, este cientista autodidata desenvolveu os seus próprios microscópios e, dotado de um elevado poder de observação e curiosidade desmedida (e paciência em igual medida), observou e descreveu microrganismos pela primeira vez, no caso, bactérias da placa dentária.

Por esta razão, em 2017 a Sociedade Portuguesa de Microbiologia decidiu lançar a celebração do Dia Internacional do Microrganismo (IMD) nesta data, que rapidamente se expandiu e estendeu a vários países do Mundo, sob a alçada da Federação Europeia de Sociedades de Microbiologia (FEMS), desde 2020. O objetivo da FEMS é centralizar a divulgação da informação relativa às várias celebrações do IMD numa única plataforma, que permita a divulgação e a partilha do conhecimento, relativo aos micróbios, e da paixão que move os “microbiólogos” nas suas investigações.

A dimensão do IMD tem crescido, a nível mundial: após a transmissão de eventos online em 2020 e 2021 (devido à pandemia de 2019), a FEMS partilhou eventos em 18 países em 2022, 32 em 2023 e 37 em 2024. Na maioria dos casos, várias universidades e centros de investigação ou divulgação de ciência em cada país são anfitriões destes eventos, multiplicando estes números para centenas de eventos simultâneos.

Resultados e discussão

Na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (ESB-UCP), no Porto, o IMD foi celebrado pela primeira vez em 2022, graças ao entusiasmo e dedicação de jovens investigadores do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF). Veio assim juntar-se às várias instituições nacionais que celebram o IMD, de Norte a Sul do país.

Na UCP, o evento toma o formato de feira de ciência, ao ar livre e pretende cativar alunos do ensino básico e secundário com atividades práticas e interativas, explorando áreas como saúde, ambiente, alimentação e cosmética. Desde logo, é importante realçar a abrangência deste modelo, nomeadamente no que respeita ao público-alvo, com o objetivo de chegar a alunos dos 10 aos 18 anos. Sendo este tipo de iniciativas normalmente mais vocacionadas para alunos do ensino secundário,

a abertura para receber estudantes desde o 5^o ao 9^o ano de escolaridade é encarada como positiva pelos seus professores. Dada a existência de um menor número de eventos de grande dimensão diretamente voltados para este público, grande parte dos visitantes do IMD na UCP são, na realidade, destas faixas etárias mais jovens.

Desde a sua estreia, o IMD na ESB-UCP tem sido um sucesso crescente: de 600 participantes em 2022 para 800 em 2023 e 1200 em 2024. De salientar que esta última edição, agendada para o dia 17 de setembro de 2024, teve de ser adiada devido aos incêndios que afetaram o Norte de Portugal. Reagendado com apenas duas semanas de intervalo, o evento de 2024 recebeu ainda 800 alunos, consolidando o seu impacto (Figura 9).

No que toca à distribuição por faixa etária, observamos, tal como referido, uma maior percentagem de alunos do ensino básico nas primeiras duas edições, com cerca de 65% em 2022 e 60% em 2023. Esta tendência inverteu-se na edição de 2024, muito provavelmente devido às maiores dificuldades logísticas envolvidas no reagendamento deste tipo de iniciativas quando envolvem crianças e jovens de idades mais baixas.

Outro parâmetro que merece também uma análise mais detalhada, prende-se com a distribuição geográfica das escolas visitantes. Sendo este evento realizado no Porto, é expectável uma maior afluência por parte de escolas localizadas no Grande Porto e na zona Norte e Centro Norte do país. De facto, em 2022, a maioria das escolas pertenceu precisamente ao distrito do Porto (Porto, Valongo, Rio Tinto, Gaia) e incluiu a participação de escolas da zona de Aveiro (S. João da Madeira e Espinho). A estas, juntaram-se Gondomar, Póvoa de Varzim e Santa Maria da Feira em 2023. No entanto, digna de nota é a expansão verificada em 2024, com a visita de escolas de Matosinhos, mas estendendo também a sua influência a Paredes, Fafe, Lousada e Amarante, e mais além até Guimarães, Armamar (Viseu), Porto de Mós (Leiria) e Entroncamento (Santarém)! Em alguns destes casos, esta iniciativa serviu para trazer à UCP e ao Porto, comunidades escolares mais do interior do país que, pela sua localização geográfica, carecem de tantas oportunidades para usufruir deste tipo de aprendizagem em grandes centros de investigação, maioritariamente localizados no litoral (Branquinho et al., 2024).

O crescimento desta celebração reflete-se também no aumento de atividades científicas, passando de 22 atividades em 2022 para 26 em 2023 e 35 em 2024. O crescente número de atividades foi motivado pelo crescente envolvimento da comunidade académica com a participação de um número cada vez maior de investigadores, começando com 50 investigadores em 2022 e atingindo 90 na edição de 2024. Este maior envolvimento deve-se não apenas à natural necessidade de aumentar o número de atividades, consequência direta do

aumento do número de participantes, mas também – e principalmente – ao entusiasmo dos investigadores envolvidos nesta iniciativa. O “passa-a-palavra” tem sido o principal motor para que cada vez mais investigadores tenham a vontade de se envolver neste evento. O empenho é notório também na elaboração de novas atividades em áreas tão diversas como o ambiente, a saúde e a alimentação, incluindo temas mais incomuns, como a cosmética e a análise sensorial, mas sempre centrados na microbiologia. Muitos investigadores reinventam os seus próprios trabalhos, cujo foco não é a microbiologia na sua essência, para conseguir trazer uma perspetiva sobre o papel dos microrganismos na sua investigação. Dando asas à sua imaginação (ou com uma pequena ajuda da inteligência artificial) até jogos tradicionais são transformados e recebem um novo propósito: o de comunicar ciência para um público não científico, mas ávido de curiosidade. Além das atividades propostas pelos investigadores, empresas que operam na área da microbiologia, com recurso a microrganismos nos seus processos de manufatura ou cujo foco envolva, sob qualquer perspetiva, microrganismos, fizeram-se presentes, demonstrando assim, uma vertente mais industrial de aplicação dos microrganismos.

Todo este empenho se reflete em avaliações consistentemente positivas. Apesar de não ter sido possível efetuar uma avaliação formal na primeira edição, os comentários dos participantes reforçam o potencial do IMD para inspirar gerações futuras ao longo de todas as edições, com uma pontuação média superior a 4 em 5, nas duas edições seguintes. Os alunos (e professores) manifestam a sua vontade de voltar numa futura edição e refletem, verdadeiramente, sobre o papel dos “micróbios” nas nossas vidas. A perceção de que a maior parte dos organismos não são patogénicos, e podem até ser extremamente benéficos para a saúde e para processos industriais, é sempre acompanhada de surpresa e uma total mudança do ponto de vista de muitos alunos.

O entusiasmo e a sede de saber dos alunos potenciam o evento, levando-o muito para além de uma simples feira de ciência: até ao nível de uma verdadeira e profunda troca de conhecimentos e mudança de perspetiva e mentalidade. Assim se deixam as sementes de futuros e futuras cientistas, plantando um futuro melhor – tal como Leeuwenhoek, que com um olhar curioso e uma lente rudimentar, abriu portas para um mundo invisível que hoje continua a fascinar, unir e transformar a nossa sociedade. Conhecer o mundo dos microrganismos é também compreender melhor o nosso lugar nele.

Figura 9 - IMD em números, ao longo dos anos: análise do número de participantes e distribuições etária e geográfica da sua proveniência, número de investigadores envolvidos e atividades desenvolvidas, bem como a respetiva avaliação pelos participantes

Agradecimentos

As autoras agradecem a colaboração científica no âmbito do projeto Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) UIDB/50016/2020.

Referências

- Branquinho, R., Duarte, I., Friães, S., Ambrósio, S., & Pinto, X. S. (2024). Empowering through Science: How Armamar is Building Bridges to Science in Rural Communities - PLOS SciComm. PLOS SciComm. <https://scicomm.plos.org/2024/11/08/empowering-through-science-how-armamar-is-building-bridges-to-science-in-rural-communities/>
- Jornal de Notícias (2023, 1 de outubro). <https://tag.jn.pt/alunos-do-basico-e-secundario-aprendem-mais-sobre-microbiologia/>

3. Sessões completas

Ciência e Experiência: o que não se pode delegar à IA na comunicação da ciência?

Camila Leporace - Unicamp

Aline Fernandes Carrijo – Mosaico

Bruna Gala – Peel the Pinapple

Raquel Lobão Evangelista - UERJ

Este trabalho propõe um debate sobre a centralidade da experiência humana na prática científica, e que reverbera também na comunicação da ciência. Na medida em que a inteligência artificial avança, é fundamental olharmos com cuidado para aquilo que é intransferível para as máquinas – por exemplo, a vivência, a intuição, o erro, o afeto e a criatividade. A IA generativa, que recentemente se popularizou, é baseada em aprendizagem de máquina. O processo de aprendizagem artificial contrasta com a aprendizagem humana. Nós aprendemos na medida em que vivemos experiências. Cada uma delas nos marca de uma maneira que nos leva a outras experiências e a outras aprendizagens. A mente humana é cérebro, mas é também corpo e emoções. Nossos processos de aprendizagem são contínuos e complexos e dependem da nossa relação com cada ambiente que habitamos. A máquina processa uma imensidade de dados e, ainda que seu poder seja inegável, ela não pode substituir os processos humanos. É com esse raciocínio que apresentamos a nossa análise aqui presente.

Introdução

A inteligência artificial tem sido utilizada para os mais diferentes fins, especialmente com a popularização dos modelos de IA generativa. É utilizada para resumir textos longos, produzindo resumos; escrever um mesmo texto em outro estilo ou em outro idioma; corrigir erros gramaticais; entre diversas outras aplicações. Também é possível gerar imagens usando a IA gen. Essas possibilidades são geralmente associadas à agilidade: fazemos mais rápido tarefas que geralmente levam tempo – o que nos livraria de tarefas pesadas e nos permitiria fazer “o restante” com mais calma. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que, quando utilizamos a IA para essas tarefas nós, de fato, ganhamos agilidade? Por outro lado, o que é que possivelmente perdemos, nesse processo?

Acreditamos que, nesse cenário em a agilidade e a produtividade são tão valorizadas, isso ocorre muitas vezes em detrimento da qualidade do conteúdo que é produzido e consumido. A experiência, por sua vez, é, por vezes, negligenciada. Só que a experiência habita justamente o cerne de qualquer vivência, de qualquer situação vivida; ela está no centro daquilo que a comunicação é enquanto processo e daquilo que ela pode provocar no público enquanto fenômeno. Mas a IA não é capaz de experimentar. Então, quando utilizamos IA em nossa prática, tanto para fazer ciência como para comunicá-la, pode ser interessante refletir sobre o que deveríamos ou não delegar para sistemas artificiais.

O jornalismo, de certo modo, sempre desafiou a máxima de que precisamos ter tempo para ter experiências. A notícia sempre foi inimiga do tempo e a apuração corrida faz parte da vida do comunicador. Isso ajuda a abrir espaço para a IA entrar com suas promessas de eficiência, de nos livrar das tarefas maçantes. Acontece que, nessa busca por nos livrar de tarefas repetitivas, pode ser que estejamos confundindo o que é que podemos de fato contar com a IA para fazer e o que não podemos. Pode ser que as tarefas maçantes sejam as que temos que fazer, mesmo; afinal, o processo – de produção, de escrita, de criação – é penoso, mas relevante. É tentativa e erro, e a frustração faz parte dessa não linearidade típica do percurso. É o processo que leva ao novo; e o processo humano de criar é muito distinto do processo de geração de conteúdo seguido por sistemas de machine learning. Esses sistemas operam na base de estatística, fazendo previsões.

Estamos imersos em plataformas algorítmicas – a “algoritmosfera” (Leporace, 2024). Na algoritmosfera, fornecemos dados para sistemas artificiais todo o tempo. Tudo o que fazemos, toda a nossa atividade online, gera dados. Esses dados são usados para fazer previsões. Leporace defende que a nossa relação com os sistemas artificiais está desequilibrada, no sentido de que há determinadas ameaças à nossa autonomia que não estão resolvidas, e com as quais temos

lidade. A autonomia, o poder de decidir algo, responder pelas próprias escolhas e ter opções de caminho, depende de que vivamos em equilíbrio com o ambiente. Um ambiente hostil ameaça essas escolhas, ameaça a autonomia, pois autonomia não é independência, e sim um convívio bem situado com o ambiente físico e com as pessoas com quem interagimos.

Nesse contexto, cabe questionarmos: como anda a nossa experiência na algoritmosfera, quando se trata de produzir e comunicar ciência?

Ciência e experiência

No livro *Ponto Cego – Porque a Ciência não pode ignorar a experiência humana* (2024), os cientistas e filósofos Frank, Gleiser e Thompson afirmam que a ciência moderna se consolidou como uma força transformadora da realidade, moldando não apenas a estrutura material da sociedade, mas também as suas formas de pensar e de compreender o mundo. No entanto, ao longo desse processo, emergiu uma fratura fundamental: a separação entre conhecedor e conhecimento. Essa dissociação revelou uma crise de significado na ciência contemporânea, cujo cerne reside na ausência da experiência direta como elemento essencial para a construção do saber, o que denominam de “ponto cego” da ciência.

Segundo os autores, a ciência contemporânea frequentemente se ancora em modelos matemáticos e abstrações, relegando a experiência direta a um status secundário ou mesmo descartável. No entanto, toda observação científica depende da percepção humana e dos instrumentos por ela concebidos. Eles utilizam o exemplo da temperatura para mostrar que, hoje, enxergamos como uma propriedade objetiva do mundo, mas esquecemos que seu conceito surgiu de nossas sensações corporais. Ao se desconectar da experiência vivida, a ciência incorre em uma redução perigosa, perdendo de vista a base que lhe dá significado.

A noção de experiência, no entanto, não deve ser confundida com empirismo. O historiador Edward Thompson (1981) – que utiliza o conceito de experiência como base para sua abordagem historiográfica – afirma que trazer a experiência para primeiro plano é entender que qualquer contextualização ou conhecimento passa, necessariamente, pela vivência humana. O autor defende que, historicamente, a teoria reprimiu os sentidos, a curiosidade e a estética, reduzindo o conhecimento a um modelo conceitual rígido. No entanto, a experiência é a exploração aberta do mundo e de nós mesmos e exige um diálogo contínuo entre conceitualização e confronto empírico. Para tanto, é preciso interrogar os silêncios da história em vez de apenas adicionar novos conceitos a teorias preexistentes (Idem, p. 185).

E, se a experiência tem sido deixada de lado na produção da ciência, como dito por Frank, Gleiser e Thompson, a valorização do processo parece estar cada vez menor também na comunicação da ciência. Parece que estamos terceirizando a experiência, em função de termos sempre pouco tempo, muito a fazer e uma produção de conteúdo com mais ênfase no aspecto quantitativo do que no qualitativo. É uma sociedade em que pessoas se preocupam mais em mostrar algo em suas redes sociais do que em, efetivamente, viver aquela experiência. Também é um mundo hiperconectado, mas desconectado, em que se evita passar por determinadas situações – algo que se torna possível no ambiente online. Esse é um ponto interessante levantado por Rosen (2024). O problema é que evitar a experiência não nos torna mais preparados, e sim menos; ainda por cima, a desconexão entre indivíduos aumenta o individualismo e ameaça a democracia.

Considerações finais

Na busca pelas nossas próprias maneiras de conviver com a IA e trazê-la para os nossos processos de trabalho, se acharmos que faz sentido, o interessante é podermos construir experiências junto com a IA, e que contribuam para aumentar a confiança das pessoas na ciência. A intuição, a criatividade, as emoções não são terceirizáveis à IA. Para falarmos com determinados públicos, o velho método “artesanal” de sair à procura de entender quem é esse público, o que sente, o que quer saber, como compreende o mundo, é um processo que não pode ser substituído por IA. Também os processos importam. Para chegarmos a qualquer resultado, houve uma apuração, um esforço. Idas e vindas, tentativa e erro. O erro é normal. A experiência – nesse sentido que vimos colocando, da vivência, daquilo que cada um passa e que vai ficando impresso em como aquela pessoa é, no que acredita, se age de acordo com seus princípios, que princípios são esses – está, sempre, entranhada nos textos que escrevemos.

A IA traz desafios novos, problemas novos, sobre os quais não pensávamos. Muitas vezes resolvemos um problema com IA, aparentemente, mas de seguida um outro problema é criado. É o caso do texto cujos principais pontos foram resumidos; temos então que revisar o trabalho da IA? Ganhamos tempo de fato? A questão é que escrever, buscar maneiras diferentes de comunicar coisas, mobilizar equipes de pesquisadores para apoiarem o setor de divulgação científica de uma instituição, buscar a imprensa, tudo isso são atividades que são maçantes, sim, mas que talvez não devêssemos tentar substituir com IA.

Referências

FRANK, Adam; GLEISER, Marcelo; THOMPSON, Evan. *The Blind Spot: Why Science Cannot Ignore Human Experience*. Cambridge, Massachusetts: The MIT press, 2024. E-book.

LEPORACE, C. *Algoritmosfera – A cognição humana e a inteligência artificial*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, e São Paulo: Hucitec, 2024

ROSEN, C. *The Extinction of Experience – Being Human in a Disembodied World*. W. W. Norton & Company, 2024.

THOMPSON, E. P. O termo ausente: Experiência. In: THOMPSON, E. P. *A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

4. Demonstrações

Música e Jogos: O que isso tem a ver com o seu cérebro?

Yasmim Fernandes Moniz – Universidade de Mogi das Cruzes

Silvia Regina Matos da Silva Boschi – Universidade de Mogi das Cruzes

Luís Duarte Andrade Ferreira – Universidade da Madeira

Aprender algo novo ao longo da vida é possível graças à neuroplasticidade — a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões. O projeto Moniz Games busca tornar esse conceito mais acessível por meio de jogos, música, dispositivos interativos e recursos tangíveis de baixo custo, incluindo impressão 3D. A proposta é demonstrar, de forma lúdica e eficaz, como essas atividades podem estimular o cérebro e beneficiar a saúde mental, inclusive para pessoas com limitações motoras e cognitivas. Além disso, o projeto oferece aos comunicadores de ciência uma forma inovadora de apresentar conceitos científicos complexos, unindo comunicação e diversão. Seus recursos estão disponíveis gratuitamente em plataformas como Itch.io e YouTube. Nesta demonstração, apresentaremos os fundamentos da neuroplasticidade e exemplos práticos com jogos como Anatomy, Moniz Game, Tapping Test e Memory Game, mostrando como a ciência pode ser aplicada de forma acessível e interativa. A banca contará com Yasmim Moniz, idealizadora do projeto.

Introdução

Aprender ou adquirir uma habilidade é um processo complexo que acontece com grande influência do sistema nervoso. Ao contrário do que se pensava a décadas atrás, o sistema nervoso tem assim como outros sistemas a capacidade de se adaptar às nossas demandas, e essa função se dá o nome de neuroplasticidade (Khan F., 2017).

Quando uma pessoa sofre, por exemplo, uma lesão cerebral, dependendo da extensão e do local comprometido, ela pode ter prejuízos em sua movimentação, como, no caso de um AVC, mas com reabilitação motora é possível recuperar ou adaptar a movimentação antes perdida (Huang J., 2022). Entretanto para uma atividade externa ser capaz de gerar mudanças significativas a nível cortical e estimular a neuroplaticidade é necessário muito esforço, repetição, motivação e treino constante. Esses fatores estão diretamente relacionados à promoção da neuroplasticidade, mas como deve imaginar, não é tão fácil assim produzir essas condições até os resultados esperados, sendo necessário disciplina e diversas estratégias (Kleim JA., 2008).

Motivação

Ninguém realiza uma ação repetidamente sem um motivo, seja ele qual for. Vamos dar o exemplo da fisioterapia, ninguém vai a fisioterapia sem ter uma motivação, ela quer melhorar sua movimentação, parar de sentir dor, ou terminar as sessões prescritas pelo plano de saúde. Mas, vai além disso. Como motivar uma pessoa a fazer os mesmos exercícios várias e várias vezes? Ela sabe que é para a saúde dela, sabe que é lhe útil, mas a repetição pode começar a se tornar monótona.

Uma abordagem que relevante em processos duradouros é torná-lós significativos e divertidos, e essa é uma tendência que vem crescendo no setor de fisioterapia e de educação.

Música

A música além de uma expressão artística e cultural pode servir como uma ferramenta muito útil para saúde cerebral (Moniz Y., 2025). Quando analisamos o ato motor de aprender um instrumento musical, estamos falando de uma habilidade complexa, exigente e deverás inspiradora.

Os elementos inerentes da prática musical, como o ritmo, melodia, repetição fazem com que sejam estimuladas inúmeras competências distintas e estudos de

neuroimagem vêm elucidando a relação entre a música e a sua capacidade de estimular a neuroplasticidade e a melhora da performance motora (Sihvonen AJ., 2017; Moniz YF., 2022; Braun Janzen T., 2022).

Jogos Digitais

A visão da sociedade e da comunidade científica em relação aos jogos vêm mudando e se aprimorando nos últimos anos. Os jogos que eram vistos como um entretenimento isolado, passaram por uma evolução tecnológica e social que acompanha por vezes os comportamentos e tendências do usuário, do mesmo modo que a indústria dos jogos investe cada vez mais em pesquisa para produzir jogos mais interativos e satisfatórios para os utilizadores (Warsinsky S., 2021).

Na área da saúde, por exemplo, a utilização de jogos acrescenta um fator lúdico e de motivação aos pacientes e quebra com o padrão da terapia convencional, o que beneficia terapeutas e pacientes. A categoria de jogos sérios, distingue os jogos convencionais daqueles que tem um objetivo terapêutico ou educacional específico, estes jogos são projetados e desenvolvidos para contribuir em uma finalidade real (Fernandes Moniz Y., 2024). Os jogos são uma ótima abordagem para estimular comportamentos e movimentos de forma leve e descontraída, se aprende e treina-se sem a percepção direta de fadiga e monotonia, o que é um aliado deveras benéfico em vários setores (Moniz YF., 2024; Moniz YF., 2024).

O projeto Moniz Games

Nesta demonstração foram expostos vários projetos do projeto Moniz Games, que tem como objetivo, por meio de jogos, dispositivos interativos e recursos tangíveis, tornar o conhecimento e aplicação sobre neuroplasticidade mais acessível. Nossa proposta é mostrar como a música e os jogos podem beneficiar a saúde cerebral de maneira divertida e eficaz.

Por que além da vertente de pesquisa e validação é necessário comunicar e instigar a utilização dos conhecimentos e possibilidades de aplicação na vida cotidiana, pois comunicar os achados da ciência e estimular novas aplicações faz parte do fazer em ciência. Neste painel mostramos algumas de nossas criações bem como estratégias de comunicação com a comunidade em geral e científica.

Referências

Khan F, Amatya B, Galea MP, Gonzenbach R, Kesselring J. Neurorehabilitation: applied neuroplasticity. *J Neurol*. 2017 Mar;264(3):603–615. doi:10.1007/s00415-016-8307-9. Epub 2016 Oct 24. PMID:27778158.

Huang J, Ji JR, Liang C, Zhang YZ, Sun HC, Yan YH, Xing XB. Effects of physical therapy-based rehabilitation on recovery of upper limb motor function after stroke in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Palliat Med*. 2022 Feb;11(2):521–531. doi:10.21037/apm-21-3710. PMID:35249330.

Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. *J Speech Lang Hear Res*. 2008 Feb;51(1):S225–S239. doi:10.1044/1092-4388(2008/018). PMID:18230848.

Moniz Y, Pereira da Silva A, Martini SC, Scardovelli TA, Matos da Silva Boschi SR. Efeitos motores e cognitivos relacionados com o treino musical: uma revisão narrativa. *Rev InCantare*. 2025;22(1):1–13. doi:10.33871/2317417X.2025.22.9751.

Sihvonen AJ, Särkämö T, Leo V, Tervaniemi M, Altenmüller E, Soynila S. Music-based interventions in neurological rehabilitation. *Lancet Neurol*. 2017 Aug;16(8):648–660. doi:10.1016/S1474-4422(17)30168-0. Epub 2017 Jun 26. PMID:28663005.

Moniz YF, Silva AP da, Gunji BTG, Scardovelli TA, Martini SC, Boschi SR da S. Musical devices in neurological rehabilitation in the upper limb: an integrative review. *Res Soc Dev*. 2022;11(5):e10011527907. doi:10.33448/rsd-v11i5.27907.

Braun Janzen T, Koshimori Y, Richard NM, Thaut MH. Rhythm and music-based interventions in motor rehabilitation: current evidence and future perspectives. *Front Hum Neurosci*. 2022 Jan 17;15:789467. doi:10.3389/fnhum.2021.789467. PMID:35111007; PMCID:PMC8801707.

Warsinsky S, Schmidt-Kraepelin M, Rank S, Thiebes S, Sunyaev A. Conceptual ambiguity surrounding gamification and serious games in health care: literature review and development of game-based intervention reporting guidelines (GAMING). *J Med Internet Res*. 2021 Sep 10;23(9):e30390. doi:10.2196/30390. PMID:34505840; PMCID:PMC8463952.

Fernandes Moniz Y, Gomes Gunji BT, Silva APD, Scardovelli TA, Martini C, Boschi SR da S. Moniz Game: usability and user experience evaluation of a musical game for motor coordination. *Games Health J*. 2024 Aug;13(4):252–257. doi:10.1089/g4h.2023.0133. Epub 2024 May 3. PMID:38656178.

Moniz YF, Campos HB, Gunji BG. Anatomy, um jogo sério para o aprendizado de anatomia: desenvolvimento e validação. In: XVIII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação; 2024 Oct 3; Brazil. doi:10.5281/zenodo.13885182.

Moniz YF, Gunji BTG, Silva AP da, Scardovelli TA, Martini SC, Boschi SR da S. Reabilitação baseada em jogos digitais para crianças com encefalopatia crônica não evolutiva da infância: uma revisão sistemática. Rev Principia. 2024;61(4):915–930. doi:10.18265/1517-0306a2022id7300.

O uso do Genially na criação de jogos digitais

Michel Xisto Silva Silveira – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

Paulo Simeão Carvalho – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

Marcelo Dumas Hahn – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

A demonstração apresenta dois jogos digitais criados na aplicação Genially com foco na abordagem interativa de conceitos físicos. O primeiro jogo é um escape game e o segundo é um jogo de tabuleiro para dois jogadores, competitivo, com jogadas por turnos, cujo objetivo é chegar ao final antes do adversário. Ambos foram desenvolvidos para despertar o interesse do público e facilitar a compreensão de temas científicos de forma dinâmica. Os visitantes podem experimentar os jogos e explorar suas aplicações no ensino e na divulgação científica. Eles seguem os princípios de design educativo, como engajamento, regras claras, objetivos definidos e progressão de desafios. Apesar da criação de jogos digitais geralmente exigir o conhecimento em linguagens de programação, a plataforma Genially surge como uma alternativa acessível e isenta desse domínio, permitindo a criação de conteúdos interativos, com interface intuitiva e ferramentas gratuitas. A experiência destaca o potencial do Genially para comunicadores de ciência e educadores, promovendo abordagens criativas e engajadoras em seus respectivos contextos profissionais.

Introdução

A comunicação científica tem o desafio de atrair e cativar a atenção de diferentes públicos num cenário marcado por excesso de informação, estímulos digitais e visuais. Diante disto, torna-se fundamental que comunicadores e educadores adotem estratégias inovadoras para tornar o conhecimento científico mais acessível, envolvente e significativo (STUDART, 2019). Entre essas estratégias, os jogos educativos digitais destacam-se como ferramentas capazes de transformar a forma como o público interage com conteúdos científicos, promovendo experiências de aprendizagem mais dinâmicas e motivadoras (SILVA et al., 2019).

Esta demonstração tem como objetivo apresentar dois jogos digitais desenvolvidos com a plataforma Genially (GENIALLY, 2025). Esta é uma aplicação intuitiva que disponibiliza recursos gratuitos, permitindo a criação de conteúdos interativos sem a necessidade de conhecimentos em programação para a criação de jogos digitais. Através do Genially, podem-se criar jogos digitais com qualidade visual e funcionalidade profissional, proporcionando novas possibilidades para comunicadores de ciência que desejam integrar elementos lúdicos e dinâmicos nas suas práticas profissionais.

Os jogos

Os jogos apresentados nesta demonstração foram criados com a intenção de aliar aprendizagem e diversão, utilizando elementos narrativos, desafios lógicos e princípios da gamificação. O primeiro jogo, intitulado “Enigmas da Física: Resolve e Escapa!”, é um escape game digital pensado para estimular o raciocínio e promover a imersão dos jogadores na mecânica newtoniana. Nele, os participantes assumem o papel de um candidato a assistente de um renomado físico fictício. Para conquistar a vaga, devem resolver uma série de enigmas e desafios com base em conceitos de física, usando a lógica e a observação. A narrativa contribui para tornar a experiência mais envolvente, criando um ambiente imersivo e competitivo. O primeiro jogador a resolver todos os puzzles e escapar do laboratório é o vencedor. Apesar de não seguir um currículo escolar, o jogo contém conteúdos que são estudados a partir do 3.º ciclo do ensino básico, sendo apropriado para diferentes contextos de divulgação científica e ensino não formal.

O segundo jogo, “Física na Caixa”, é um jogo de tabuleiro desenvolvido para dois jogadores. A dinâmica é competitiva: cada jogador deve avançar por um percurso no tabuleiro do jogo, enfrentando obstáculos e desafios que envolvem a aplicação da física newtoniana. O jogador que conseguir aplicar os conceitos de forma estratégica e chegar primeiro ao final do percurso é declarado o vencedor. Esse jogo

foi idealizado para um público, principalmente, a partir do 11.º ano, oferecendo um reforço prático e lúdico ao conhecimento da 2ª Lei de Newton.

Ambos os jogos foram criados com o objetivo de tornar o ensino e a comunicação científica mais atrativa e envolvente, proporcionando experiências interativas que promovem o raciocínio lógico, o pensamento crítico e o engajamento do público. Através da resolução de desafios e da competição, os jogos criam um ambiente propício para a aprendizagem ativa, estimulando a curiosidade e a motivação de jovens e adultos enquanto se divertem.

A elaboração de jogos

A concepção dos jogos apresentados nesta demonstração baseia-se em princípios fundamentais da gamificação, uma estratégia educativa que tem ganhado destaque por diversos autores (ALDALUR, 2024). A gamificação conjuga elementos característicos dos jogos – como desafios, objetivos, recompensas e feedbacks – em contextos que não são, originalmente, lúdicos, com o intuito de tornar o processo de aprendizagem mais motivador e envolvente (SILVA et al., 2019). Neste tipo de abordagem, os participantes assumem um papel protagonista na construção do seu conhecimento, enquanto o educador ou comunicador de ciência atua como mediador, promovendo experiências significativas (SANTOS, 2023). No caso dos jogos apresentados, o uso desses elementos procurou proporcionar um percurso de aprendizagem mais atrativo e dinâmico, com desafios progressivos, regras claras e objetivos bem definidos.

Para além disso, a elaboração de jogos necessita do conhecimento e articulação de diferentes componentes, pois ela não se limita à mera utilização de mecânicas de jogo; é necessário compreender quais elementos são mais adequados ao contexto, ao público e aos objetivos educativos visados. Há quatro elementos essenciais: voluntariedade, regras, objetivos e feedbacks (SILVA et al., 2019). Esses princípios foram pensados na elaboração dos nossos jogos, para assegurar uma experiência lúdica e cativante. A construção das dinâmicas procurou respeitar o equilíbrio entre desafio e acessibilidade, a fim de estimular a resolução de problemas, superação de obstáculos e o prazer de aprender.

Neste contexto, destaca-se também a teoria do Flow (SILVA et al., 2019), que ajuda a explicar os estados de concentração e envolvimento que os jogadores experimentam quando estão imersos numa atividade. Segundo esta teoria, o estado de flow ocorre quando há um equilíbrio entre o nível de dificuldade do desafio e as habilidades do utilizador, criando uma sensação de prazer, foco e motivação intrínseca. Os jogos digitais criados nesta proposta foram pensados com base nesse princípio, oferecendo obstáculos ajustados ao nível de

conhecimento esperado dos participantes, permitindo uma progressão coerente ao longo das atividades e mantendo o equilíbrio entre desafio e superação.

Uma plataforma intuitiva

Apesar do potencial dos jogos digitais no contexto da divulgação ou ensino, há a necessidade de conhecimento técnico na criação destes recursos. Aplicações mais usadas como o Unity, o Unreal Engine ou o Java, exigem o domínio de linguagem de programação baseada em blocos, lógica computacional e/ou programação gráfica. Isto demanda tempo, recursos e formação especializada, podendo constituir uma barreira para comunicadores quando não existe uma equipa de suporte técnico.

Neste cenário, o Genially destaca-se por ser uma alternativa acessível. Trata-se de uma plataforma com diversos recursos gratuitos, que permite criar conteúdos interativos, principalmente jogos, sem a obrigação de conhecimento em programação. Com uma interface intuitiva, possui diversos recursos para criar tabuleiros e mover objetos, permitindo criar jogos digitais dinâmicos.

Considerações finais

A aplicação de jogos digitais tende a ser uma estratégia promissora para tornar a ciência mais motivadora para diferentes públicos. No entanto, é essencial que os comunicadores tenham acesso a ferramentas práticas e acessíveis, que permitam desenvolver conteúdos com qualidade. A plataforma Genially responde a essa necessidade, oferecendo um ambiente de criação intuitivo e poderoso, capaz de transformar ideias em experiências interativas engajadoras.

Ao adotar os princípios da gamificação e considerar aspetos conceptuais como o flow, os jogos digitais desenvolvidos nesta plataforma mostram-se eficazes não apenas como recursos de entretenimento, mas como ferramentas de aprendizagem ativa. A proposta desta demonstração é, portanto, não apenas apresentar exemplos concretos de jogos educativos digitais com diferentes mecânicas, mas também inspirar outros comunicadores a explorar o potencial do Genially como meio de inovação na divulgação científica.

Agradecimentos

Os autores agradecem à FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia e aos projetos UID/4968/2025 (IFIMUP) e LA/P/0095/2020 (LaPMET) pelo financiamento do trabalho. Este trabalho foi também co-financiado pela União Europeia, Projeto 2023-1-PT01-KA220-SCH-000166387.

Referências

Aldalur, I. (2025). Enhancing software development education through gamification and experiential learning with Genially. *Soft. Qual. J.*, 33(1), 1–27.

Genially. (2025). Acedido 19/04/2025, <https://genially.com/features/>

Santos, R. P. (2023). Gamificação como componente na Educação Ambiental: desenvolvimento e aplicação a partir da Plataforma Genially©. *Rev. Bras. Edu. Ambiental*, 18(1), 228–242.

Silva, J. B. da, Sales, G. L., & Castro, J. B. (2019). Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. *Rev. Bras. Ens. Fís.*, 41(4).

Studart, N. (2019). Inovando a ensinagem de Física com metodologias ativas. *Rev. Prof. Fís.*, 3(3), 1–24.

Ciência + Cidadã: os projetos MicroMundo@Oeiras e Microbioma Comunidade Portugal

Bruna Henriques – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Patrícia Morais – Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM)

Ana Silva – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Marta Santos – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Paulo Durão – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Pedro Matos Pereira – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

Isabel Gordo – Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM)

Karina Xavier – Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM)

Ana Margarida Almeida – Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM)

Sarela García-Santamarina

Luís Teixeira – Católica Medical School

Maria José Amândio – Município de Oeiras

Elisabete Brigadeiro – Município de Oeiras

Maria João Leão – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)

O MicroMundo@Oeiras e Microbioma Comunidade Portugal são dois projetos de ciência cidadã na área da saúde, implementados no âmbito do Programa Ciência+ Cidadã (<https://linktr.ee/cienciamaiscidade>) através de estreitas parcerias entre o ITQB NOVA, o GIMM e o CBR e o Município de Oeiras, envolvem cientistas cidadãos de várias idades e contextos sociais na investigação científica. O MicroMundo@Oeiras junta alunos universitários e do secundário numa rede de aprendizagem mútua que estuda a resistência a antibióticos no solo e procura novos antibióticos, criando uma base de dados pública, enquanto sensibiliza para

a temática. O Microbioma Comunidade Portugal estuda a dinâmica do microbioma intestinal com a colaboração de 30 famílias, que participam ativamente na recolha de amostras e como embaixadores do projeto na sensibilização sobre a importância do microbioma intestinal. Ambos evidenciam a importância da ciência cidadã, aproximando a ciência das comunidades locais e contribuindo para um futuro mais inclusivo e informado.

Introdução

O MicroMundo@Oeiras e Microbioma Comunidade Portugal, são dois projetos de ciência cidadã implementadas no Município de Oeiras através de uma enriquecedora colaboração entre investigadores e grupos de cidadãos que colaboram nos estudos. Nestes projetos, os cientistas cidadãos participam ativamente em várias etapas da investigação, desde a recolha de dados e amostras até à análise e interpretação dos resultados, contribuindo diretamente para a produção de conhecimento científico de acordo com os 10 princípios da Ciência Cidadã estabelecidos pela ECSA e alinhado com as diretrizes da Comissão Europeia, que incentiva práticas de ciência aberta, a democratização dos dados e o envolvimento ativo da sociedade na investigação científica (European Commission, 2023).

MicroMundo@Oeiras – o papel de estudantes do ensino secundário e universitários na procura de novos antibióticos e de soluções para contrariar a resistência bacteriana aos antibióticos

O projeto MicroMundo@Oeiras tem como missão descobrir novos antibióticos e mapear núcleos de resistências bacterianas através de amostras de solo, enquanto estimula o interesse pela ciência, pela investigação e pela microbiologia em estudantes de vários níveis de ensino. A resistência bacteriana aos antibióticos é um dos desafios médicos mais importantes que a humanidade enfrenta no século XXI, associada à morte prematura de milhões de pessoas. Através deste projeto inovador de ciência Cidadã, investigadores ITQB NOVA e alunos da Universidade NOVA de Lisboa e das escolas secundárias Aquilino Ribeiro e Camilo Castelo Branco, localizadas em Oeiras, colaboram na identificação de resistências e microrganismos produtores de antibióticos presentes no solo. O projeto segue protocolos laboratoriais adaptados do MicroMundo@UPorto, com a componente inovadora de identificação de núcleos de resistência (Gil-Serna, J. 2025 and Henriques, B.). Os cientistas cidadãos participam de forma ativa em todas as etapas do trabalho experimental – desde a recolha de amostras de solo com os kits de recolha, à realização de ensaios de investigação em microbiologia e análise de dados. Paralelamente, são incentivados a participar, como embaixadores do projeto, em eventos de sensibilização (Dia Aberto do ITQB NOVA, Dia Internacional do Microrganismo, Noite Europeia dos Investigadores em Oeiras, entre outros) partilhando o conhecimento que adquirem com a comunidade envolvente. Foi também promovida a construção de uma base de dados pública na plataforma Oeiras Interativa, com o objetivo de reunir os resultados obtidos e colocar em acesso

aberto

(<https://oeirasinterativa.oeiras.pt/dadosabertos/organization/ciencia-cidada-micromundo-oeiras>) (Henriques, B.).

O projeto MicroMundo@Oeiras é implementado pelo ITQB NOVA no âmbito do Programa Ciência + Cidadã, em estreita colaboração com o Município de Oeiras. O MicroMundo@Oeiras foi implementado com o apoio do MicroMundo@UPorto, implementado pela Universidade do Porto no âmbito do projeto internacional Small World Initiative (SWI)/ Tiny Earth Gil-Serna, J., 2025).

Microbioma Comunidade Portugal – Estudo pioneiro no Município de Oeiras

O Microbioma Comunidade Portugal é um projeto de ciência cidadã pioneiro que tem como objetivo a caracterização da composição da microbiota em famílias portuguesas e compreender a sua variação temporal. O projeto contou com colaboração de 119 pessoas de 32 famílias, residentes maioritariamente nos concelhos de Oeiras e Lisboa, recrutadas em eventos públicos e selecionadas com base em critérios de saúde.

O microbioma intestinal é um ecossistema complexo e dinâmico de microrganismos que habitam o trato gastrointestinal humano e desempenham papéis fundamentais na nossa saúde, desde digestão de alimentos, produção de vitaminas, fortalecimento do sistema imune e regulação do humor. A sua composição varia ao longo do tempo e entre indivíduos, sendo cada microbioma único. Entre os fatores que o influenciam estão a dieta, o estilo de vida, o uso de antibióticos, o ambiente e a genética (Fan, Y. & Pedersen, O. 2021).

No Microbioma Comunidade Portugal cada cientista cidadão recolheu três amostras biológicas em momentos distintos, utilizando kits com instruções detalhadas e informações sobre a importância do microbioma intestinal para a saúde. Antes de cada recolha, os cientistas cidadãos responderam a questionários sobre hábitos alimentares, estilo de vida e uso de antibióticos, permitindo contextualizar os dados recolhidos. As amostras foram anonimizadas e estão a ser analisadas com recurso a técnicas de biologia molecular e sequenciação para comparação longitudinal do indivíduo e entre famílias.

Os participantes tiveram a oportunidade de visitar os laboratórios de investigação dos diversos parceiros do projeto, em visitas participativas onde os cientistas cidadãos colaboraram ativamente, não só com sugestões para a otimização dos questionários do estudo, como também assumindo um papel de embaixadores em ações de sensibilização junto da sociedade civil. Neste contexto, o Microbioma Comunidade Portugal promove também a literacia científica e em saúde, combatendo a desinformação sobre os microrganismos, e marcou presença em eventos de divulgação como o NOS Alive, o Dia do Microrganismo e a Noite

Europeia dos Investigadores, sempre com o envolvimento ativo dos cientistas cidadãos.

Conclusão

Em resumo, o MicroMundo@Oeiras e o Microbioma Comunidade Portugal são dois projetos de investigação científica que contam com a colaboração ativa de cidadãos reforçando e evidenciando o potencial da ciência cidadã nas áreas da microbiologia e da saúde.

Referências

European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Mutual learning boosts citizen science across Europe, Publications Office of the European Union, 2023.

Gil-Serna, J., et al (2025). Citizen Science to Raise Antimicrobial Resistance Awareness in the Community: The MicroMundo Project in Spain and Portugal. *Microbial Biotechnology*, 18(3).

Henriques, B., et al (no prelo). MicroMundo@Oeiras: Citizen science promoting antibiotic stewardship, discovery of new antimicrobials and monitoring of soil resistance. *FEMS*.

Fan, Y., & Pedersen, O. (2021). Gut microbiota in human metabolic health and disease. *Nature Reviews Microbiology*, 19(1).

Bingo Atômico: Um jogo para transformar a aprendizagem da Tabela Periódica

Margarida Machado Cordeiro – Coimbra Chemistry Center, Department of Chemistry, University of Coimbra

João Gabriel Silva – Centre for Innovative Biomedicine and Biotechnology (CiBB), University of Coimbra; Institute of Interdisciplinary Research (III-UC), University of Coimbra

O Bingo Atômico é um jogo de tabuleiro cujos objetivos são descomplicar o ensino da Física e da Química; facilitar a aprendizagem dos elementos químicos e de outros conceitos dos programas curriculares; proporcionar momentos de diversão e literacia científica; estimular o interesse dos mais novos e famílias por estas disciplinas e dar a conhecer a importância destas ciências no nosso dia-a-dia.

Trata-se de um jogo de lotaria que obedece aos princípios de um bingo tradicional, mas alia uma forte componente educativa. Aqui, as bolas contendo o símbolo químico e número atômico são sorteados uma a uma e dispostas no tabuleiro de forma a construir a Tabela Periódica, evidenciando a sua organização nos vários grupos e famílias. Cada jogador é portador de um cartão onde deve marcar os elementos químicos sorteados. O jogo contém vários desafios (super-átomos) que exploram conceitos e curiosidades sobre a Química. As dinâmicas do jogo permitem acomodar diferentes graus de complexidade, estilos de aprendizagem e necessidades educacionais. As 3 modalidades de jogo permitem que este seja utilizado em diversos contextos, por públicos diversificados e com diferentes graus de literacia.

Contextualização

A Química é uma ciência complexa e muitas vezes difícil de perceber pois trata do invisível. A linguagem técnica e o uso abusivo e negativo de alguns termos é também uma dificuldade para o entendimento e percepção positiva desta ciência pelos jovens e pela sociedade no geral.

A utilização de metodologias didáticas tem um papel muito positivo na aproximação da ciência à comunidade e na melhoria da compreensão de muitos conceitos. O número de jogos didáticos relacionados com a Química é muito limitado, mostrando uma elevada carência na formação das crianças com elevado impacto no seu interesse por esta ciência. O objetivo deste projeto é por isso desenvolver um jogo que permita descomplicar o ensino e facilitar a aprendizagem da Tabela Periódica, dos elementos químicos e de outros conceitos introdutórios da disciplina de Física e Química. O projeto procura também promover momentos de diversão e literacia científica em contexto escolar e familiar, estimular o interesse dos mais novos e famílias por estas disciplinas e dar a conhecer a importância destas ciências no nosso dia-a-dia.

Conceito

O Bingo Atómico é um jogo de tabuleiro de lotaria que obedece aos princípios de um bingo tradicional, mas alia uma forte componente educativa. Aqui, as peças representam os elementos químicos, estão coloridas de acordo com o grupo a que pertencem e possuem a identificação do símbolo químico e do número atómico. Estas peças são retiradas aleatoriamente uma a uma e dispostas no tabuleiro de forma a construir a Tabela Periódica, evidenciando a sua organização nos vários grupos e famílias. Cada jogador é portador de um cartão onde deve marcar os elementos químicos sorteados. O jogo contém vários desafios que exploram conceitos e curiosidades sobre a Química. Estes desafios permitem aos jogadores obter pontos extra, estimulando a competição, já que o vencedor não será quem tiver apenas a sorte do seu lado durante o sorteio.

Dispomos ainda de outras ferramentas que permitem aos jogadores explorar e aprender mais sobre os elementos químicos da Tabela Periódica e os programas curriculares do ensino da Física e da Química. O livro das regras contém informação sobre o que é um átomo, uma molécula, um ião, a evolução do conhecimento do átomo e dos modelos atómicos, como se organizam os elementos químicos na tabela periódica e uma descrição sobre a origem dos átomos. Existe um conjunto de cartas com informações, propriedades e aplicações de cada elemento químico. Estes complementos têm como objetivo aguçar o

interesse pela química, podendo ser incorporado nas dinâmicas de jogo se assim se desejar.

Usando os diferentes modos de jogo, é possível acomodar diferentes graus de complexidade, estilos de aprendizagem e necessidades educacionais. Além disso, permitem que este seja utilizado em diversos contextos, por públicos diversificados e com diferentes graus de literacia.

Impacto do jogo desenvolvido

Este conceito não é novo, mas a sua transformação num produto físico e com outros recursos informativos e didáticos tornam-no uma mais-valia na aprendizagem da Química. Com o Bingo Atómico, os jovens conseguirão assimilar rapidamente e sem grande esforço os elementos químicos e os seus números atómicos, a sua organização na tabela periódica, as suas propriedades bem como outros conhecimentos. Antecipamos um grande impacto desta abordagem junto das crianças e jovens uma vez que permitirá simplificar as primeiras aprendizagens da disciplina de Química tornando-a mais atrativa, e ainda ajudar a combater o insucesso escolar. As famílias conseguiram igualmente aprender factos interessantes sobre a aplicação destes elementos químicos e sobre a relevância da Química no nosso dia-a-dia.

O feedback recolhido em várias atividades de divulgação junto de jovens, pais e professores e no congresso SciComPt2025 (Figura 10) tem sido muito positivo.

Figura 10 - Demonstração do jogo junto do público do Congresso SciComPt2025

Agradecimentos

A produção deste jogo contou com o apoio do IPDJ e da Câmara Municipal de Coimbra.

Laboratório vivo 2.0 - Projeto “Água e Biodiversidade da Ribeira do Jamor”

Diogo Sabino - Aluno do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Inês Moreira - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Leonor Dinis - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Lourenço Monteiro - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Natália Franco - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Tomás Monteiro - Alunos do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Brigite Mendes - Docente do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

Olavo Dinis - Docente do C4 - Clube Crescer com Ciência da Escola Secundária de Camilo Castelo Branco (AE Carnaxide)

O clube C4 tem sido o principal impulsionador da criação e implementação de projetos de Ciência. O projeto Água & Biodiversidade da Ribeira do Jamor é um desses exemplos.

Neste projeto foi selecionado um troço da ribeira para ser estudado e foram criados o guião da saída de campo e os guias de identificação de seres vivos. Foi realizado um workshop para professores de ciências naturais e física e química que permitiu a realização de saídas de campo à ribeira para recolha de dados e identificação de espécies, quer pelos alunos do C4, quer por todas as turmas de 8ano. A qualidade da água e a biodiversidade têm sido monitorizadas mensalmente com o objetivo de avaliar a sua evolução ao longo de um ano hidrológico.

Esta inovadora saída de campo foi desenvolvida pelos alunos do Clube e foi aplicada, em dois anos consecutivos, em todas as turmas de 8ano, permitindo o trabalho colaborativo entre as disciplinas de CN, FQ, TIC e o desenvolvimento de competências na área das STEAM.

Este projeto evidencia uma cultura de inovação, com o potencial de poder envolver ativamente a comunidade educativa e os comunicadores de ciência na construção de uma experiência educacional rica e abrangente.

Introdução

O Laboratório Vivo 2.0 representa uma visão progressista que combina educação, tecnologia, sustentabilidade e cidadania ao serviço da comunidade educativa. O clube C4 tem sido o principal impulsionador da criação e implementação de projetos de Ciência que têm potenciado o desenvolvimento de atividades fazendo-as chegar a diversos alunos. O projeto Água & Biodiversidade da Ribeira do Jamor é um desses exemplos.

Atualmente, os rios e as ribeiras em Portugal apresentam vários problemas, nomeadamente ao nível do uso comum e das oportunidades de exploração de recursos existentes em toda a sua bacia hidrográfica.

A bacia hidrográfica da Ribeira do Jamor abrange parte dos concelhos de Sintra, Amadora e Oeiras, e desenvolve-se entre a encosta sul da Serra da Carregueira e o estuário do Tejo.

Tem uma área total de 44,7 km² (dos quais 9,2 km² estão no concelho de Oeiras) e está delimitada a Este pelas ribeiras de Algés e de Alcântara, e a Oeste pela ribeira de Barcarena.

A linha de água está no geral bastante intervencionada, estando em muitos casos delimitada por muros de betão e de pedra, ou revestida com colchão reno e enrocamento.

O Projeto Eixo Verde e Azul (EVA) da CM de Oeiras pretende promover a melhoria da qualidade da água da ribeira do Jamor e os seus afluentes e assegurar o controlo dos caudais, tendo em vista a segurança das pessoas e bens nas áreas atualmente sujeitas a risco de inundação.

Finalidade

A implementação deste projeto pretende desenvolver uma atividade curricular que envolva várias disciplinas promovendo o trabalho colaborativo entre professores e alunos; promover a curiosidade científica nos alunos e professores; implementar o método científico experimental através da recolha e registo de dados geográficos, físico-químicos e biológicos da ribeira do Jamor; desenvolver o espírito crítico dos alunos na apresentação de propostas de ações de melhoria no troço estudado; melhorar o Eixo Verde e Azul (EVA).

Metodologia

A saída de campo à ribeira do Jamor foi inicialmente planejada com a participação dos alunos do clube C4, o que passou pelo desenvolvimento da ficha do investigador e de todos os guiões de apoio à identificação de espécies que é possível observar na deslocação à ribeira. Após os trabalhos preparatórios, os alunos do C4 realizaram a saída de campo, aferindo a viabilidade da ficha do investigador, bem como a adequação dos guias de identificação à diversidade biológica observável na ribeira do Jamor. Foram efetuadas as adequações necessárias e de seguida foi realizado um workshop para professores de Ciências Naturais e Física e Química de 8ºano, dinamizado pelos professores do Clube (Figura 11).

Esta saída de campo tornou-se uma atividade curricular do 8.º ano, desenvolvida nas aulas de turno de Ciências Naturais e Física e Química, envolvendo as 9 turmas, em que os alunos organizados em grupos de trabalho, se deslocam a pé à ribeira do Jamor. Com o professor de Físico-Química realizam testes para a deteção de nitratos e fosfatos, bem como a medição, com recurso a uma sonda, de parâmetros como o pH, a temperatura e a condutividade elétrica. Com o professor de Ciências Naturais os alunos procederam à identificação de espécies da fauna e da flora, com recurso aos guiões de identificação e com o auxílio da aplicação PlantNet. Foram igualmente recolhidos macroinvertebrados bentónicos, com recurso a redes, que depois de colocados num tabuleiro branco, foram identificados tendo por base os guiões fornecidos e as chaves dicotómicas. Para a análise da qualidade de água, tendo como base os macroinvertebrados encontrados, utilizou-se uma tabela de “estado de saúde do rio”. Todos os dados recolhidos pelos alunos foram registados na ficha do investigador e posteriormente informatizados nas aulas de TIC.

A par destas visitas os alunos do C4 recolhem, com regularidade, dados relativos à qualidade da água e à biodiversidade da Ribeira do Jamor.

Discussão dos resultados

A implementação e desenvolvimento deste projeto envolveu, até ao momento, a participação de 16 professores e 475 alunos que caracterizaram a ribeira nas imediações da escola, com pegada carbónica zero. Os dados recolhidos permitem verificar a existência de uma elevada biodiversidade ao nível da fauna e da flora, tendo sido observadas espécies como a galinha de água, lagartixa, pato-real, garça, escaravelho, abelha, borboleta, rã, alvéola-cinzenta, falcão, freixo, agrião de água, figueira, oliveira, pinheiro-bravo, choupo-branco, bétula. No entanto, também existem algumas espécies invasoras como o periquito-de-colar, o ricínio, canas,

azedas, margacinha, capuchinha, acácia e eucaliptos. Ao nível dos macroinvertebrados foram identificados o plecóptero, efemeróptero, díptero, odonata, planária, oligoqueta e heteróptero. A presença de macroinvertebrados sensíveis, que apenas se desenvolvem em águas em excelente estado, é um excelente indicador da qualidade da água. Ao nível dos parâmetros físico-químicos a concentração dos fosfatos num dos locais de monitorização, registado em 2024 é elevado quando comparado com o registado no outro local de monitorização e com os valores de 2025. Uma possível causa para este facto, poderá residir numa eventual fuga/contaminação proveniente de um dos dois coletores de recolha de águas residuais.

No ano hidrológico de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, nos locais de monitorização no troço em estudo, a ribeira do Jamor apresentou um excelente estado (água não poluída ou com perturbações não significativas).

Conclusões

A implementação desta atividade permitiu avaliar a ribeira do Jamor ao longo de dois anos letivos consecutivos, bem como a discussão de possíveis propostas de melhoria do troço adotado, agindo diretamente com ações de limpeza/melhoria do troço, ou denunciando os problemas identificados à comunidade e às autoridades competentes.

A realização da saída de campo revelou-se uma mais-valia na educação ambiental, quer na identificação e monitorização de problemas ambientais relativos aos rios e às zonas ribeirinhas, como na promoção do contacto direto com a natureza e o envolvimento dos alunos de uma forma ativa na deteção e resolução dos problemas ambientais que lhes são próximos, aspetos importantes no desenvolvimento de questões de cidadania.

No congresso SciComPt2025, partilhamos algumas das filmagens da ribeira do Jamor efetuadas com o drone e demonstramos algumas das atividades práticas que os alunos realizaram na saída de campo, como a observação e identificação macro e microscópica de macroinvertebrados bentónicos com recurso a lupa de mão, a lupa binocular e aos respetivos guias de identificação. As conversas que estabelecemos com os participantes constituíram-se como mais um feedback positivo sobre a pertinência e relevância deste projeto no contexto escolar e a possibilidade de replicação em outras escolas do nosso País.

Figura 111 – Alguns aspetos da metodologia utilizada

Agradecimentos

Professora Ana Galvão, Professora Auxiliar, Instituto Superior Técnico, DECivil – SHRHA, pelo apoio técnico na calibração e manutenção das sondas e kits de identificação de nitratos e fosfatos.

Referências

Projeto rios (2015) Manual de Monitorização de Rios, Associação Portuguesa de Educação Ambiental. <https://www.oeiras.pt/conhe%C3%A7a-o-projeto-do-eixo-verde-e-azul> (consultado a 13-03-2025).

5.

Mesa Redonda

Comunicação de Ciência na Ilha da Madeira

Museu de História Natural do Funchal, Contribuição para o conhecimento científico ao longo de 95 anos

Ricardo Araújo – Museu de História Natural do Funchal

O Museu de História Natural do Funchal é uma instituição que visa, na sua essência, proporcionar ao visitante de uma forma simples, o conhecimento da fauna, flora e geologia do Arquipélago da Madeira, nas suas formas mais representativas, através de uma exposição permanente de espécimes montados. O Museu possui atividades próprias de investigação e proporciona à comunidade científica nacional e internacional os meios essenciais para o progresso do estudo científico da História Natural do Arquipélago da Madeira, em particular e da Macaronésia em geral.

O Museu, instalado no Palácio de São Pedro, abriu oficialmente ao público no dia 5 de outubro de 1933. Foi o primeiro espaço museológico a ser criado na Madeira, por uma entidade pública, a Câmara Municipal do Funchal e que sobreviveu até aos nossos dias em plena atividade.

A sua criação ocorreu por deliberação camarária de 27 de maio de 1929. No início da sua atividade, foi constituído como Museu Regional da Madeira, exibindo nas suas amplas salas, para além da História Natural, objetos relacionados com a Etnografia, a Arqueologia, a Numismática e Belas Artes. Nessa mesma deliberação, é nomeado como primeiro diretor do então Museu Regional da Madeira, o ilustre naturalista madeirense, Adolfo César de Noronha (1873-1963), conhecido pelos seus importantes trabalhos em várias áreas das ciências naturais.

Devido à não existência, na altura da constituição do Museu, em Portugal de taxidermistas disponíveis, para montarem os espécimes que Adolfo César de Noronha pretendia expor no Museu, a Câmara Municipal do Funchal colocou então um anúncio em jornais na Alemanha, país que à época era afamado pelas suas escolas de taxidermia. Foi então que em junho de 1930, Günther Maul, estudante finalista de dermatoplastia, no Instituto de Zoologia e Museu da Universidade de Leipzig, responde ao anúncio e é contratado pela Câmara,

Alguns anos após a sua criação e abertura, a administração central sugeriu ao Museu alterar o seu nome para, Museu Municipal do Funchal. Mais tarde passou a designar-se Museu Municipal do Funchal (História Natural) e, em 2010, com a necessidade de simplificar a sua designação e adequá-la na íntegra ao seu objeto de exposição, a Câmara Municipal do Funchal decidiu aprovar uma nova designação – Museu de História Natural do Funchal, mantendo, no entanto, o acrónimo “MMF”, de Museu Municipal do Funchal, associado, desde a sua criação, às suas coleções científicas, assim registadas e reconhecidas internacionalmente.

Com a chegada de Günther Maul e paralelamente aos seus trabalhos de taxidermia, para o qual tinha sido contratado, dá início também à constituição de uma coleção científica de referência, que tem por base um conjunto de espécimes que haviam sido recolhidos por Adolfo César de Noronha.

Atualmente a coleção científica do Museu é composta por mais de 64.000 registos, correspondendo a mais de 170.000 espécimes, representativos da biodiversidade e geodiversidade do arquipélago da Madeira, cuja importância principal é obter o maior conhecimento da fauna, flora e geologia do arquipélago madeirense, disponibilizando assim exemplares a todos os investigadores nacionais e estrangeiros exemplares para que estes possam desenvolver os seus trabalhos de investigação e ao mesmo tempo, promover o intercâmbio e a cooperação com outras instituições museológicas e científicas, tanto regionais, nacionais e internacionais.

A diversidade biológica é uma herança natural comum, constituindo uma peça basilar na imensa complexidade dos ecossistemas. É hoje inquestionável a importância da sua conservação, do uso sustentável das suas componentes e da partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes destes recursos para o bem-estar da humanidade. A representação em coleções científicas dos materiais biológicos e geológicos (fósseis, minerais, rochas e meteoritos), para além das óbvias implicações nos assuntos ligados à biodiversidade, constitui informação capital acerca de quase todos os aspetos ligados ao ambiente, aos recursos naturais e à compreensão da Terra em geral.

As coleções científicas, e as coleções de história natural em particular, assumem hoje um significado muito especial, quando se colocam problemas globais à humanidade e se tornam necessárias investigações, utilizando grandes quantidades e longas séries de dados, que permitam à ciência testar hipóteses e modelos relacionados com as alterações globais que se verificam, atualmente, e possibilitem o desenvolvimento de estratégias sustentáveis para o futuro.

Com a criação das revistas científicas do Museu, o Boletim do Museu de História Natural do Funchal em 1945 e a Bocagiana em 1959, foi possível iniciar um programa de intercâmbios, que ainda se mantém na atualidade, com os principais Museus e outras instituições científicas mundiais, num total de 320, que passaram a enviar, por permuta, as suas publicações. Esta prática foi crucial para, na década de 40 do século passado, se quebrar o isolamento científico da Madeira e possibilitar a instalação de uma biblioteca científica no Museu. O seu extenso espólio bibliográfico, constitui uma referência na Macaronésia, uma vez que contém muitos trabalhos científicos que, hoje, só estão acessíveis nas grandes bibliotecas nacionais europeias. A biblioteca científica do Museu conta, na atualidade, com cerca de 11.000 artigos, 4.000 livros e 650 títulos de revistas científicas que tratam de assuntos relacionados com a biodiversidade terrestre e marinha, tanto da Madeira, como de muitas outras regiões do planeta.

Os Museus de História Natural e as suas coleções científicas constituem importantes infraestruturas, não só para a obtenção sobre a composição, distribuição da biodiversidade de uma determinada região, como também no plano das investigações sobre alterações globais e ameaças à biodiversidade, incluindo segurança alimentar, saúde pública, alterações globais e conservação dos ecossistemas. O progresso científico de longo termo nestas áreas do conhecimento depende criticamente das coleções de história natural e da sua acessibilidade e uso em investigação científica. A sua importância pode ainda ser crítica em áreas de regulação governamental ou de decisões legais.

Desde a sua abertura, em 1933, que o Museu de História Natural do Funchal tem vindo a ser um espaço privilegiado para a investigação e para o conhecimento

científico da biodiversidade do nosso arquipélago. As suas coleções científicas constituem um repositório de diversidade biológica, tornando-o numa grande biblioteca de informação, essencial para que no futuro possamos ter uma perspetiva histórica, que permita reconstruir uma “memória”, de padrões e processos naturais, nomeadamente quando estamos hoje em dia a assistir a um ritmo crescente de extinção de espécies e conseqüentemente um decréscimo da biodiversidade em todo o planeta.

Referências

Abreu, A. D. & Araújo, R. (2000) A biologia marinha na Madeira, uma ciência para o novo milénio. Sociedade e Território. Revista de Estudos Urbanos e Regionais. Nº 31/32. 143-147.

Biscoito, M., Silva, J. & Ornelas, C. (2018) Günther Maul (1909 – 1997) Museu, natureza e ciência. Câmara Municipal do Funchal, Departamento de Ciência e Recursos Naturais, Museu de História Natural do Funchal. ISBN 978-972-9141-68-3. 48 pp.

Comunicação de ciência na Ilha da Madeira

Isabel Caldeira – Reserva da Biosfera Santana, Madeira

Embora as Reservas da Biosfera não sejam centros de produção científica por si só, funcionam como plataformas privilegiadas para a investigação, educação ambiental e divulgação de ciência, aproximando o conhecimento científico da população local. A comunicação de ciência é uma das suas funções centrais, implementada através de ações para a comunidade escolar, em eventos como o Festival das Reservas da Biosfera e seminários multidisciplinares, onde se reúnem especialistas de áreas como as da ciências, ambiente, educação e cultura.

Contextualização

Criado em 1971, o programa MAB "O Homem e a Biosfera" da UNESCO, tem como objetivo primordial estabelecer uma base científica para melhorar a relação entre as pessoas e o ambiente.

A Rede Mundial de Reservas da Biosfera surgiu em 1976, e atualmente contabiliza 759 Reservas, em 136 países por todo o mundo. O Paul do Boquilobo foi primeira Reserva da Biosfera portuguesa, criada em 1981.

A designação de uma área como Reserva da Biosfera obriga ao cumprimento de um conjunto de funções que consagram os princípios do Programa MAB da UNESCO, a saber:

- Conservação da biodiversidade e diversidade cultural;
- Desenvolvimento económico, sociocultural e ambiental sustentável;
- Apoio ao desenvolvimento através da investigação, monitorização, educação e formação.

Como diz a UNESCO, “são lugares que fornecem soluções locais para desafios globais”. São áreas piloto, laboratórios de sustentabilidade, observatórios onde se pode experienciar ou encontrar inovação em várias áreas, sempre com o propósito da sustentabilidade.

As doze Reservas da Biosfera de Portugal representam 12% do território nacional, 26% das Áreas Protegidas e Classificadas. Em 2021 residiam nas Reservas 283 960 pessoas, 3% da população, refletindo uma perda cerca de 40% de residentes nos últimos 60 anos.

Um dos traços mais distintivos do Programa MaB é a cooperação e “a criação de redes”. São várias as redes temáticas (grutas e zonas cársicas, ilhas e zonas costeiras, países do Norte, montanha, CPLP) e regionais existentes (Ásia e Pacífico, Europa e América do Norte, África, América Latina e Caribe, Estados Árabes, Mediterrâneo, etc).

A Reserva da Biosfera de Santana, foi criada a 29 de junho de 2024. Localiza-se a norte da ilha da Madeira, e corresponde à totalidade da área emersa do concelho de Santana e inclui a área marinha adjacente até à batimétrica dos 200 m.

Apesar de o Programa MAB ter uma base científica, as Reservas da Biosfera não são fazedoras de ciência, mas podem ser locais privilegiados e propícios a estudos e investigação científica. Uma das três funções das Reservas da Biosfera, como anteriormente mencionado, apoiam a investigação, mas também sensibilizam a população e visitantes, para as questões e problemáticas ambientais, sociais e culturais.

A Reserva da Biosfera de Santana comunica ciência através de inúmeras ações de sensibilização que realiza para a comunidade escolar e local. No recém-criado Festival das Reservas da Biosfera de Portugal, onde dinamiza sempre seminários multidisciplinares, com a presença de várias pessoas especializadas, em diversas áreas, como a ciência, o ambiente, a cultura, a educação, etc. Mas também na sua recente plataforma digital: <https://www.reservasdabiosfera.pt/>

A plataforma digital das Reservas da Biosfera de Portugal

O projeto “Reservas da Biosfera. Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes” iniciou-se em novembro de 2020 e teve o seu termino em 2023. Foi financiado pelos EEA Grants (Mecanismo Financeiro Islândia, o Liechtenstein e a Noruega) 2014-2021, no âmbito do Programa “Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”, e promovido pela Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática.

Teve como objetivo valorizar as Reservas das Biosfera portuguesas, promovendo os territórios e as comunidades que as integram, realçando os seus ativos patrimoniais e os serviços de ecossistema associados. Apostou ainda no reforço das competências e no aprimoramento do modelo de governança dessas regiões.

A plataforma digital: <https://www.reservasdabiosfera.pt/> foi um dos produtos finais deste projeto e um dos que garantiu e garante uma maior visibilidade às Reservas portuguesas. A Axians Portugal foi o parceiro tecnológico escolhido para o desenvolvimento da mesma.

Outro produto resultante deste projeto foi a criação de vídeos sobre todas as Reservas Portuguesas. Os mesmo foram e são uma poderosa ferramenta de comunicação e divulgação dos territórios, mostrando a riqueza do património natural e cultural existente nestes locais. Mais tarde, deram lugar a uma série, Reservas da Biosfera Portugal (Série de 13 episódios), que estreou no dia 20 de janeiro de 2024, na RTP3. No primeiro episódio, ouvimos quem melhor conhece o programa “O Homem e a Biosfera” da UNESCO. Os restantes episódios foram dedicados às 12 Reservas da Biosfera de Portugal.

Conclusão

Embora as Reservas da Biosfera não sejam centros de produção científica por si só, funcionam como plataformas privilegiadas para a investigação, educação

ambiental e divulgação de ciência, aproximando o conhecimento científico da população local. A comunicação de ciência é uma das suas funções centrais, implementada através de ações para a comunidade escolar, em eventos como o Festival das Reservas da Biosfera e seminários multidisciplinares, onde se reúnem especialistas de áreas como as da ciências, ambiente, educação e cultura.

Referências

Man and the Biosphere Programme (MAB), About the Man and the Biosphere (MAB) Programme, Acedido em 14 de março de 2025, no Web site da: <https://www.unesco.org/en/mab/about?hub=66369>

Reservas da Biosfera de Portugal. Reserva da Biosfera de Santana. Acedido em 17 de março de 2025, no Web site da: <https://santana.reservasdabiosfera.pt/>

Rollo, M. F., (2023). História das Reservas da Biosfera Portugal. 1ª Edição, Nova FCSH. Lisboa

Santana Madeira Biosfera. Caracterização Santana Madeira Biosfera. Acedido em 17 de março de 2025, no Web site da: <https://santanamadeirabiosfera.pt/biosfera/sobre/caraterizacao-smb>

A (des)Construção do Conhecimento Científico

Ana Nóbrega – Museu da Baleia da Madeira

O Museu da Baleia da Madeira fica situado na freguesia do Caniçal, na ponta mais a leste da ilha da Madeira, distante do grande centro agregador da maior parte daqueles que visitam a Região.

É um Museu que conjuga duas grandes áreas de exposição de longa duração, uma que salvaguarda o património e a história da atividade baleeira na Madeira e a outra dedicada aos Cetáceos e ao meio marinho, mostrando aspetos da biologia dos animais, conciliando o passado e o presente, ao testemunhar a transição da caça (extinta) para a conservação destas espécies.

À museologia e à história aliam-se a ciência e a educação, assumindo um papel dinâmico e inovador, ao serviço da comunidade, onde o espaço e as coleções museológicas se reinventam na investigação científica e na educação, contribuindo para aproximar as pessoas do Museu e do Mar.

Perante as múltiplas exigências da contemporaneidade que estratégias temos para captar a atenção dos públicos e comunicar? Como é (des)Construído o conhecimento científico para torná-lo acessível aos públicos?

1. Caracterização do Museu da Baleia da Madeira

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) é uma divisão da Câmara Municipal de Machico e tem como missão “Preservar o património e o conhecimento histórico sobre a caça à baleia na Madeira, gerar e divulgar conhecimento sobre os cetáceos e o meio marinho, através de uma política integrada, ambientalmente responsável, assente na museologia, na educação e na investigação científica, contribuindo para aproximar as pessoas do mar”.

Foi criado em 1990 com uma pequena exposição dedicada à preservação do património da baleação madeirense que decorreu entre 1941-1981. Em 2011, o MBM reabriu num novo edifício permitindo agregar outras valências. A interdisciplinaridade conferida pela museologia, ciência e educação, posicionam a instituição como lugar de memória, de investigação, experimentação e aprendizagem, fazendo uso de tecnologias de informação para representar e explorar a ciência e o conhecimento científico.

A museologia abarca as exposições de longa duração e as exposições temporárias. A Ciência dedica-se ao estudo dos cetáceos, desenvolvendo projetos para aprofundar o conhecimento sobre as espécies. A Educação desenvolve um programa educativo que potencie a construção do conhecimento sobre as temáticas trabalhadas pelo Museu.

2. Estratégias de Comunicação

A comunicação acarreta um desafio cada vez mais exigente, com grande impacto nos museus, que têm de se reinventar continuamente para atrair os públicos focados em novas tecnologias que disponibilizam informação imediata.

Promover a construção do conhecimento dos públicos exige uma desconstrução do conhecimento científico e da linguagem técnica, para dar lugar à criação de narrativas acessíveis.

2.1. Musealização do conhecimento

O discurso museológico do MBM testemunha a transição da caça à baleia para a conservação e utilização sustentável dos recursos marinhos, dando a conhecer as baleias, os golfinhos e outros mamíferos marinhos da Madeira. Todo o percurso expositivo é feito com recurso a um audioguia que se ativa automaticamente, com opção de discurso para adulto ou criança.

2.1.1. Exposições de longa duração

A Caça à Baleia: A exposição sobre esta temática pretende consciencializar o público da importância que a baleação teve na Madeira, em especial no Caniçal, uma freguesia isolada do resto da ilha, onde a fome era uma realidade e que encontrou nesta atividade o sustento de muitas famílias. A caça à baleia é um tema controverso na atualidade, impera que seja abordado com a devida contextualização económica e sociocultural.

Nesta exposição são recriadas vivências do quotidiano, mostrando artefactos e meios utilizados, desde os primeiros anos de caça até ao seu fim voluntário em 1981. Apesar da atividade na Madeira estar extinta, teve grande impacto local, fazendo parte da identidade e da memória coletiva da comunidade, para além de estabelecer conexões com outras partes do mundo onde a baleação foi também uma realidade. Todo o acervo é complementado com filmes da época adaptados aos conteúdos.

Os Cetáceos e o Meio Marinho: Esta sala está centrada no conhecimento sobre os cetáceos e destaca modelos de baleias e golfinhos, reproduzidos à escala real e engloba conteúdos sobre a biologia e ecologia destas espécies, não esquecendo o impacto das atividades humanas (Figura 12).

Obter informação sobre os cetáceos é difícil devido ao meio onde vivem, torná-la acessível à diversidade de públicos requer ações especializadas. Por essa razão, o museu recorre ao uso de tecnologias e a diferentes meios para comunicar as informações científicas. De forma mais tradicional está exposta a “Secção de Anatomia”, constituída por crânios, dois esqueletos e outras estruturas ósseas que permitem compreender adaptações ao meio marinho e ameaças à sobrevivência.

Ainda é possível observar conteúdos estomacais, extraídos do trato digestivo de golfinhos aquando do exame *post mortem*. Trata-se de aglomerados de plástico que provocaram a morte aos animais e deverão ser um alerta para os comportamentos que adotamos.

2.1.2. Exposições temporárias

As exposições temporárias mostram novas abordagens para dar a conhecer a diversidade cultural do MBM, colocando-o em diálogo com os públicos. Os projetos científicos desenvolvidos na instituição com financiamentos externos, provenientes de fundos europeus, contemplam ações obrigatórias de divulgação, para informar sobre os trabalhos realizados e justificar o investimento financeiro. Periodicamente, são realizadas exposições temporárias que são um mecanismo de difusão do conhecimento e dos resultados obtidos. Se por um lado é difícil obter conhecimento científico sobre os cetáceos, por outro lado é muito fácil despertar a curiosidade do público sobre estas espécies empáticas e sempre fascinantes.

Para além das exposições concebidas na instituição, o MBM acolhe ainda exposições de outras entidades, desde que sejam sobre temas com enfoque no património cultural de relevância para o Museu e para a comunidade.

2.2. Educação não formal

A educação no MBM parte de um programa educativo (PE) definido anualmente que constitui uma ferramenta que utiliza o mar, a baleação madeirense, os cetáceos e o meio marinho como temáticas centrais de um conjunto de atividades com uma componente prática, científica/experimental, conducentes à construção do conhecimento (desde o pré-escolar até ao secundário), ajudando a descodificar o discurso museológico.

O PE é composto por: **Visitas Guiadas** às exposições, complementadas ou não com uma atividade experimental de acordo com o currículo escolar; **Palestras Na onda dos cetáceos: ontem e hoje** - divulgam as temáticas do MBM. **OceanoLab** – atividade prática/experimental das ciências naturais; **Biblioteca escolar** - exploração pedagógica de contos adaptados do livro Na minha mala cabe uma baleia; **BaleiArte** – projeto que alia educação e criatividade, com base no património histórico-natural do MBM, divulga o conhecimento científico através da arte, originando uma exposição temporária ou de longa duração em espaço público, quando se trate de projetos de arte urbana; **Ajude a Virar a Maré** - ação de educação ambiental que consiste na recolha de resíduos nas praias do Caniçal. Todas as ações promovem a literacia científica sobre os oceanos.

2.3. Projetos de comunidade

Uma das premissas do MBM é a envolvência da comunidade local, num trabalho contínuo de salvaguarda do património histórico-natural. Os projetos de comunidade criam espaços de socialização, partilha e reflexão que promovem a cultura, a identidade marítima e valorizam a ligação da comunidade ao mar, fortalecendo a relação museu-comunidade. É concretizado através de diferentes atividades e formas de comunicação, em que desconstróem informações científicas complexas, tornando as narrativas acessíveis ao público.

Dos projetos de comunidade, desenvolvidos pelo MBM, destacamos: o **Concurso Olhar o Mar** que valoriza e incentiva a repensar a forma como olhamos o Mar, incitando à participação da comunidade no concurso que resulta numa exposição temporária participativa; **WhaleFest** – celebração, valorização e divulgação das baleias; **Behind the scenes** - dá a conhecer áreas técnico-científicas; **Concertos** temáticos; **CineMar** - ciclo de cinema sobre o mar.

2.4. Outra Comunicação Institucional

A comunicação da ciência e do Museu é feita também em outros meios, como conferências, seminários, workshops, etc., com preleções destinadas a públicos específicos.

Esta complexidade que é o fenómeno comunicar e alcançar os públicos é refletida através de algumas distinções que o MBM já recebeu ao longo dos anos, nomeadamente: **2012** - menção honrosa - na categoria de Melhor Museu do Ano, pela Associação Portuguesa de Museologia; **2014** – Nomeação nos Prémios para Melhor Museu Europeu do Ano - EMYA; **2016** – Prémio – na categoria de Melhor Serviço de Extensão Cultural; **2019** – Prémio Incorporação, com o núcleo Moby Dick: representações da caça à baleia; **2021** – Prémio Incorporação, com o núcleo O lixo mata, pela Associação Portuguesa de Museologia.

Figura 12 – Sala dos cetáceos e do meio marinho

Referências

Carvalho, A. (2015). *Diversidade Cultural e Museus no sec. XXI*. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, Évora, Portugal.

Nóbrega, A. (2021). *30 anos de memórias*. Machico: Câmara Municipal de Machico.

Nóbrega, A., Sousa, L. (2025). *Programa Educativo do Museu da Baleia da Madeira 2025/2026*. Museu da Baleia da Madeira.

<https://www.museudabaleia.org/images/pdf/Programaeducativo2025-2026-compactado.pdf>

Remelgado, A. (2014). *Estratégias de Comunicação em Museus*. Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Portugal.

Museu da Baleia da Madeira. <https://www.museudabaleia.org/pt>. (22.11.2025)

Direção Regional do Ambiente e Mar

Pedro Spúlveda – Direção Regional do Ambiente e Mar

A Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM) é um serviço executivo do Governo Regional da Madeira, responsável por, na Região Autónoma da Madeira, garantir a execução de políticas em áreas tão distintas e emergentes como os Resíduos e Economia Circular, Recursos Hídricos, Litoral e Mar, Inspeção Ambiental, Educação Ambiental, Ar e Ruído ou Ação Climática.

A Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM) é um serviço executivo do Governo Regional da Madeira, responsável por, na Região Autónoma da Madeira, garantir a execução de políticas em áreas tão distintas e emergentes como os Resíduos e Economia Circular, Recursos Hídricos, Litoral e Mar, Inspeção Ambiental, Educação Ambiental, Ar e Ruído ou Ação Climática (Figura 13).

No decurso da sua ação, a DRAM desenvolve documentos estratégicos e de planeamento que apoiam o desenho e a implementação de medidas em toda esta panóplia de áreas. São exemplos o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, a Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima ou a Estratégia Resíduos Madeira.

No âmbito das suas atividades, a DRAM também desenvolve monitorização de diversos componentes ambientais, produzindo e publicando relatórios técnicos periódicos de disponibilização da informação a todas as partes interessadas.

Neste âmbito da divulgação, salienta-se, por um lado, a publicação +Ambiente, um anuário estatístico publicado anualmente na página da DRAM, com estatísticas em 8 domínios principais e fichas gráficas com o acompanhamento de longo prazo de indicadores de Estado do Ambiente, e, por outro lado, os muitos eventos de divulgação, como seminários, conferências ou workshops, que a DRAM regularmente organiza e participa.

Do ponto de vista de produção científica, e não sendo este o foco principal do seu trabalho, a DRAM procura guiar os seus trabalhos por metodologias internacionalmente aceites e desenvolvidas no âmbito de, por exemplo, Diretivas Comunitárias, e tem continuamente aumentado a sua participação em projetos europeus de cooperação, com a integração de unidades de investigação regionais, nacionais ou internacionais para, conjuntamente com estas últimas, promover cada vez mais e melhor ciência, que possibilite uma tomada de decisão política informada, fundamentada e guiada por essa mesma ciência.

Figura 123 - Principais áreas de atuação da Direção Regional do Ambiente e Mar da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura do Governo Regional da Madeira

6. Oficinas

Uso do Genially na criação de recursos para a comunicação em ciências

Michel Xisto Silva Silveira – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

Paulo Simeão Carvalho – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

Marcelo Dumas Hahn – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP); Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanomateriais e Fotónica (IFIMUP)

Esta oficina interativa visa capacitar comunicadores de ciência no uso da plataforma Genially, ferramenta gratuita e intuitiva para criação de slides, jogos e sites, sem exigir conhecimentos em programação. A crescente procura por recursos inovadores na comunicação científica exige o domínio de ferramentas digitais. A sessão começa com uma apresentação prática da plataforma e exemplos aplicados. Em seguida, os participantes criam os seus próprios recursos com o apoio dos mediadores. A oficina prioriza a participação ativa e a experimentação, promovendo o uso de elementos interativos para melhorar apresentações e atividades. A inovação nesta oficina reside em mostrar o Genially como uma solução acessível e versátil nas áreas do ensino e da comunicação, permitindo a criação de materiais de qualidade profissional. A oficina mostra que é possível criar materiais de qualidade profissional, alinhados às necessidades de comunicação, com ferramentas gratuitas. No final, os participantes têm recursos prontos para aplicar em contextos profissionais.

Introdução

Vivemos numa era em que a informação circula de forma acelerada e em múltiplos formatos digitais. Neste cenário, torna-se cada vez mais importante que os comunicadores de ciência e educadores explorem formas criativas, acessíveis e eficazes de partilhar conhecimento com diferentes públicos, a fim de tornar o processo mais motivador (BARROS, COUTINHO, 2025). Esta oficina interativa tem como objetivo capacitar comunicadores de ciência, professores, formadores e outros profissionais na utilização da plataforma Genially (GENIALLY, 2025), uma ferramenta digital gratuita e intuitiva que permite criar conteúdos interativos como apresentações, infográficos, jogos educativos, microsites e outros materiais multimédia sem a necessidade de conhecimentos em linguagem de programação.

Criação de recursos digitais

A criação de alguns recursos digitais, nomeadamente escape rooms e vídeo jogos, requer o conhecimento em linguagens de programação, como Python ou Java, ou utilização de aplicações de criação de jogos digitais como o Unity e o Unreal Engine (ALDALUR, 2025). Isto também é verdade quando se trata de criação de páginas web, pois é necessário entender minimamente códigos de html. Isto pode ser uma barreira para comunicadores de ciência que não dominam estas aplicações ou linguagens de programação. Contudo, a possibilidade de criar tais recursos com uma plataforma alternativa que seja intuitiva e prática, permite que sejam criados materiais de nível profissional para atender as necessidades.

Uma plataforma inovadora

O Genially tem-se destacado como uma solução prática e poderosa para quem deseja inovar na forma como comunica ciência. Por ser uma ferramenta baseada em recursos online, o Genially dispensa a instalação de aplicações e pode ser usado diretamente no navegador. A sua interface oferece uma ampla variedade de modelos personalizáveis e elementos interativos que podem tornar os conteúdos mais atrativos, dinâmicos e envolventes. Os utilizadores sem experiência prévia em plataformas de design gráfico ou desenvolvimento digital conseguem, em pouco tempo, criar materiais visualmente atrativos e com funcionalidades interativas que podem promover uma experiência motivadora ao público.

A relevância desta oficina está diretamente ligada à crescente procura por estratégias de comunicação científica mais eficazes e adaptadas às novas gerações, que estão habituadas a interagir com conteúdos digitais de forma ativa e

visualmente estimulante. A possibilidade de utilizar o Genially como uma ferramenta de mediação do conhecimento aproxima a ciência do público em geral e amplia as possibilidades de ação dos profissionais da área.

O plano da oficina

Durante a oficina, os participantes têm contacto com alguns dos principais recursos e funcionalidades da plataforma. A sessão inicia com uma apresentação prática e demonstrativa, com exemplos de conteúdos criados com o Genially em contextos educativos e de divulgação científica. Esta breve parte expositiva tem como objetivo abrir espaço para a etapa mais importante da oficina: a prática. Os participantes são, então, orientados a desenvolver seus próprios materiais, com base em modelos pré-feitos pela plataforma, contando com o acompanhamento e suporte dos formadores ao longo do processo.

Nesta parte prática, os participantes são organizados em duplas, podendo partilhar experiências e trabalhar em equipa para criar um escape game digital, um jogo de tabuleiro interativo e um microsite.

Ao longo da sessão, são abordadas estratégias para integrar elementos interativos, como botões, animações, caixas de informação, hyperlinks e outros, em contextos científicos, permitindo transformar materiais estáticos em abordagens dinâmicas. Essa perspectiva promove um maior envolvimento do público e pode facilitar a compreensão de temas complexos.

Uma alternativa com muito potencial

Outro aspeto importante da oficina é a acessibilidade tecnológica. Muitas vezes, as ferramentas digitais são vistas como inacessíveis por exigirem conhecimento técnico avançado ou equipamentos sofisticados e dispendiosos. Embora o Genially contenha recursos avançados pagos, ela quebra este paradigma ao oferecer uma plataforma simples, intuitiva e com uma relevante quantidade de recursos gratuitos muito consistentes, tornando-se uma excelente alternativa para profissionais da educação e comunicação com grande vontade de inovar, mas sem a necessidade de investir recursos financeiros avultados.

Considerações finais

Esta oficina foi dirigida a qualquer pessoa interessada em melhorar a forma como comunica ciência, com especial foco em professores, divulgadores científicos, formadores, investigadores e estudantes de áreas científicas. Pretendeu-se mostrar que não é necessário ter experiência prévia com ferramentas digitais ou programação para se criarem recursos digitais de grande qualidade e adequados à prática profissional. No final da sessão, é expectável que os participantes tenham adquirido competências básicas para a utilização da plataforma Genially na perspectiva do utilizador, com pelo menos dois recursos criados ou em desenvolvimento, prontos para serem adaptados aos seus contextos profissionais. Adicionalmente, pretende-se que desenvolvam uma nova perceção das potencialidades das ferramentas digitais para ampliar o impacto da comunicação em ciência. Ao investir na formação de profissionais em comunicação de ciência, é nossa convicção que ampliamos as possibilidades de diálogo com o público e contribuímos para uma sociedade mais informada, crítica e envolvida com a construção do conhecimento.

Agradecimentos

Os autores agradecem à FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia e aos projetos UID/4968/2025 (IFIMUP) e LA/P/0095/2020 (LaPMET) pelo financiamento do trabalho. Este trabalho foi também co-financiado pela União Europeia, Projeto 2023-1-PT01-KA220-SCH-000166387.

Referências

Barros, A. Q., & Coutinho, D. J. G. (2025). O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO APRENDIZADO: ELOS PARA ENGAJAR OS ALUNOS NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 11(2), 781-798. <https://doi.org/10.51891/rease.v11i2.17865>

Genially. (2025). Product Overview: Features List. Acedido a 19 de abril de 2025 de <https://genially.com/features/>

Aldalur, I. (2025). Enhancing software development education through gamification and experiential learning with genially. *Software Quality Journal*, 33(1), 1-27. <https://doi.org/10.1007/s11219-024-09699-9>

7. Índice de autores

Índice de Autores/as

Aline Fernandes Carrijo.....	171
Ana Fortunato.....	31
Ana Isabel Santos	73
Ana Margarida Almeida	191
Ana Nóbrega.....	217
Ana Raquel Calapez.....	83
Ana Sanchez.....	77
Ana Santos Carvalho.....	93
Ana Silva	191
Ana Sofia Duarte.....	121
Anabela Gonçalves	39
Andreia Garcia.....	137
Andreia Miraldo	27
Andreia Pasadas	47
António Granado.....	59, 77
Apostolia Galani	59
Beatriz Catalina García	59
Brigite Mendes.....	157, 201
Bruna Gala	171
Bruna Henriques.....	191
Camila Leporace	171
Cândida Ramos	27
Cândida Sarabando	93
Carlos E. Costa.....	109
Carlota Vaz Patto	31
Carmen Santos.....	31
Carmo Laginha	137
Carolina Caetano.....	27
Catarina Pereira	31
Catarina Siopa.....	27
Celeste Reis	31
Cláudia Damião.....	94
Cristina Almeida-Aguiar	131
Daniela Ribeiro	93
Diogo Sabino	157, 201
Elisabete Brigadeiro	31, 191
Eugenia García	59
Eva Monteiro.....	27
Evangelia Mavrikaki.....	59

Filipa Barrocas Lima	103
Francisca Moreira	83
Giovanna Dellarole	31
Héloïse Dufour	59
Henrique Pereira	47
Hugo Gaspar	27
Inês Duarte.....	59, 93
Inês Moreira.....	157, 201
Inês Sardinha.....	31
Inês Serrenho	73
Isabel Abreu	31
Isabel Caldeira	213
Isabel Gordo.....	191
Joana Barbosa	94
Joana Bastos Barbosa	163
Joana Cristina Barbosa	94, 163
Joana Lobo Antunes.....	39, 47
João Gabriel Silva.....	197
João Juliano	31
João Loureiro	27
João Reis	31
João Santos	21
Joaquim Duarte	94
Karina Xavier.....	191
Kirk Leech.....	73
Leonor Dinis	157, 201
Leticia Porto Pedrosa	59
Lourenço Monteiro.....	157, 201
Luís Duarte Andrade Ferreira	179
Luís Teixeira	191
Luísa Carvalho-Carreira	51
Marcelo Dumas Hahn	185, 229
Márcio Carochó	93
Margarida Machado Cordeiro	21, 197
Maria Antónia Forjaz	131
Maria João Feio	83
Maria João Horta Parreira	67
Maria João Leão	31, 191
Maria João Verdasca	17
Maria José Amândio	31, 191
Maria Judite Almeida.....	131
Maria Mina.....	31
Maria Serrano Correia	39, 47
Mariana Fernandes	94
Mário Montenegro.....	83

Marlene Lúcio	93
Marta Graça	113
Marta Santos	191
Michel Xisto Silva Silveira	185, 229
Miguel Ferreira	59
Mónica Albuquerque	125
Mónica Zuzarte	51
Monique Havermans	73
Natália Franco	157, 201
Nuno M. Gonçalves	73
Olavo Dinis	157, 201
Omar Vergara	31
Pablo Sánchez López	59
Patrícia Correia	121
Patrícia Morais	191
Paulo Durão	191
Paulo Simeão Carvalho	185, 229
Pedro Garvão Pereira	39, 47
Pedro Matias	21
Pedro Matos Pereira	191
Pedro Simão Mendes	137, 143
Pedro Spúlveda	223
Raquel Branquinho	59, 93
Raquel Lobão Evangelista	171
Raquel M. Silva	121
Ricardo Araújo	209
Ricardo Braguês	121
Richard Marques	93
Rita Alves	137
Rita Ponce	60
Rita Silva	77
Rubén Vicente	31
Rui Prada	17
Salomé Almeida	83
Sara Carrulo	94
Sara Oliveira	137
Sarela García	191
Sérgio P. J. Rodrigues	151
Sílvia Castro	27
Sílvia Regina Matos da Silva Boschi	179
Sílvio Mendes	39, 47
Sofia Friães	93
Sofia Rocha	137
Sónia Garrido	17
Sónia Serra	83

Índice de Autores/as

Susana Ambrósio.....	94
Susana Leitão.....	31
Tania Jenkins	59
Tomás Monteiro	157, 201
Xana Sá Pinto	59
Yasmim Fernandes Moniz.....	179

